

2021-2022

MEMORIA

INVESTIGATIVA

UNLA[®]

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA

MEMORIA

INVESTIGATIVA

2021-2022

Universidad Autónoma Latinoamericana
UNAULA

COMPILADORAS Y EDITORAS

Luz Dary Chavarriaga Gómez
Mónica Patricia Henao Toro

Ediciones UNAULA,
marca del Fondo Editorial UNAULA
Edición: diciembre de 2023
ISSN: 2339-3734

Rector
José Rodrigo Flórez Ruiz

Vicerrectora Administrativa
Lourdes Teresita Cañaveral Bedoya

Vicerrector Académico
Francisco Javier Valderrama Bedoya

Vicerrector de Investigaciones
José Fernando Valencia Grajales

Unidad de Investigación Formativa
Subdirectora de Investigaciones
Luz Dary Chavarriaga Gómez

Unidad de Vigilancia Tecnológica
Mónica Patricia Henao Toro

Unidad de Investigación e Innovación
Eulalia Borja Bedoya

Coordinadores de Investigación:
Julián Mauricio Vélez Tamayo
Facultad de Economía
julianvelez@unaula.edu.co

Karen Julieth García Yepes
Facultad de Educación
karen.garciaye@unaula.edu.co

Carlos Andrés Zea Martínez
Facultad de Contaduría
decano.contaduria@unaula.edu.co

David Villa Uribe
Facultad de Derecho
cisj@unaula.edu.co

Luis Felipe Ortiz Clavijo
Escuela de Postgrados
Facultad de Ingenierías
luisfelipe.ortiz@unaula.edu.co

Juan Esteban Rodríguez
Facultad de Administración
juan.rodriquezgo@unaula.edu.co

David Leonardo Jiménez García
Centro de Estudios con Poblaciones Movilizaciones
y Territorios-POMOTE
pomotecestudios@unaula.edu.co

Universidad Autónoma Latinoamericana – UNAULA
Carrera 55 No. 49 – 51
PBX: 604 511 21 99
www.unaula.edu.co
Medellín – Colombia

Contenido

LISTA DE TABLAS	7
LISTA DE IMÁGENES	9
PRESENTACIÓN	11
PRÓLOGO	13
UNIDAD DE APOYO A LA FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN	20
1. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA	21
1.1. SEMINARIO PERMANENTE DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN	21
1.2. EL SEMINARIO EN EL AULA	24
1.3. SEMILLEROS	25
1.3.1. Trabajos de grado de semilleros	30
1.3.2. Informe Clínica Jurídica de Interés Público 2022-1	34
1.4. MONITORES DE INVESTIGACIÓN	35
1.5. JÓVENES INVESTIGADORES E INNOVADORES	36
1.6. GRUPOS DE ESTUDIO	38
1.7. ESTUDIANTES EN FORMACIÓN DE PREGRADO Y POSGRADO	40
1.8. DIVULGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. PUBLICACIONES SERIADAS	44
1.9. PROGRAMA DELFÍN	51
1.10. BARCAMP	54
1.10.1. Informe Barcamp de Investigación Formativa 2021	54
1.10.2. Informe Barcamp de Investigación Formativa 2022	55
1.11. PROYECTO INTEGRADOR	59

UNIDAD DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN60

2. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN 61

 2.1. FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS (RESULTADO DE LA CONVOCATORIA DE MEDICIÓN) 61

 2.2. CONVOCATORIAS INSTITUCIONALES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 63

 2.3. SISTEMA DE ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTO A INVESTIGADORES 74

 2.4. JORNADAS DE INVESTIGACIÓN EN UNAULA 76

UNIDAD - CENTRO DE ESTUDIOS CON POBLACIONES, MOVILIZACIONES Y TERRITORIOS POMOTE 94

3. CENTRO DE ESTUDIOS CON POBLACIONES, MOVILIZACIONES Y TERRITORIOS - POMOTE ... 95

 3.1 REDES DE I+D+I 95

 3.1.1 Red de diálogo de saberes en comunicación y buen vivir – (red bien común) ... 95

 3.1.2 Red de activaciones cartográficas 96

 3.2 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN ALIANZA 97

 3.2.1 Proyecto Escuela para la Investigación y la Sistematización de Conocimientos Locales – Experiencias Vivas 97

 3.2.2 Proyecto Buenvivir en el territorio: hacia la construcción de una soberanía del territorio y la preservación de las memorias locales..... 99

 3.2.3 Proyecto cartografía social y virtual de mujeres en el Rap. Caso Medellín y Área Metropolitana 101

3.2.4	Proyecto Subjetividades antimilitaristas en clave de paz	103
3.2.5	Proyecto Colaboratorio de narrativas sociales	104
3.3	PROYECTO UNAULA RADIO	105
3.4	ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO	108
3.4.1	La plataforma web del Centro de Estudios POMOTE	108
3.4.2	La publicación Seriado Experiencias Vivas	110
3.4.3	La producción integral: apropiación social, narrativas, nuevo conocimiento	111
3.5	IMPACTOS DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN	112
3.5.1	Desarrollo proyectos de investigación orientados al fortalecimiento de las capacidades organizativas, metodológicas, narrativas, y de articulación de movimientos sociales y actores académicos	112
3.5.2	Consolidación la Escuela de Experiencias Vivas como estrategia para aportar al fortalecimiento de las capacidades investigativas y pedagógicas de organizaciones y procesos sociales	113
3.5.3	Consolidación de redes de investigación, desarrollo e innovación integradas por universidades y organizaciones sociales de diferentes regiones de Colombia y América Latina	114
3.5.4	Sistematización de experiencias de paz en el departamento del Cauca	115
3.5.5	Consolidado una estrategia de apropiación social de conocimientos desde el fortalecimiento de la plataforma colaborativa de co-creación y divulgación de saberes (POMOTE)	116

3.6	CONTRIBUCIONES AL TEJIDO INSTITUCIONAL	117
3.6.1	Acciones de articulación y relacionamiento interno	117
3.6.1.1	Vicerrectoría de Investigaciones de UNAULA	117
3.6.1.2	Oficina de Relaciones Internacionales – ORI	117
3.6.1.3	Biblioteca de UNAULA	118
3.6.1.4	Maestría en Educación y Derechos Humanos	118
3.6.1.5	Extensión Pedagógica	118
3.6.1.6	Facultad de Educación	118
3.6.1.7	Planeación y Gestión de la Calidad	118
	ECOSISTEMA DE INVESTIGACIÓN	119
4.	ECOSISTEMA DE INVESTIGACIÓN	120
5.	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS Y CIENTÍFICOS	122
6.	INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	138
	UNIDAD DE APOYO A LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA.	143
7.	VIGILANCIA TECNOLÓGICA	144
8.	POSICIONAMIENTO INVESTIGATIVO EN EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.	148
8.1	HUB LATINOAMERICANO DE INNOVACIÓN TRANSFORMATIVA	148
8.2	ASOCIACIÓN AMERICANA DE ÉTICA DEL DESARROLLO - IDEA.	150
8.3	IMPACTU: MÉTRICAS RESPONSABLES Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTO INSTITUCIONAL	151
8.4	ALIANZA EFI ECONOMÍA INFORMAL E INCLUSIVA – PROGRAMA COLOMBIA CIENTÍFICA	154
	BIBLIOGRAFÍA	156

Lista de **TABLAS**

Tabla 1.	Temas abordados en el seminario permanente de formación en investigación, por período académico	22-24
Tabla 2.	Temas abordados en el seminario en el aula por año.....	25
Tabla 3.	Registro de semilleros de investigación por facultad, año 2021.....	26
Tabla 4.	Registro de semilleros de investigación por facultad, año 2022	27-29
Tabla 5.	Estudiantes con trabajo de grado aprobado por participación en estrategias de investigación formativa de la Facultad de Derecho	31-34
Tabla 6.	Monitores por facultad y período académico.....	36
Tabla 7.	Jóvenes investigadores e innovadores por facultad y año	37
Tabla 8.	Facultades con grupos de estudio, según métodos y temas abordados por año	39-40
Tabla 9.	Estudiantes en formación aceptados en convocatoria para procesos investigativos año 2021.....	41-42
Tabla 10.	Estudiantes en formación aceptados en convocatoria para procesos investigativos año 2022.....	43-44
Tabla 11.	Revistas institucionales	46-51
Tabla 12.	Estudiantes pasantes en verano de investigación, 2021	52
Tabla 13.	Estudiantes pasantes en verano de investigación, 2022	52-53
Tabla 14.	Grupos de proyecto integrador 2021 y 2022	59
Tabla 15.	Registro de las áreas, grupos y líneas de investigación.....	61-62

Tabla 16.	Modalidades en convocatoria institucional	63-66
Tabla 17.	Proyectos aprobados en convocatoria institucional 2020, con ejecución 2021	67-70
Tabla 18.	Proyectos aprobados en convocatoria institucional 2021, con ejecución 2022	70-74
Tabla 19.	Estímulos económicos otorgados a investigadores por producción científica adicional a los compromisos establecidos en las convocatorias institucionales por año	75-76
Tabla 20.	Memoria foro sobre condiciones de hacer investigación en tiempos de pandemia	79-89
Tabla 21.	Experiencias de investigación realizadas en tiempo de pandemia	90
Tabla 22.	Programación VIII Jornada investigación.....	93
Tabla 23.	Registro de docentes y estudiantes que participan en eventos académicos año 2021 y 2022	123-137
Tabla 24.	Redes y alianzas para el fomento académico e investigativo de UNAULA años 2021-2022.....	139-142
Tabla 25.	Ejercicios de vigilancia tecnológica para apoyar los procesos investigativos por año	145
Tabla 26.	Revisión con el programa Turnitin a procesos derivados de investigación por año	145
Tabla 27.	Eventos realizados por el HUB Latinoamericano.....	149
Tabla 28.	Producción académica comprometida del proyecto de la Alianza EFI por año	154
Tabla 29.	Producción académica adicional del proyecto de la Alianza EFI por año	155

Lista de **IMÁGENES**

Imagen 1.	Revista Ratio Juris.....	46
Imagen 2.	Revista Visión Contable	46
Imagen 3.	Revista Conocimiento Semilla Núm. 6 (2021): Enero-diciembre	47
Imagen 4.	Revista Conocimiento Semilla Núm. 7 (2022): Enero-diciembre	48
Imagen 5.	Revista Pluriverso	48
Imagen 6.	Revista Indisciplinas	49
Imagen 7.	Círculo de Humanidades	49
Imagen 8.	Revista UNAULA	50
Imagen 9.	Revista Sociología.....	51
Imagen 10.	Cine-foro.....	55
Imagen 11.	Frase del presidente de la Comisión de la Verdad	56
Imagen 12.	Cartas y voces de quienes vivieron el conflicto	57
Imagen 13.	Podcast y nuevos imaginarios de la comunicación	57
Imagen 14.	Feria del emprendimiento por la paz.....	58
Imagen 15.	Círculo de la palabra.....	58
Imagen 16.	Modalidad programa.....	63
Imagen 17.	Modalidad tesis doctorales.....	64
Imagen 18.	Modalidad grupos de trabajo colaborativo.....	64
Imagen 19.	Modalidad semilleros.....	65

Imagen 20. Modalidad proyectos cofinanciados	65
Imagen 21. Modalidad recursos propios	66
Imagen 22. Modalidad dogmática jurídica	66
Imagen 23. Octava Jornada de investigación.....	76
Imagen 24. Novena Jornada de investigación	91
Imagen 25. Publicaciones Pomote	99
Imagen 26. Proyectos de investigación en alianza 2021.....	101
Imagen 27. Proyectos de investigación en alianza 2022-1	102
Imagen 28. Proyectos de investigación en alianza 2022-2	103
Imagen 29. Serie Podcast.....	105
Imagen 30. Unaula radio	108
Imagen 31. Unaula radio - Producciones.....	108
Imagen 32. Estadísticas de impactos	109
Imagen 33. Estadísticas de impactos-Motores de búsqueda.....	110
Imagen 34. Producción Centro de Estudios	112
Imagen 35. Capacitaciones en buenas prácticas escriturales e integridad científica	146
Imagen 36. Número de evaluadores	146
Imagen 37. Hub Latinoamericano y Caribeño de Innovación Transformativa.....	148
Imagen 38. Conferencia Hub Latinoamericano	150
Imagen 39. Congreso Ética del desarrollo.....	151
Imagen 40. ImpactU - Datos	152
Imagen 41. ImpactU – Web instituciones	153
Imagen 42. ImpactU – Web-palabras	153
Imagen 43. Equipo de trabajo proyecto alianza	155

PRESENTACIÓN

Estimados miembros de la comunidad académica de UNAULA,

Es un honor para la Vicerrectoría de Investigaciones presentarles la memoria investigativa 2021-2022. Esta memoria representa el resultado de un ejercicio de compilación, revisión y organización por parte de los coordinadores de investigación de las diferentes facultades.

En primer lugar, destaco la relevancia de UNAULA como institución comprometida con la generación y difusión del conocimiento científico. A lo largo de los años, nuestras facultades han sido pilares en el desarrollo de actividades académicas y científicas, las cuales han llevado a cabo una serie de actividades académicas e investigativas de gran importancia. Entre ellas, destacan los seminarios, conferencias, jornadas y talleres que han permitido el intercambio de ideas y la actualización de conocimientos en diferentes disciplinas.

Además, los proyectos y programas de investigación desarrollados por las facultades han contribuido al avance del conocimiento en los campos y líneas de investigación fundamentadas institucionalmente.

En cuanto a la memoria investigativa, he explorado la consolidación del sistema de investigación, el programa de investigación formativa, la internacionalización de la investigación, vigilancia tecnológica, y las disposiciones institucionales articulados al sistema de investigaciones y el Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios. La información obtenida, tiene el potencial de impactar positivamente en las diferentes áreas de aplicación. Además, se proponen contenidos que podrían ser implementadas para la ciencia, la tecnología e innovación con el fin de potenciar las capacidades organizacionales.

Agradezco el apoyo y colaboración de la comunidad académica de UNAULA durante el desarrollo de esta compilación. Espero que esta memoria investigativa contribuya al enriquecimiento del conocimiento científico y sea una base sólida el reconocimiento de lo hecho hasta ahora, pero también para futuras actividades investigativas en los diferentes ámbitos.

Sin más preámbulos, los invito a sumergirse en el contenido de esta memoria investigativa, con la certeza de que su lectura generará reflexiones y debates para el avance de la academia. ¡Muchas gracias por su atención y apoyo constante a la investigación!

Luz Dary Chavarriaga Gómez

PRÓLOGO

La memoria investigativa institucional se entiende como el proceso de recuperación, adquisición, recopilación, retención y rememoración de los procesos de generación de conocimiento, además de la comprensión de respuestas construidas desde la cultura organizacional propia, que permite construir identidad, imagen y cultura investigativa.

Actualmente UNAULA, viene, no solo realizando el proceso de recuperación de las prácticas y dinámicas investigativas, desde el año 2007 hasta la fecha, sino que viene aunando a este camino la planeación estratégica de los procesos de investigación, desde las bases ya constituidas y los elementos descritos en su Acuerdo 40 del 18 de noviembre de 2021 denominado Plan Estratégico de Desarrollo Institucional “Formando y transformando desde el pensamiento crítico 2022 – 2030” del Consejo Superior de la Universidad Autónoma Latinoamericana. En él se propone:

“6. Desarrollar procesos articulados de investigación, extensión y proyección que permitan la transformación social, posicionando a la UNAULA como un referente entre sus grupos de interés”. 7. Posicionar a UNAULA por sus buenas prácticas en los territorios y visibilizarla con procesos de formación, investigación y extensión (UNAULA, 2021, p. 39)

Además de lo anterior, también se espera cumplir con:

Objetivo 1.3. Posicionar un portafolio de servicios y proyectos de acuerdo con los desarrollos de investigación, extensión e innovación de la UNAULA (UNAULA, 2021, p. 39) (...) Objetivo 6.1. Generar un sistema que posicione los procesos de investigación, extensión y proyección social de la UNAULA entre sus grupos de interés (UNAULA, 2021, p.47) (...) Elaborar cartografía de la presen-

cia de la UNAULA en los territorios a través de los procesos de investigación, extensión y proyección social (UNAULA, 2021, p. 49) (...)

Es decir, se busca construir una identidad investigativa que se encuentra inmersa no solo en su historia institucional, también la encontramos desde su acta fundacional (UNAULA, 1966), en su misión, y visión (UNAULA, 2023a) los valores Institucionales (UNAULA, 2023b), en su Proyecto Educativo Institucional PEI (UNAULA, 2019), en el Proyecto Educativo del Programa PEP y el Proyecto Educativo de la Facultad PEF. Hasta los procesos que derivan del denominado Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, las recomendaciones de los pares académicos del Consejo Nacional de Acreditación, sumado a las apuestas institucionales como Univerciudad, Ecouniversidad, Ecosistema de Investigación y el relato institucional.

Desde la edición realizada por Luz Dary Chavarriaga Gómez y Mónica Patricia Henao Toro en el año de 2013 se recogió la memoria de 2007 a 2011; esta fue la primera visión integral de la Dirección de Investigaciones en la Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), destacándose el compromiso latinoamericano, que intentaba contribuir en temas como la superación de la pobreza, la mejora de las condiciones de vida y la generación de polí-

ticas públicas. La Dirección de Investigaciones se centró en impulsar la producción de investigación y mejorar los procesos internos para la presentación y evaluación de proyectos. Se implementó por vez primera INVESTIGA, como sistema de administración y gestión en línea de proyectos. Se establecieron políticas de investigación que abordaron: la formación de grupos de investigación, el registro en Colciencias y la promoción de investigación básica y aplicada, además de la articulación de la investigación con la docencia y la extensión.

Los principios institucionales fueron clave para el reconocimiento de enfoques teóricos diversos y la utilidad de la investigación, sumado al aumento del apoyo a la misma y la búsqueda de reconocimiento en los ámbitos nacional e internacional. Se buscó la inserción de la investigación en el modelo pedagógico, la evaluación del desempeño docente y la capacitación en investigación. Se aunaron el proyecto educativo institucional a la consecución de los objetivos institucionales, así, como la consolidación de una cultura académica e investigativa, el ajuste a disposiciones legales, y la articulación de actividades investigativas con la docencia y la extensión. Se destacaron los semilleros de investigación como organizaciones académicas que fomentan la formación para la investigación

científica, y el proceso de convocatorias de anteproyectos de investigación. A lo que se agrega el proceso de asociación a diversas redes y asociaciones académicas y científicas. (Chavarriaga-Gómez, 2013, pp. 11-18)

Luego se presentó la nueva versión de la memoria investigativa de la Universidad Autónoma Latinoamericana (UNLAULA) 2013 a 2014, bienio dirigido por Carlos Arturo Sandoval Casilimas, en el que se destaca la incorporación de una revisión del proceso de reestructuración estratégica y programática de la institución, que amplió y renovó sus horizontes de acción en investigación. Determinados por las instancias de planificación y gestión de la universidad, recogidos en la reflexión, que buscaron identificar los desafíos y potencialidades de UNLAULA en investigación a corto, mediano y largo plazo. Se realizó, en primera instancia, un proceso de desarrollo de capacidades para la investigación, como la formación de investigadores y estudiantes en metodología. Se implementó el Seminario permanente de formación en investigación, convocatoria de jóvenes investigadores y el fortalecimiento de los semilleros de investigación, mediante apoyo financiero y técnico a proyectos liderados por estudiantes. Se propició la participación en

eventos académicos y científicos, para ampliar las oportunidades de formación e impulsar la visibilidad de la producción investigativa de la universidad.

Puntualmente, el Seminario Permanente de Formación en Investigación, ha evolucionado y se ha estructurado en tres componentes principales:

1. Un núcleo permanente centrado en la formulación y presentación de proyectos de investigación, el seguimiento de la investigación publicada en bases de datos especializadas y el perfeccionamiento de la escritura académica en todas las etapas del proceso investigativo.
2. Un bloque temático orientado al apoyo en el análisis de datos, tanto cuantitativos como cualitativos, mediante herramientas informáticas.
3. Un cíclico relacionado con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCT), que incluía el conocimiento de la normativa vigente, el análisis de la categorización de investigadores y la familiarización con las convocatorias de Colciencias. (Sandoval-Casilimas, Chavarriaga-Gómez & Henao-Toro, 2015, pp. 11-16)

El bienio 2015 a 2016, en la Dirección de Bibiana Escobar García, y la ejecución compendiaria de Chavarriaga Gómez y Henao Toro (Chavarriaga-Gómez, 2017) se trabajó más allá de realizar la compilación, se llevó a cabo un proceso técnico filosófico de reflexión por la importancia de la investigación en el contexto universitario y planteando la necesidad de reflexionar sobre lo que implicaba la función sustantiva de las universidades. En esta edición se destacó que relacionarse de manera crítica con el conocimiento es fundamental para cuestionar y transformar el mundo. Se enfatizó en la necesidad de la formación de profesores e investigadores de forma sólida y no simplemente la acumulación de títulos. Esto implicó una comprensión profunda de las metodologías de investigación y una capacitación continua para abordar los desafíos de la investigación de manera rigurosa (Escobar-García, 2017, pp. 9-11).

En dicho momento se instó a la institución a invertir tiempo y recursos económicos en la formación de profesores e investigadores para que la investigación deje de ser un requisito superficial en procesos de acreditación y se convierta en una respuesta natural a las expectativas sociales de investigación pertinente. Se hizo hincapié en que la investigación no debía limitarse a la divulgación del conocimiento, sino que debía contribuir

al avance de la sociedad en diversos ámbitos. Se invitó a no seguir modas académicas ni subordinar su identidad a políticas públicas que no siempre promueven la participación pública, además de hacer un llamado a consolidar una identidad investigativa en la que la crítica jugara un papel fundamental.

En esta versión, la Memoria investigativa se constituye en un espacio para que los programas de investigación dieran cuenta de sus logros y conquistas, además de ser en fuente para la reconstrucción de la historia de la investigación y como recurso para las futuras generaciones que continuarán el trabajo de investigación (Escobar-García, 2017, pp. 9-11).

Durante el periodo de 2017 a 2018, la Memoria se caracterizó por un enfoque de planeación estratégica, en la que se fortaleció la cultura investigativa institucional, plegándose al plan estratégico de desarrollo 2015-2020 camino a la excelencia; en este se materializó el Acuerdo 40 de 2016 de internacionalización de la investigación y el Acuerdo 90 de 2016, que creó las nuevas políticas de investigación. Posterior, a ello, en el año 2017 se modernizó la estructura y se transitó a la Vicerrectoría de investigaciones, la productividad científica, el relevo generacional, el relacionamiento externo y

adquisición de recursos técnicos, además de crearse la política de investigación formativa. (Chavarría Gómez, 2019, p. 9)

Se realizó una referencia directa a la fundación y la necesidad de desarrollar capacidades para la investigación en diversas disciplinas, como parte de su proyecto educativo institucional. Teniendo como elemento central el aporte administrativo de la creación en el 2016 de la Vicerrectoría de Investigaciones que fue ocupada por vez primera, por Salim Chalela Naffah, esta buscaba profundizar y dar direccionamiento estratégico a la investigación como una función esencial de la Universidad. Su enfoque se centra en la generación y apropiación de conocimiento para abordar los desafíos de la sociedad.

Para los años de 2019 a 2020 se realizó un resumen de los procesos de investigación desarrollados por profesores y estudiantes durante ese período. Se sistematizó y proporcionó una visión clara del avance en la construcción de capacidades para la investigación en la universidad; se destacó la importancia de conectar esta función con su entorno y su misión institucional. Dicha Memoria dio cuenta del: Seminario permanente de formación en investigación; el Seminario en el aula; los Semilleros

de investigación; los Monitores de investigación; Jóvenes investigadores e innovadores; Grupos de estudio; Estudiantes en formación de pregrado y posgrado; divulgación de la Investigación; el fortalecimiento de los grupos; Convocatorias institucionales; Participación en eventos científicos; sistema de estímulos y reconocimiento a Investigadores; redes de cooperación y alianzas estratégicas; pasantías de investigación; Vigilancia tecnológica; posicionamiento investigativo en el sector productivo y social; firma de Pacto por los Objetivos de Desarrollo Sostenible; Univerciudad Ecosensible; el HUB Latinoamericano de Innovación Transformative; el Relato Institucional para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. (Chalela-Naffah, 2021, pp. 9-10)

El proceso de la memoria investigativa se viene realizando con una metodología histórica que utiliza la recopilación, revisión y análisis de información de documentos institucionales, informes de gestión, y registros históricos de las prácticas y los archivos de la Vicerrectoría de investigaciones que están relacionados con los hechos, eventos, productos, escritos, normas y procedimientos derivados del desarrollo investigativo de la Universidad Autónoma Latinoamericana -UNAULA.

Lo que busca hoy UNAULA es enfrentarse al futuro de forma planificada y para ello viene construyendo un proceso determinado por etapas, estas son:

Momento 1: Planeación Normativa

Este momento prefigura una visión del futuro de la UNAULA; en este se destaca la importancia de la reflexión crítica sobre el pasado, presente y futuro de la universidad, para identificar fortalezas y debilidades mediante un análisis sistemático, a manera de diagnóstico inicial.

Momento 2: Marco Lógico

Esta herramienta surgida de las escuelas conductuales y sistemáticas constituidas en el periodo del Behaviorismo e impulsadas por la agencia UA-SID y GTZ, buscan llegar a acuerdos dentro de las organizaciones sobre los objetivos, metas, riesgos, problemas y causas de este. Para el presente caso UNAULA se está enfocando en fijar resultados y desglosar objetivos en cadenas de causa y efecto, incluyendo la construcción del “árbol de problemas” para analizar a fondo los problemas y sus causas.

Momento 3: Planeación Estratégica

UNAULA, plantea desde su cogobierno y enfoque crítico ante los fenómenos sociales, económicos, culturales y ambientales establecer estrategias

Se busca construir una identidad investigativa que se encuentra inmersa no solo en su historia institucional...

para mantener la calidad académica, accesibilidad y sensibilidad social, planificando ser pionera en tecnologías, innovaciones académicas y transformaciones sociales.

Momento 4: Planeación Táctica

Se busca posicionar a la UNAULA como una universidad abierta y transformadora, fortaleciendo la planta de profesores y desarrollando procesos de investigación y extensión, con la comprensión de la necesidad de adaptar la gestión académico-administrativa a las demandas cambiantes.

Lo anterior, se plantea lograr por medio de nueve propósitos 1. Posicionar a la UNAULA como universidad abierta; 2. Transversalizar la proyección social como promotora de cambios estructurales en la sociedad, por medio de intervenciones interdisciplinarias e innovadoras; inteligente

(UNAULA, 2021b, p. 37) 3. Desplegar procesos formativos con enfoque socio-crítico, con flexibilidad, interacción con el medio, interdisciplinariedad e integralidad; 4. Cumplir con las expectativas (graduación y flexibilidad curricular); 5. Fortalecer una planta profesoral óptima (UNAULA, 2021b, p. 38) 6. Desarrollar procesos articulados de investigación, extensión y proyección que permitan la transformación social, posicionando a la UNAULA como un referente entre sus grupos de interés; 7. Posicionar a UNAULA por sus buenas prácticas en los territorios y visibilizarla con procesos de formación, investigación y extensión. 8. Fortalecer la gestión académico-administrativa; 9. Desarrollar la infraestructura física y virtual desde una perspectiva de campus – inteligente (UNAULA, 2021b, p. 39) dentro de los cuales la memoria investigativa cumple un valor fundamental.

José Fernando Valencia Grajales

UNIDAD DE APOYO A LA **FORMACIÓN** PARA LA **INVESTIGACIÓN**

La Unidad de apoyo a la formación de la investigación está a cargo de la Subdirectora de Investigaciones, la magíster Luz Dary Chavarriaga Gómez, se rige, según el Acuerdo No. 162 del 20 de marzo de 2018, mediante el cual se aprueba el Programa Institucional de Investigación Formativa liderado por la Vicerrectoría de Investigaciones. Este busca promover por medio de estrategias de fomento la investigación formativa en investigación para el alcance de los objetivos propuestos en el programa:

- Realizar periódicamente el diagnóstico, seguimiento y acciones de mejora a las diferentes estrategias de investigación formativa de la Universidad.
- Visibilizar el programa institucional como las estrategias de fomento a la investigación formativa, para consulta pública en el portal web institucional.
- Participar en los diferentes escenarios internos y externos para fortalecer el Programa Institucional de Investigación Formativa.

Dicho Programa está determinado por las siguientes acciones:

- Diseñar ciclos de formación en habilidades científicas para la comunidad universitaria.
- Sistematizar las actividades de formación para la investigación que se adelanten en las dependencias académicas de la universidad.
- Generar estrategias de fomento para potenciar las actividades de investigación formativa.
- Vincular las estrategias formativas en investigación de la Universidad con las alianzas y redes académicas externas.
- Apoyar al Comité Curricular Central en la consolidación de los procesos de formación para la investigación, curricular y extracurricular, que desarrollan las dependencias académicas de la Universidad.

1. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA

El Programa de investigación formativa se mantiene como la estrategia pedagógica para consolidar las habilidades y competencias en la cultura de la investigación, lo cual implica una articulación de variables que involucran las estrategias y disposiciones institucionales, que permiten identificar tendencias y necesidades de la comunidad universitaria.

El texto derivado de esta memoria investigativa permite de alguna manera identificar las diferentes aplicaciones y evidenciar el para qué la formación de investigadores en cada uno de los escenarios propuestos.

1.1 SEMINARIO PERMANENTE DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

El Seminario Permanente de Formación en Investigación es una propuesta que busca fortalecer las habilidades y competencias de los participantes en el campo de la investigación. Este seminario

brinda un espacio de aprendizaje continuo y enriquecedor, en el que se exploran los diferentes aspectos teóricos y prácticos relacionados con la investigación científica.

A lo largo del seminario, se abordan temas fundamentales como la elaboración de proyectos de investigación, la revisión bibliográfica, la recolección y análisis de datos, la redacción científica y la ética en la investigación. Además, se promueve la reflexión y el debate sobre los retos y desafíos que enfrenta el investigador en la actualidad.

Este seminario se caracteriza por su enfoque participativo y colaborativo, fomentando la interacción entre los participantes y la generación de conocimiento colectivo. A través de conferencias, talleres, discusiones y actividades prácticas, se busca brindar herramientas y estrategias que potencien la calidad y rigurosidad de la labor investigativa. Está dirigido a estudiantes de pregrado y posgrado, investigadores, docentes y profesionales interesados en profundizar sus conocimientos y habilidades en el ámbito de la investigación. Constituye una oportunidad invaluable para ampliar horizontes académicos y contribuir al avance científico en diferentes áreas del conocimiento.

Desde la formulación del programa de investigación formativa se entendió el esfuerzo que se

requiere para conservar la intencionalidad de lograr una capacidad instalada, pues es preciso que se aborde el tema de la enseñanza de herramientas, conceptos, técnicas y métodos para ser aplicados en el desarrollo personal, social y profesional. Se consideró que, para fortalecer el seminario, era

necesario vincular otras comunidades para que se hicieran parte de los ciclos formativos; es por ello que se abrió la invitación para que investigadores y estudiantes de otras instituciones participaran de esta estrategia, teniendo buena acogida e interés en mantener la asistencia.

Tabla 1. Temas abordados en el seminario permanente de formación en investigación, por periodo académico

Fecha	Tema	Invitados	No. Asistentes	
			Docentes/ Adminis- trativos	Estudiantes/ Egresados
19 y 20/01/2021	Metodología revisión de literatura SRL	Sergio Armando Gutiérrez Betancur	57	0
09/03/2021	Diálogos académicos: redes y alianzas, actividades y logros	Sergio Armando Gutiérrez Betancur – José Fernando Valencia Grajales	19	1
17, 19 y 24/03/2021	Metodología revisión de literatura SRL	Sergio Armando Gutiérrez Betancur	30	2
06/04/2021	Diálogos académicos: trabajo de campo virtual	Juan Pablo Acosta Navas	18	7
28/04/2021	Repositorios y bases de datos	Carlos Mario Betancur Betancur	15	17
04/05/2021	Diálogos académicos: bases de datos, métodos, técnicas y herramientas de acceso abierto	Andres Felipe Toro Rivas Mónica Patricia Henao Toro	19	7
30/04/2021	Capacitación plataforma ScienTi	Frank Euler Sepúlveda Vélez	28	6
12/05/2021	Capacitación plataforma ScienTi para grupos de Derecho y Posgrados	Frank Euler Sepúlveda Vélez	30	0

Tabla 1. Temas abordados en el seminario permanente de formación en investigación, por periodo académico (Continuación)

Fecha	Tema	Invitados	No. Asistentes	
			Docentes/ Adminis- trativos	Estudiantes/ Egresados
13/05/2021	Capacitación plataforma ScienTi para grupos de Economía y Contaduría	Frank Euler Sepúlveda Vélez	14	0
18/05/2021	Capacitación plataforma ScienTi para grupos de Ingeniería, Derechos Humanos, Penal y Delito	Frank Euler Sepúlveda Vélez	14	3
24/05/2021	Capacitación plataforma ScienTi	Frank Euler Sepúlveda Vélez	27	1
09/06/2021	Redes académicas y filiación institucional	César Pallares Delgado	25	0
13/07/2021	Avances de los proyectos de investigación. Gestión académica y administrativa	Julián Mauricio Vélez Tamayo	24	5
04/08/2021	Pensar investigativamente	Alexandra Agudelo López	7	1 38 externos
18/08/2021	Ya he leído suficiente. Fichaje de información	Juan Pablo Acosta Navas	12	11 25 externos
01/09/2021	La importancia del estado del arte	Ariel Humberto Gómez Gómez	18	48 32 externos
15/09/2021	Revisión de literatura SRL	Sergio Armando Gutiérrez Betancur	9	5 58 externos
29/09/2021	Resumen académico para socializar la investigación	Ángela María Urrego Tovar	13	11 19 externos
17/02/2022	Cómo hacer presentaciones académicas en público	Luis Carlos Madrid Gil	3	84

Tabla 1. Temas abordados en el seminario permanente de formación en investigación, por periodo académico (Continuación)

Fecha	Tema	Invitados	No. Asistentes	
			Docentes/ Adminis- trativos	Estudiantes/ Egresados
17/03/2022	Coordenadas éticas y metodológicas para el diseño y la ejecución de instrumentos en la investigación social	María Soledad Gómez Guzmán	12	19 16 externos
05/05/2022	Escribir la investigación. Primeros pasos y nuevas rutas	Juan Felipe Duque Agudelo	9	42 un externo
21/07/2022	Interpretación del reporte de similitud. Herramientas de retroalimentación-Turnitin	María Pilar Rondón	21	0

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, 2021-2022

De los anteriores seminarios se puede concluir que los temas más abordados fueron “Metodología revisión de literatura SRL” y “Capacitación en plataforma ScienTi con cuatro y cinco sesiones.

1.2 EL SEMINARIO EN EL AULA

En los pregrados y posgrados de la Universidad se busca trabajar en las competencias que algunas veces no son totalmente fortalecidas en el

currículo, ayudando a que los estudiantes cuenten con herramientas y habilidades para desempeñarse en el rol ocupacional. En este sentido, el programa de investigación formativa busca atender las demandas de los docentes y estudiantes, lleva a una doble función: una de formar a quienes tengan la intención de hacer carrera como investigadores; y la otra, a quienes se desempeñarán en oficios fuera de los claustros universitarios.

Tabla 2. Temas abordados en el seminario en el aula por año

Año	Descripción	No. Sesiones	No. Asistentes
2021	Gestor de referencia Mendeley	14	255
	Turnitin	42	419
	Normas Apa	9	180
2022	Gestor de referencia Mendeley	11	241
	Turnitin	6	140
	Normas Apa	5	66

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, 2021-2022

1.3 SEMILLEROS

Los semilleros de investigación en UNAULA son espacios de encuentro y desarrollo académico que fomentan la participación activa de estudiantes en la generación de conocimiento y la exploración de diversas áreas de investigación. Estos semilleros constituyen un pilar en la formación integral de los estudiantes, permitiéndoles fortalecer sus habilidades investigativas, desarrollar proyectos propios y colaborar en investigaciones lideradas por otros semilleros en diferentes campos del conocimiento. A través de la participación en los semilleros, los estudiantes tienen la oportunidad de poner en práctica los conceptos teóricos adquiridos en las aulas, alcanzar experiencia en la formulación y ejecución de proyectos de investigación y cultivar un pensamiento crítico y analítico que les permitirá enfrentar los desafíos del mundo académico y profesional.

En UNAULA, los semilleros de investigación se organizan en torno a diversas áreas temáticas, abarcando desde ciencias sociales y humanidades hasta las ciencias exactas. Cada semillero cuenta con un docente investigador que orienta a los estudiantes en sus procesos de investigación. Estos espacios no solo promueven el desarrollo de competencias investigativas, sino también fomentan la creación de redes de colaboración entre estudiantes y profesores, generando un ambiente propicio para el intercambio de conocimientos, la discusión de ideas y el trabajo en equipo. Los semilleros en UNAULA constituyen una oportunidad invaluable para potenciar el talento investigativo de los estudiantes, fortalecer su formación académica y contribuir al avance del conocimiento en diferentes disciplinas.

Tabla 3. Registro de semilleros de investigación por facultad, año 2021

Facultad	Nombre del semillero	Nombre del coordinador	Ámbitos de reflexión
Contaduría	LEXEMA	Gustavo Alberto Ruiz Rojas gustavo.ruiz@unaula.edu.co	Reflexiones en torno a la Educación Contable, al sentido de la profesión y al papel que cumple el lenguaje y la formación humana dentro de su accionar. * Estrategias didácticas * Argumentación * Permanencia del estudiante * Sentido de la profesión contable * Lectura y escritura
Economía	Oikos-Nomós	Julián Mauricio Vélez Tamayo julianvelez@unaula.edu.co	El semillero quiere reflexionar sobre las situaciones socioeconómicas de las personas, relacionado con la economía y el desarrollo.
	GREEA – Grupo de Estudio en Economía aplicada	Erika Raquel Badillo Enciso erika.badilloen@unaula.edu.co	Econometría aplicada (microeconometría) e investigación
	Eco-lab	Juan Camilo Anzoátegui Zapata juan.anzoategui@unaula.edu.co	Temas relacionados con la comunicación de políticas monetarias y fiscales, además de los agregados económicos: la demanda agregada, oferta agregada, inversión y consumo agregados, políticas económicas: política fiscal y monetaria, microfundamentación. Concentración financiera, agentes ricardianos, agentes no ricardianos.
Ciencias de la Educación	Conexión Formación, Territorio y Cultura (CONFORTEC)	Andrés Felipe Osorio Ocampo andres.osoriooc@unaula.edu.co	Sociedad y cultura Fenómenos Sociales en el contexto latinoamericano Territorio y territorialidades en contextos urbanos y rurales
	Memoria, Estado y Sociedad	Karen García Yepes karen.garciaye@unaula.edu.co	* La Memoria histórica. * La enseñanza de la historia. * La construcción social de paz. * Problemas latinoamericanos y contemporáneos.

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, 2021

Tabla 4. Registro de Semilleros de investigación por facultad, año 2022

Facultad	Nombre del semillero	Nombre del coordinador	Ámbitos de reflexión
Ciencias de la Educación	Memoria, Estado y Sociedad	Karen García Yepes karen.garciaye@unaula.edu.co	*La Memoria histórica. *La enseñanza de la historia. *La construcción social de paz. *Problemas latinoamericanos y contemporáneos.
	Pedagogías de las diferencias	Diana Milena Gómez Hurtado diana.gomezhu@unaula.edu.co	*Experiencias y formas de aprendizaje *Experiencias investigativas y creativas *Producción de objetos de conocimiento
	*Experiencias y formas de aprendizaje *Experiencias investigativas y creativas *Producción de objetos de conocimiento	Andrés Felipe Osorio Ocampo andres.osoriooc@unaula.edu.co	*Sociedad y cultura *Fenómenos sociales en el contexto latinoamericano *Territorio y territorialidades en contextos urbanos y rurales
Ingenierías	UNABOT	Carlos Julián Gallego Duque carlosjulian.gallego@unaula.edu.co	*Robótica *Automatización *Tecnologías emergentes, *Internet de las cosas *Big Data, *Sensórica *Manufactura Aditiva, *Domótica, entre otras.
Economía	Oikos-Nomos	Julián Mauricio Vélez Tamayo julianvelez@unaula.edu.co	El semillero quiere reflexionar sobre las situaciones socioeconómicas de las personas, relacionado con la economía y el desarrollo.
	SEMILLERO GrEEA - Grupo de estudio en Economía A aplicada	Erika Raquel Badillo Enciso erika.badilloen@unaula.edu.co	Econometría aplicada (microeconometría) e investigación (género, economía laboral, economía de la innovación)

Tabla 4. Registro de Semilleros de investigación por facultad, año 2022 (continuación)

Facultad	Nombre del semillero	Nombre del coordinador	Ámbitos de reflexión
Economía	Eco-lab	Juan Camilo Anzoategui Zapata juan.anzoategui@unaula.edu.co	*Agregados económicos: la demanda agregada, oferta agregada, inversión y consumo agregados, política económica: política fiscal y monetaria, microfundamentación. *Concentración financiera, agentes ricardianos, agentes no ricardianos.
Derecho	Lectoescritura crítico jurídica. Primera Cohorte	María Eugenia Bedoya Toro mariaeugenia.bedoya@unaula.edu.co	*Pedagogía y didáctica en la formación de abogados *Educación *Retos *Competencias específicas en Derecho *La escritura para lo académico
	Salud Mental y desarrollo integral con enfoque de riesgo. Primera cohorte	María Eugenia Bedoya Toro mariaeugenia.bedoya@unaula.edu.co	*Política de salud pública a nivel nacional/regional y local: estudios diagnósticos, *Acción social: opinión pública *Planes de desarrollo *Vida sana integral *Salud mental a lo largo de la vida *Inteligencia emocional *Ambientes educativos sanos *Tensiones en la educación superior: comunidad académica unaulista *Apoyo Bienestar Universitario UNAULA
	Pedagogías del Derecho preventivo: hacia políticas públicas educativas. Quinta generación	María Eugenia Bedoya Toro mariaeugenia.bedoya@unaula.edu.co	*Política criminal *Pedagogías de la política pública *Ámbitos de apropiación de la política pública educativa *Prevención desde el derecho *Sistemas educativos *Prevención del Bullying *Formación en valores y derechos humanos desde la primera infancia

Tabla 4. Registro de Semilleros de investigación por facultad, año 2022 (continuación)

Facultad	Nombre del semillero	Nombre del coordinador	Ámbitos de reflexión
Derecho	Políticas públicas y corrupción	José Fernando Valencia Grajales Jose.valencia@unaula.edu.co	Se pretende reflexionar sobre la construcción, evaluación y ejecución de las políticas públicas, sobre las que inicialmente se propondrá como iniciales la observación y estudio de la corrupción y la política pública de moradores *Apropiación del conocimiento, y estudio las políticas públicas *Ejecución de observatorios o evaluación de políticas públicas
	Semillero animaulista	Mónica María Betancur Ortega monicamaria.betancur@unaula.edu.co	Construcción de informes y productos Concienciación sobre los derechos de los seres sintiente
	Criminología, política criminal y derecho penal	María Fernanda Ossa López	*Derecho penal, política criminal y carcelaria *Derechos humanos, criminología (sociología y antropología criminal) y demás disciplinas afines.
	Estudio de la teoría del delito	Jorge Alexander Ruiz Restrepo jorgealexander.ruiz@unaula.edu.co	Estructura del tipo, componentes dogmáticos, necesidad o importancia de las categorías dogmáticas
	Aspectos jurídicos relevantes del comercio justo	Gustavo Adolfo Beltrán Valencia gustavo.beltranva@unaula.edu.co	Derecho comercial, laboral, medio ambiente, propiedad intelectual, derecho tributario, derecho constitucional, derecho contractual.
Administración	Semillero en organizaciones	Juan Esteban Rodríguez Gómez - Lina Giraldo Agudelo - Isis Miosotis Álvarez Flórez juan.rodriguezgo@unaula.edu.co / linagiraldo.agudelo@unaula.edu.co / isis.alvarezfl@unaula.edu.co	Teoría Administrativa (TA), en los Estudios Organizacionales (EO), en la identidad organizacional, en la paradoja organizacional y en la cultura en las organizaciones, entre otros.

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, 2022

De lo anterior se aprecia que el área del conocimiento que predomina son las ciencias sociales, con apenas con un semillero en ingenierías:

- Contaduría: un semillero
- Economía: tres semilleros
- Ciencias de la Educación: tres semilleros
- Ingenierías: un semillero
- Derecho: ocho semilleros
- Administración: un semillero

13.1 Trabajos de grado de semilleros

Dentro de la Facultad de Derecho, los estudiantes se gradúan con un producto muy similar a los trabajos de grado, tanto desde su formato como desde la evaluación de jurados y la exigencia de presentación de la socialización del trabajo. Pero el producto surge dentro del proceso de investigación formativa de los semilleros. Para conocer dichos trabajos el equipo del CISJ acordó dar a conocer los estudiantes que entre el 2021 y 2022 les fue aprobado el trabajo de grado, luego de ser parte de los Semilleros, Observatorio y Clínica Jurídica.

Tabla 5. Estudiantes con trabajo de grado aprobado por participación en estrategias de investigación formativa de la Facultad de Derecho

	Semillero	Docente	Estudiantes/Título Trabajo de Grado (TTG)
1	Comercio justo	Gustavo Beltrán Valencia	<p>Carlos Córdoba y Anaid Restrepo TTG: Reflexiones de la guerra, la lucha por el cambio (Rad. 2022-S-007).</p> <p>María Camila Castaño Tapasco y Laura Vanessa Cossio Moreno TTG: Aspectos Jurídicos Relevantes del Comercio Justo (Rad. 2022-S-012).</p>
2	Pedagogías del Derecho preventivo: hacia políticas públicas educativas	María Eugenia Bedoya Toro	<p>Sara Montoya Agudelo y Jahn Carlos Días Gutiérrez TTG: Los ámbitos de libre esparcimiento, para la interacción y vivencia pedagógica de una política pública educativa (Rad. 2022-S-002).</p> <p>Cecilia Andrea Arboleda Zabala y Diana Patricia Mena Rentería TTG: Ámbitos de apropiación de la política pública educativa, centrada en el derecho preventivo. la familia primera (Rad. 2022-S-008).</p>
3	Salud mental y desarrollo integral con enfoque de riesgo	María Eugenia Bedoya Toro	<p>Mariana Salazar Gaviria, Daniela Pérez García TTG: La salud mental y los derechos humanos en el contexto de la pandemia COVID-19. (Rad. 2022-S-023).</p> <p>Daniela Valderrama Bedoya, Stefanny Vega Caicedo TTG: Acerca del Acoso Laboral y las afectaciones en la salud mental: Medidas preventivas y correctivas a la luz de las Leyes: 1010 de 2006; 1616 de 2013 y 2191 de 20 (Rad. 2022-S-024).</p>
4	Lecto escritura crítico jurídica	María Eugenia Bedoya Toro	<p>Cindy Julieth Tabares Restrepo y Mayra Lorena Cano Hernández TTG: Procrastinar para no leer: un pretexto que obnubila (Rad. 2022-S-008).</p> <p>Diva Carmona, María Alejandra Calle TTG: El análisis de sentencias: estrategia para mejorar y reforzar la literacidad en los procesos de enseñanza para el aprendizaje del derecho (Rad. 2022-S-010).</p> <p>Yhabeidy Alejandra Agudelo Arango y Juan Pablo Giraldo Giraldo TTG: Lecto Escritura en los procesos de aprendizaje (Rad. 2022-S-028).</p> <p>Karol Tatiana Hoyos Flórez, Paula Andrea Gallo Padilla TTG: Lecto escritura en Colombia: Análisis de los ECAES a las pruebas SABER PRO en Derecho (Semillero de Lecto escritura / Rad. 2022-S-22).</p>

Tabla 5. Estudiantes con trabajo de grado aprobado por participación en estrategias de investigación formativa de la Facultad de Derecho (continuación)

	Semillero	Docente	Estudiantes/Título Trabajo de Grado (TTG)
5	Teoría del delito	Jorge Alexander Ruiz Restrepo	Daniela Ayala de Ossa y Juan David Villada TTG: Limitaciones del principio de confianza desde la Corte Suprema de Justicia (Rad. 2022-S-016).
6	Políticas públicas y corrupción	José Fernando Valencia Grajales	Sebastián Mazo Tabares TTG: Reconceptualización de los derechos: una mirada desde el Estado Social de Derecho (Rad. 2022-S-019). María José Jiménez Castro TTG: El pluralismo jurídico como un discurso puramente retórico [...]. (Rad. 2022-S-020). María José Jiménez Castro y Daniela Martínez Velásquez TTG: Políticas públicas anticorrupción (Rad. 2022-S-025). Verónica María Urzola y Yised Alejandra González Ramos TTG: Comparación de políticas públicas anticorrupción (Rad. 2022-S-026). Ana María Arroyave, Diego Fernando Guapacha TTG: Políticas públicas como límites a la corrupción (Rad. 2022-S-027).
7	Criminología, política criminal y derecho penal	María Fernanda Ossa López	Semillero Creado en 2022-2 Estudiantes: Julio César Fortich Carmina Juan Sebastián Agudelo Areiza Valentina Londoño Zapata Valeria Londoño Guzmán Manuela Vallejo Velásquez

Tabla 5. Estudiantes con trabajo de grado aprobado por participación en estrategias de investigación formativa de la Facultad de Derecho (continuación)

	Semillero	Docente	Estudiantes/Título Trabajo de Grado (TTG)
	Observatorio		
1	Observatorio de Derecho constitucional	Carolina Restrepo Munera	<p>Angelica María Henao Londoño TTG: Perspectivas de la accesibilidad a la información en el contexto socio-ambiental (Rad. 2022-S-011).</p> <p>Luis Albén Vélez Gómez, Sara Isabel Soto Henao y Vanessa Zuluaga Gómez TTG: Educación intercultural y educación estatal, un diálogo hacia la raíz (Rad. 2022-S-014).</p> <p>Stiven Alexander Vélez Cardona TTG: El medio ambiente como sujeto de derecho en Colombia (Rad. 2021-S-007).</p> <p>Valentina Serna Vanegas TTG: Análisis normativo, hermenéutico y filosófico de la educación ambiental en Colombia (Rad. 2021-S-008).</p>
2	Observatorio paz y memoria	Federico Restrepo Serrano	<p>Danny Carolina Palacios Montoya y Katerin Johana Rodríguez Pérez TTG: Ejecuciones extrajudiciales, acercamiento a la verdad en la Justicia Transicional (Rad. 2022-S-013)</p>
3	Observatorio de legalización de la marihuana	Federico Restrepo Serrano	<p>Andrés Álzate Agudelo TTG: El cannabis en Colombia, una mirada histórica y jurídica. (Rad. 2022-S-015).</p> <p>Santiago Tapasco Trejos TTG: Cartilla jurídica sobre el cannabis en Colombia. (Rad. 2022-S-029).</p>
4	Observatorio de género	Bibiana Catalina Cano Arango	<p>Heidy Valentina Herrera y Valeria Tobón Loaiza TTG: Manada Vanval: un lugar para segundas oportunidades (Rad. 2022-S-006).</p> <p>Valeria Alcaraz y Ángela Sofía Martínez Santos TTG: Violencias basadas en género en la práctica de voleibol femenino en Colombia (Rad. 2022-S-017).</p> <p>Jesica Roldán Vásquez y Dahiana Valeria Múnica Patiño TTG: Reflexiones sobre el acoso sexual a las estudiantes lesbianas en la Universidad Autónoma Latinoamericana (Rad. 2022-S-018).</p>

Tabla 5. Estudiantes con trabajo de grado aprobado por participación en estrategias de investigación formativa de la Facultad de Derecho (continuación)

	Semillero	Docente	Estudiantes/Título Trabajo de Grado (TTG)
	Clínica Jurídica		
1	Clínica jurídica de interés público	Carolina Rojas Flores	2022 1. Laura Villada Ayala 2. Néstor Omar Cuartas Cano 3. Jeidy Meliza Morales Morales 4. Brian Alexis González Ramírez 5. Juan Manuel Ramírez Bedoya 6. Ana María Pacheco Urrego 7. Jhon Jairo peinado Gómez

Fuente: Equipo de trabajo del CISJ. 2023

1.3.2 Informe Clínica Jurídica de Interés Público 2022-1

Carolina Rojas Flores

En el semestre 2022-1 se designó como Coordinadora de la Clínica Jurídica a la docente Carolina Rojas Flores, sin estudiantes activos. Una vez recibida la Clínica y la información sobre la misma; se recibieron siete (7) cartas de interés y los mismos participaron en todo el proceso de selección, el cual consistió en recibir un caso y resolverlo por escrito y luego de manera oral con un jurado externo. Se escogieron a los siete estudiantes, ya que el jurado, la abogada Carolina Montoya del Río, ex becaria de la clínica jurídica de la Universidad Católica de Oriente consideró que eran estudiantes

con suficiente capacidad argumentativa. Una vez escogidos se comenzaron las reuniones de trabajo clínico buscando temas de trabajo y definiendo las líneas de este.

Los miembros de la Clínica fueron invitados para participar en el Encuentro Nacional de Semilleros de Derecho Penal y Penitenciarios como organizadores y ponentes, para lo que los estudiantes y mi persona, nos dispusimos en la búsqueda del tema para las ponencias que se iban a presentar, una de estudiantes y una como docente. Durante las diferentes semanas se trabajó en la escritura de las ponencias las cuales se titularon: “La criminalización de la desgracia: ser migrante venezolano en

Colombia y cometer un delito”, a cargo de los estudiantes y la cual fue expuesta por dos de ellos; “La necesidad de la justicia restaurativa en Colombia a efectos de liberar el hacinamiento carcelario” a cargo de la docente Carolina Rojas Flórez. Ambas ponencias fueron presentadas los días 26 y 27 de mayo en las instalaciones de la Universidad de San Buenaventura sede Bello.

Uno de los objetivos de la Clínica jurídica de UNAULA es realizar un evento internacional con la Universidad Cesar Vallejo filial Tarapoto-Perú con quienes se está realizando un convenio desde la oficina de relaciones internacionales de la Facultad. En igual sentido, se estuvo convocando a participar en el Encuentro Internacional de Derecho Penal y Penitenciario a realizarse en septiembre en la ciudad de Quito, Ecuador.

En el semestre 2-2022 se realizó una nueva convocatoria para proveer tres cupos dentro de la Clínica Jurídica. En dicha convocatoria se logró cubrir con estos estudiantes con quienes se realizó un trabajo de lectura y análisis del Informe final de la Comisión de la Verdad. Durante el semestre, los estudiantes activos junto a la docente sostuvieron reuniones en torno al abordaje de dicho informe y a la posibilidad de escribir algunos textos al respecto. De este estudio se logró obtener un artículo por parte de una estudiante que está siendo ter-

minado de construir para ser presentado como resultado de investigación. Dentro de los diferentes momentos de reuniones, los estudiantes también manifestaron interés en realizar un trabajo de incidencia clínica frente a un caso de vulneración a los derechos laborales de un grupo poblacional, este caso quedó para ser trabajado en el semestre 2023-1. (Rojas-Flores, 2023)

1.4 MONITORES DE INVESTIGACIÓN

Los monitores de investigación son estudiantes que colaboran activamente en la gestión de la coordinación y proyectos de investigación liderados por profesores e investigadores, lo cual hace parte del Programa de Investigación Formativa. Su participación les permite adquirir experiencia práctica, y al mismo tiempo, beneficiarse al estar de cerca con investigadores, ampliando su red académica y fortaleciendo su formación profesional.

La monitoría de investigación es un reconocimiento que estimula los logros académicos y la actitud de servicio de los alumnos que son merecedores de tal distinción. Es, además, un espacio formativo diferente a la clase formal, al que pueden acceder los estudiantes para fortalecer o mejorar su desempeño. Las actividades más relevantes de los monitores se enmarcan en un plan de trabajo y formativo: prestar ayuda logística a los grupos de

investigación; elaboración de actas y relatorías; fortalecer las actividades extracurriculares; coadyuvar con la concreción de ideas que afiancen la

formación de investigación; participar de las estrategias formativas programadas por las facultades y Vicerrectoría de Investigaciones, entre otras.

Tabla 6. Monitores por facultad y período académico

Facultad	2021	2022
Educación	Geraldine Valle Gallego Giselle Herrera Barrera	Valeria María Mazo Varela William Alfonso Ruiz Méndez
Derecho		Juliana Sosa Vanegas
Economía		Fray Octavio Gómez Piedrahita
Administración de Empresas		Mile Yugeidy Londoño Montoya

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, 2021-2022

1.5 JÓVENES INVESTIGADORES E INNOVADORES

Los jóvenes investigadores e innovadores desempeñan un papel crucial en los grupos de investigación y los procesos académicos e investigativos. Su participación aporta una perspectiva fresca y creativa, así como nuevas ideas y enfoques que pueden impulsar la generación de conocimiento y la resolución de problemas en diferentes áreas.

En primer lugar, los jóvenes investigadores e innovadores aportan una mentalidad abierta y una disposición para cuestionar lo establecido, lo que

promueve la exploración de nuevas ideas y enfoques. Su pasión por el descubrimiento y la innovación los impulsa a buscar soluciones originales y a plantear nuevas preguntas de investigación. Además, su familiaridad con las últimas tecnologías y herramientas digitales les permite aprovechar los recursos disponibles y explorar nuevas formas de recolectar, analizar y comunicar datos.

Por otro lado, los jóvenes investigadores e innovadores también contribuyen a la colaboración y el trabajo en equipo en los grupos de investigación. Su entusiasmo y voluntad de aprender fomentan un ambiente de participación activa y colaborati-

va. Asimismo, su capacidad para adaptarse rápidamente a los avances y cambios en sus campos de estudio les permite contribuir con ideas frescas y actualizadas. Su participación en los procesos académicos e investigativos fortalece la diversidad de perspectivas y enfoques, enriqueciendo la calidad y el alcance de los proyectos de investigación.

En UNAULA ha sido una estrategia que se ha mantenido durante varios años, convencidos de que son el relevo generacional que fortalecerán las nuevas perspectivas y dinámicas investigativas para el fortalecimiento de los grupos de investigación y programas académicos.

Tabla 7. Jóvenes investigadores e innovadores por facultad y año

Año	Facultad	Proyecto	Nombre
2021	Derecho	Proyecto 34-000019. Programa de investigación Estudios feministas de género y sobre disidencias sexuales.	Susana Sierra Higueta Vanessa Fermín Jaramillo
	Economía	Proyecto 34-000008. Brechas de género en los programas de financiación pública para la investigación científica	Juan Felipe Bolívar Agudelo
	Ingeniería Informática	Emprendimiento Alianza EFI. Programa Colombia Científica	Juan Camilo David Díaz
2022	Administración	Proyecto 35-000033. La paradoja identitaria estudiante-madre: una propuesta de intervención y acompañamiento en la Facultad de Administración de una organización universitaria.	Jeniffer Quintero Quiceno
	Ingeniería Informática	Emprendimiento Alianza EFI. Programa Colombia Científica	Juan Camilo David Díaz Luis Felipe Ortiz Clavijo

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, 2021-2022

1.6 GRUPOS DE ESTUDIO

Los grupos de estudio son un escenario de enseñanza y aprendizaje, en el cual tanto docentes como estudiantes se benefician mutuamente. Estos grupos brindan un espacio colaborativo donde se fomenta el intercambio de conocimientos, la discusión de ideas y la construcción colectiva de saberes y aprendizajes. Para los docentes, los grupos de estudio ofrecen la oportunidad de profundizar en los contenidos y enfoques pedagógicos, así como de mejorar sus habilidades de enseñanza. Al liderar y participar en estos grupos, los

profesores tienen la posibilidad de compartir sus experiencias, estrategias y recursos didácticos, al mismo tiempo que reciben retroalimentación y perspectivas diferentes de otros colegas y estudiantes. Además, los grupos de estudio permiten a los docentes mantenerse actualizados en sus áreas de especialización, al tiempo que exploran nuevas perspectivas y enfoques pedagógicos.

Por otro lado, los estudiantes se benefician de los grupos de estudio al tener la oportunidad de aprender de sus compañeros y de los docentes de manera más espontánea, interactiva y participativa. Estos grupos promueven el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el desarrollo de habilidades de comunicación. Además, al colaborar con sus pares, los estudiantes fortalecen su comprensión de los contenidos y su capacidad de aplicarlos en contextos reales. También pueden plantear preguntas, discutir conceptos y construir conocimientos de manera conjunta, lo que fomenta un aprendizaje más significativo y duradero.

Estos espacios de colaboración promueven la participación activa, la construcción colectiva del conocimiento, el desarrollo de habilidades clave, y el relacionamiento interpersonal. Al trabajar juntos en grupos de estudio, docentes y estudiantes fortalecen su aprendizaje y crean un ambiente de apoyo y crecimiento mutuo.

Tabla 8. Facultades con grupos de estudio, según métodos y temas abordados por año

Año	Facultad	Nombre	Método-temas	Contacto
2021	Contaduría Pública	Estudio Contable	Contabilidad financiera - Estándares de información financiera - Análisis de casos contables de reconocimiento y revelación	elkin.quirozli@unaula.edu.co
		Tendencias y contabilidades emergentes	Contabilidad ambiental- bio contabilidad- socio contabilidad- tributación verde	lina.sanchezva@unaula.edu.co
		Tributación	*Impuestos nacionales *Impuestos territoriales *Retención en la fuente	Julian.riosob@unaula.edu.co
	Administración de Empresas	Mercados	*Habilidades comunicativas *Derecho y sociedad *Economía *Mercadeo *Geopolítica *Negocios internacionales *Gestión pública *Relaciones internacionales *Agencias y organismos multilaterales de cooperación *Negociación de conflictos	estefania.osorio7557@unaula.edu.co
	Contaduría	Costos	Contabilidad de costos, presupuestos y contabilidad administrativa	diego.restrepodu@unaula.edu.co
	Ingeniería Informática	DevForWeb	Metodologías de desarrollo Tecnologías FrontEnd y Backend desarrollo web y móvil	anibal.torres@unaula.edu.co
2022	Contaduría Pública	Tendencias y contabilidades emergentes	-Contabilidad ambiental -Bio contabilidad -Socio contabilidad -Tributación verde	lina.sanchezva@unaula.edu.co

Tabla 8. Facultades con grupos de estudio, según métodos y temas abordados por año (continuación)

Año	Facultad	Nombre	Método-temas	Contacto
2022	Contaduría Pública	Costos	-Contabilidad de costos, presupuestos y -Contabilidad administrativa	diego.restreprodu@unaula.edu.co
	Ingeniería Informática	DevForWeb	Metodologías de desarrollo Tecnologías FrontEnd y Backend desarrollo web y móvil	anibal.torres@unaula.edu.co
		DEVUNAULA	Desarrollo de software	Alexandra.guerrero@unaula.edu.co

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, 2021-2022

1.7 ESTUDIANTES EN FORMACIÓN DE PREGRADO Y POSGRADO

La participación de estudiantes en formación de pregrado y posgrado en proyectos de investigación de convocatorias institucionales es de gran relevancia para el desarrollo académico de la Universidad. Estos proyectos brindan una oportunidad para que los estudiantes adquieran experiencia práctica en la investigación, apliquen los conocimientos teóricos adquiridos en el aula y desarrollen habilidades de investigación y trabajo en equipo. Al participar en proyectos de

convocatoria institucional, los estudiantes tienen la posibilidad de contribuir activamente a la generación de conocimiento, obtener resultados concretos y fortalecer su formación académica y profesional. Además, esta experiencia les permite establecer contactos con profesores, ampliar su red académica y abrir puertas a futuras oportunidades en el ámbito de la investigación. La participación de estudiantes en estos proyectos demuestra el compromiso de UNAULA en fomentar una formación integral que promueva el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo colaborativo y la innovación en sus estudiantes.

Tabla 9. Estudiantes en formación aceptados en convocatoria para procesos investigativos, año 2021

Facultad	Proyecto	Modalidad	Estudiantes
Administración	34-000032. Coping dynamics and labour trajectories of highly cualified colombians in britain	Doctorado	Gabriela Alejandra Tello
Contaduría Pública	34-000023. Valoración de las prácticas evaluativas en términos de integridad, compromiso y formación de los docentes y estudiantes de la facultad de Contaduría Pública de UNAUL en 2020-2021	Recursos propios	Jenny Ladino Giraldo
Derecho	34-000018. Derecho del comercio internacional	Trabajo colaborativo, alianzas o redes	Valentina Rodríguez Muñoz
	34-000027. La democracia en Colombia. La teoría y la práctica	Recursos propios	Amdra Nazaredt Duque Guiral
Economía	34-00007. Historia monetaria de Colombia: la experiencia de la banca libre 1870-1886, desde una perspectiva austriaca. Segunda etapa	Doctorado	Juliana Restrepo
	34-000026 Análisis de la evolución de la demanda de energía en Colombia.	Recursos propios	Sebastián Giraldo
Posgrados	34-000013. Dogmática penal y discursos constitucionales: hacia una comprensión de la expansión del derecho penal en Colombia	Trabajo colaborativo, alianzas o redes	Marlon Ehrhardt

Tabla 9. Estudiantes en formación aceptados en convocatoria para procesos investigativos, año 2021 (continuación)

Facultad	Proyecto	Modalidad	Estudiantes
Posgrados	34-000014. Espacio público, incivilidad y crimen en las ciudades contemporáneas: el control de la indigencia en Colombia	Trabajo colaborativo, alianzas o redes	Yani Vallejo Duque
	34-000014. Espacio público, incivilidad y crimen en las ciudades contemporáneas: el control de la indigencia en Colombia	Trabajo colaborativo, alianzas o redes	Yani Vallejo Duque
	34-000025. Programa para la comprensión de las realidades y necesidades de las sociedades latinoamericanas desde el contexto jurídico, social, económico y de ecosostenibilidad en el marco de la formulación de un doctorado para UNAULA	Recursos propios	Luis María Restrepo López
	34-000036. Problemas básicos de la justicia penal en el estado constitucional: las relaciones entre los sistemas procesales penales y las concepciones retributiva y restaurativa de la justicia penal	Dogmática jurídica	Andrés Cano Franco

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, 2021-2022

Tabla 10. Estudiantes en formación aceptados en convocatoria para procesos investigativos, año 2022

Facultad	Proyecto	Modalidad	Estudiantes
Contaduría Pública	35-000010. Propuesta de reporte integrado para la rendición de cuentas en el marco de la responsabilidad social universitaria y la sostenibilidad	Trabajo colaborativo, alianzas o redes	Daniela Restrepo Areiza Bárbara Álvarez Díez Leidy Katherine Rodríguez
	35-000014. Alcance de la aplicación del elemento subjetivo (la culpa) de la estructura clásica del delito o infracción del derecho sancionador en la imposición de sanciones por infracción a las normas tributarias en sede administrativa	Recursos propios	Isabel Cristina Laverde Rodríguez
	35-000023. Pedagogía fiscal para el conocimiento ciudadano de las políticas tributarias	Trabajo colaborativo, alianzas o redes	Erik David Nieto Pérez
Derecho	35-000015. Resolución de conflictos en línea en materia de turismo	Trabajo colaborativo, alianzas o redes	María Alejandra García Posada
	35-000021. Violencia institucional en el tratamiento del acoso sexual en contextos de educación superior. Fase 2.	Trabajo colaborativo, alianzas o redes	Aris Daniela Palacios Manuela Zapata
	35-000030. Alianza de trabajo para el litigio estratégico en defensa de los derechos humanos de las mujeres: la economía del cuidado y su impacto en la vida de las mujeres. Tercera fase	Programa de investigación	Angy Tatiana Cardona Castaño
	35-000031. Dinámicas territoriales y conflictos derivados de proyectos del desarrollo en Antioquia. Implicaciones para la paz	Programa de investigación	Sofía Masmela Gil

Tabla 10. Estudiantes en formación aceptados en convocatoria para procesos investigativos, año 2022 (continuación)

Facultad	Proyecto	Modalidad	Estudiantes
Derecho	35-000032. Acceso a la justicia para la protección de derechos colectivos y del ambiente, el acceso a la información en la participación democrática: fase 3 saberes ancestrales y su importancia en la construcción democrática ambiental	Dogmática jurídica	Valentina Rodríguez Muñoz Valentina Holguín Ruiz
Economía	35-000017. Vivienda informal e informalidad laboral: un análisis espacial para Medellín	Recursos propios	Valentina Zapata Alzate
Ingeniería Informática	35-000019. Implantación de un laboratorio remoto virtualizado para la enseñanza de tópicos básicos y avanzados en redes de computadores	Cofinanciado	Juana Paulina Alzate
Posgrados	35-000016. La convencionalización del derecho y los límites a la legislación. Análisis sobre las tensiones entre juez interamericano y legislador democrático	Recursos propios	César Augusto Pérez Julio César Lopera Posada Ana Eslinda Girón Rivas Hasser Orlando Córdoba Palacios

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, 2022

1.8 DIVULGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. PUBLICACIONES SERIADAS

La divulgación de la investigación a través de OJS (Open Journal Systems) es una estrategia efectiva y utilizada en UNAULA para difundir los resultados de investigaciones y ejercicios académicos en

acceso abierto. La utilización de OJS como plataforma de divulgación de la investigación presenta numerosas ventajas. Por un lado, permite una mayor visibilidad y acceso a los artículos publicados, ya que están disponibles en línea de manera gratuita o a través de suscripciones. Esto facilita

la difusión del conocimiento y fomenta la colaboración entre investigadores de diferentes partes del mundo.

La Vicerrectoría de Investigaciones tiene dentro de sus apuestas principales la divulgación especializada de conocimiento, para ello cuenta con ocho revistas:

Para alcanzar los objetivos trazados en el proyecto editorial de cada revista, la Universidad dispone:

- Asignación de tiempo en los planes de trabajo
- Disponibilidad asignación monitores para acompañar procesos editoriales
- Procesos de cualificación editorial
- Contratación de servicios de la empresa JOURNALS & AUTHORS para la asistencia editorial a las revistas de UNAULA, durante 2021 y 2022.

Dentro de los logros a destacar:

Las revistas *Visión Contable* y *Ratio Juris* han aumentado su visibilidad e impacto a través del aumento de su índice h y su presencia en bases de datos, catálogos y directorios científicos.

Ratio Juris en la convocatoria 910 para Indexación de Revistas Científicas Colombianas Especializadas – Publin-dex 2021 logró la clasificación en la categoría C.

La Universidad insiste en apoyar la gestión editorial con el objetivo de aumentar la calidad editorial y su vinculación en la ciencia global.

Tabla 11. Revistas institucionales

Imagen	Sobre la revista	Ubicación
<p>Imagen 1. Revista Ratio Juris</p>	<p>Publicación científica semestral de la Facultad de Derecho, de amplia producción y circulación nacional e internacional, propuesta para servir como medio de debate, interlocución y socialización de la producción académica y científica de la comunidad académica inmersa en los temas jurídicos y socio jurídicos. Revista de Derecho o áreas afines al mismo, como Sociología Jurídica, Historia del Derecho, Filosofía del Derecho, Psicología Jurídica, y Antropología Jurídica. Incluida en varias bases de datos, e indizada en ESCI, DOAJ, DIALNET, MIAR, EBSCO Legal Source, ERIHPlus, SHERPA/RoMEO, AURA, REDIB, CZ3 - Elektronische Zeitschriftenbibliothek, Gateway Bayern Aufsatzsuche Plus, BIBLAT, LatinREV, Catálogo REBIUN y BASE entre otros. Además de tener una red de revistas compuestas por COPALA, ÁGORA Universidad de San Buenaventura, KAVILANDO, CLACSO e IPECAL.</p>	<p>Ratio Juris UNAULA Contacto: editor.ratiojuris@unaula.edu.co coeditor.ratiojuris@unaula.edu.co asistente.ratiojuris@unaula.edu.co DOI: 10.24142/raju ISSN: 1794-6638 eISSN: 2619-4066 (en línea)</p>
<p>Imagen 2. Revista Visión Contable</p>	<p>La Revista Visión Contable es una publicación científica, de carácter internacional, con periodicidad semestral, que tiene como propósito difundir las reflexiones, construcciones y avances de la disciplina contable y administrativa. La recepción de artículos es permanente. La Revista Visión Contable es un espacio para la comunicación del conocimiento y las ideas de los autores; por ello es, a su vez, un escenario para motivar la discusión y el debate sobre los diversos ámbitos disciplinares de la contabilidad.</p> <p>La Revista Visión Contable es una publicación de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Medellín, Colombia.</p>	<p>Revista Visión Contable Nombre corto: rev. visión contable DOI: 10.24142/rvc ISSN: 0121-5337 eISSN: 2539-0104 (En línea)</p>

Tabla 11. Revistas institucionales (continuación)

Imagen	Sobre la revista	Ubicación
<p data-bbox="466 341 817 440">Imagen 3. Revista Conocimiento Semilla Núm. 6 (2021): Enero-diciembre</p>	<p data-bbox="853 341 1485 647">Revista de acceso abierto. Los artículos acá presentados se derivan de las diferentes estrategias de investigación formativa que participan los estudiantes de UNAULA, tales como: BARCAMP de la Facultad de Derecho; proyectos de semilleros aprobados en convocatoria institucional; participación en los veranos de investigación del Programa Delfin, y prácticas y experiencias de los semilleros de investigación.</p> <p data-bbox="853 687 1485 1278">Finalmente, y con un espacio muy especial para el Número 6 de Conocimiento Semilla, la publicación de las Memorias XX Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación Virtual -Nodo Antioquia. La versión de 2020 del Encuentro tuvo como primer logro la realización del evento mismo. Esta apuesta presentó retos que implicaban comprender lo que significaba trasladar un Encuentro de la presencialidad a la virtualidad, con todo lo que ello conlleva: plataformas de acceso abierto, apoyo técnico, formas de interacción de los participantes, entre muchos otros. Pero el mayor desafío fue esperar que, a pesar de la incertidumbre y las restricciones impuestas por la pandemia causada por el COVID-19, los estudiantes contaran con los recursos y el compromiso de las instituciones para participar en el evento.</p>	<p data-bbox="1513 341 1853 507">Conocimiento Semilla (unaula.edu.co) DOI: 10.24142/cose ISSN: 2500-9192 (Impreso) eISSN: 2744-8436 (En línea)</p>

Tabla 11. Revistas institucionales (continuación)

Imagen	Sobre la revista	Ubicación
<p data-bbox="463 276 819 379">Imagen 4. Revista Conocimiento Semilla Núm. 7 (2022): Enero-diciembre</p>	<p data-bbox="853 276 1485 483">Los artículos presentados en este número se derivan de las diferentes estrategias de investigación formativa en la que participan los estudiantes de UNAULA, tales como: proyectos de semilleros aprobados en convocatoria institucional, prácticas y experiencias de los semilleros de investigación.</p> <p data-bbox="853 520 1485 727">Adicionalmente, y con un espacio muy especial para el número 7, los pósteres expuestos por los semilleros en el XXV Encuentro Nacional y XIX Encuentro Internacional de semilleros de investigación de la Red Colsi, realizado en la ciudad de Medellín en el mes de octubre de 2022.</p>	
<p data-bbox="463 871 691 938">Imagen 5. Revista Pluriverso</p>	<p data-bbox="853 871 1485 1118">La Revista PLURIVERSO de la Escuela de Posgrados de UNAULA es una publicación del área de las ciencias sociales, con carácter divulgativo, de circulación semestral y abierta a las contribuciones de la comunidad académica y científica colombiana y extranjera. Actualmente está en un proceso de reestructuración para cambiar el equipo editorial</p>	<p data-bbox="1513 871 1949 975">Pluriverso (unaula.edu.co) ISSN: 2357-4615/ eISSN: 2744-8797. DOI: 10.24142/pluriverso</p>

Tabla 11. Revistas institucionales (continuación)

Imagen	Sobre la revista	Ubicación
<p data-bbox="463 300 725 368">Imagen 6. Revista Indisciplinas</p>	<p data-bbox="853 300 1613 890">La revista INDISCIPLINAS es una publicación seriada semestral de carácter académico, promovida y gestionada por la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana. La revista INDISCIPLINAS busca reunir una amplia producción escrita nacional e internacional de calidad, derivada de reflexiones y experiencias académicas, investigativas y de proyección social en torno a las investigaciones, propuestas y ejercicios académicos e investigativos relacionados con modelos y corrientes pedagógicas, propuestas curriculares, didácticas, metodologías, experiencias formativas, estudios de caso, nuevas propuestas en torno a la formación en Derecho, así como sistematización de pasantías académicas, informes o documentos jurídicos en extenso promovidos desde el hacer académico en instancias judiciales nacionales e internacionales, y resultados en torno a la forma en cómo se indaga y promueve actualmente la interdisciplinariedad del Derecho.</p>	<p data-bbox="1640 300 1902 576">Revista Indisciplinas (unaula.edu.co) Nombre corto: Rev. Indiscip. DOI: 10.24142/indis ISSN: 2463-0098 eISSN: 2711-3876 (En línea)</p>
<p data-bbox="463 914 725 983">Imagen 7. Círculo de Humanidades</p>	<p data-bbox="853 914 1613 1294">la Revista del Círculo de Humanidades, caracterizada por su libertad de expresión, con pretensiones de indexación y después de dos años de dejar de circular, se proyecta nuevamente a la comunidad para engrosar el espacio del debate intelectual con el propósito de perdurar en el tiempo. Pero los “nuevos tiempos” de la Revista, en el decir coloquial, traen consigo su incorporación a la Facultad de Ciencias de la Educación de UNAULA, reto que aflora con los cambios de la Facultad y en especial del programa de la Licenciatura en Ciencias Sociales, la cual está en proceso de Acreditación de Alta Calidad.</p>	<p data-bbox="1640 914 1949 1015">Círculo de Humanidades (unaula.edu.co) ISSN: 0122-7823</p>

Tabla 11. Revistas institucionales (continuación)

Imagen	Sobre la revista	Ubicación
	<p>Reto que por lo demás, ha permitido vislumbrar la realidad del programa, de su historia, y por qué no, de su vigencia e impacto en el medio socio cultural. Hoy en un proceso de paz en Colombia y frente a la necesidad de licenciados con formación apropiada y sólida para afrontar el posconflicto, se publica nuevamente la Revista del Círculo de Humanidades a la espera de la participación de todos en el repensar académico, con el único interés de aportar decididamente a la reflexión para el mejoramiento de nuestra sociedad</p>	
<p>Imagen 8. Revista UNAULA</p>	<p>UNAULA: Revista de la Universidad Autónoma Latinoamericana (ISSN: 1692-830X - eISSN: 2711-3884), es una propuesta científica, académica y cultural, que pretende evidenciar las diferentes manifestaciones que surgen desde la comunidad universitaria, la sociedad y la ciencia, sin el menoscabo de la pluralidad, diversidad, igualdad y solidaridad, como ejes que devienen y provienen desde lo profundo de la esencia de la UNAULA como ente universitario nacido en medio de la revolución educativa en Colombia en los años 60 ante la huelga en la Universidad de Medellín y la Universidad de Antioquia, que generó un grupo de estudiantes y profesores que crearon UNAULA bajo los parámetros del manifiesto de Córdoba y las enseñanzas de mayo de 1968 que terminaron en lo que se denominó “Comunistas se tomaron al Liceo Superior de Medellín”, pero con el romanticismo juvenil de la época, manifestaciones que inspiran la revista UNAULA.</p>	<p>UNAULA: Revista de la Universidad Autónoma Latinoamericana (ISSN: 1692-830X - eISSN: 2711-3884) ISSN: 1692-830X (Impreso) eISSN: 2711-3884 DOI: https://doi.org/10.24142/unaula</p>

Tabla 11. Revistas institucionales (continuación)

Imagen	Sobre la revista	Ubicación
<p data-bbox="463 300 691 368">Imagen 9. Revista Sociología</p>	<p data-bbox="853 300 1485 539">La revista Sociología de la Universidad Autónoma Latinoamericana, de carácter científico, ofrece la renovación de esta publicación que se sostuvo por espacio de veintisiete años, a cargo del Grupo de Investigación y editorial Kavilando, la Universidad de San Buenaventura e IPECAL Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina, A.C.</p>	<p data-bbox="1515 300 1953 435">Sociología: Revista de la Facultad de Sociología de Unaula ISSN: 0120-9264 (Impreso) eISSN: 2711-4376 (En línea)</p>

Fuente: Publicaciones revistas UNAULA, 2023

Dichas revistas tienen una apuesta institucional de indexación paulatina y de mejoras editoriales, visibilización, ciencia abierta y nuevas métricas.

1.9 PROGRAMA DELFÍN

El programa Delfín, con el Verano de Investigación, es de gran importancia para los estudiantes universitarios, ya que les brinda una oportunidad de participar en proyectos de investigación durante el periodo de vacaciones de mitad de año. Este

programa tiene como objetivo fomentar el interés por la investigación científica, fortalecer las habilidades académicas y promover el desarrollo profesional de los estudiantes. Una de las principales ventajas del programa Delfín es que los estudiantes se sumergen en un ambiente de investigación, trabajan de la mano con reconocidos investigadores y adquieren experiencia práctica en su campo de estudio. Esto les permite aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en el aula a situaciones reales, fortaleciendo así su formación académica.

Además, el programa Delfín fomenta el intercambio de conocimientos y la colaboración entre estudiantes y profesores de diferentes instituciones y disciplinas. Los participantes tienen la oportunidad de asistir a talleres, cursos magistrales, vivir la experiencia intercultural y establecer redes académicas y contactos con otros investigadores, lo que puede abrir puertas a futuras oportunidades de colaboración y desarrollo profesional. Otra

ventaja del programa Delfín es que incentiva la producción científica, ya que los estudiantes tienen la oportunidad de presentar los resultados de sus proyectos de investigación en congresos o eventos académicos. Esto contribuye a su desarrollo como investigadores y les permite compartir sus hallazgos con la comunidad científica, generando un impacto en su campo de estudio.

Tabla 12. Estudiantes pasantes en verano de investigación, año 2021

Estudiante	Facultad	Estado	Modalidad	Línea de Investigación
Fermín Jaramillo Vanesa	Derecho	Colombia	Virtual	Construcción de paz con enfoque de género
Marín Suarez Ferney Arley	Contaduría	Baja California	Virtual	Gestión financiera y administrativa de las organizaciones
Ríos Betancur Yurani	Economía	España	Virtual	Análisis y cuantificación del riesgo de mercado y riesgo de crédito

Fuente, Programa Delfín, 2021

Tabla 13. Estudiantes pasantes en verano de investigación, 2022

Estudiante Nombre	Facultad	Estado	Modalidad	Línea de Investigación
Juan Pablo Calvache Sepúlveda	Derecho	Ciudad de México	Presencial	Justicia constitucional y reparación de la discriminación normativa
María Fernanda Cardona Blandón	Derecho	Jalisco	Presencial	Inclusión-Marginación en la era digital

Tabla 13. Estudiantes pasantes en verano de investigación, 2022 (continuación)

Estudiante Nombre	Facultad	Estado	Modalidad	Línea de Investigación
Juan Pablo Calvache Sepúlveda	Derecho	Ciudad de México	Presencial	Justicia constitucional y reparación de la discriminación normativa
María Fernanda Cardona Blandón	Derecho	Jalisco	Presencial	Inclusión-Marginación en la era digital
Jose Luis Cardona Gamas	Administración de empresas	Baja California	Presencial	Modelos productivos y contextos sociales
Evelin Hernández Avendaño	Administración de Empresas	Baja California	Presencial	
Mile Yugeidy Londoño Montoya	Administración de empresas	Baja California	Presencial	
Mariled Mafla Batero	Administración de Empresas	Baja California	Presencial	
Valentina Mesa Álvarez	Administración de Empresas	Baja California	Presencial	
Luisa María Restrepo López	Economía	Valle del Cauca	Virtual	Economía y gestión del territorio
Danilo Rodríguez Arango	Economía	Michoacán	Presencial	Relaciones internacionales latinoamericanas
Valeria Rodríguez Ochoa	Economía	Estado de México	Presencial	Eficiencia y productividad sectorial y regional
Mauricio Alejandro Rojas Raigoza	Derecho	Guerrero	Virtual	Instituciones políticas, capacidades estatales Y corrupción

Fuente: Programa Delfin, 2022

1.10 BARCAMP

El Barcamp de Investigación Formativa es un espacio invaluable para incentivar la creatividad y compartir experiencias de estudiantes y profesionales en investigación-creación. Este tipo de encuentros promueven el intercambio de ideas, el aprendizaje colaborativo y la difusión de proyectos innovadores. Es recomendable que este espacio se propicie cada año, con una programación que involucre y emocione a la comunidad universitaria. Con esta estrategia, se brinda la oportunidad de presentar proyectos y estrategias de apropiación social de conocimiento en diferentes etapas de desarrollo, recibir retroalimentación constructiva y establecer vínculos con otros participantes que comparten intereses similares. Además, la programación del evento puede incluir conferencias y mesas de discusión temáticas, que estimulen el diálogo y la reflexión en torno a la investigación formativa.

1.10.1 Informe Barcamp de Investigación Formativa 2021.

Barcamp de Investigación Formativa. Noviembre 5 de 2021

Hernando Salcedo Gutiérrez
Coordinación de Investigación Formativa

El Barcamp es una estrategia formativa que vie-

ne realizando la Facultad de Derecho desde el CISJ y cuya responsabilidad descansa en la Coordinación de Investigación Formativa. El primer evento se realizó en 2017, y desde entonces cada vez se muestran más resultados novedosos en el mismo.

Los Barcamp son una propuesta alternativa a la formal conferencia que se da en los congresos, seminarios y ese tipo de eventos acartonados. En el Barcamp se viene a participar, a conversar, a escuchar y ser escuchado, casi siempre de manera muy creativa e innovadora. De allí que sea considerado un evento de “desconferencias”. Todos los asistentes al Barcamp son pares, exponen sus ideas y es posible que de allí salgan más ideas para generar nuevos conocimientos. Por tanto, se va a este evento a nutrirnos de ideas.

Por la dinámica generada de la pandemia, no fue posible hacer el evento presencial. De allí que, el encuentro se realizó virtual y a través de presentaciones ya elaboradas por medio de cortos videos que se socializó el día del evento. La reunión virtual empezó a las 8:00 a.m. con la instalación de la Decana de la Facultad de Derecho, Diana Patricia Restrepo y la presentación de la Subdirectora de Investigaciones, Luz Dary Chavarriaga Gómez.

La dinámica central del Barcamp fue que los integrantes de los semilleros narraran de manera creativa lo que estaban haciendo, plasmadas en un video y los pares pudieran luego evaluarlas y

asumirlas como propias. El ejercicio tuvo como objetivo, además de transmitir y generar aprendizaje por medio de las vivencias y aprendizajes de los otros, compartir experiencias y sueños de los estudiantes.

1.10.2 Informe Barcamp de Investigación Formativa 2022.

Barcamp de Investigación Formativa. Octubre del 10 al 13 de 2022

María Muriel

Coordinación de Investigación Formativa

Entre el 10 y el 13 de octubre de 2022 el Centro de Investigaciones Sociojurídicas lideró la estrategia del Barcamp de Investigación Formativa visibilizando de esta manera los avances que han obtenido este año los observatorios de: Género, Constitucionalismo, y Paz y memoria. En virtud de lo anterior, se destacarán los momentos de aprendizajes significativos que se construyeron durante estos días:

Lunes 10 de octubre de 2022

El Barcamp de Investigación Formativa propuso para esta versión una agenda de varios días en la que se incluía una programación con diferentes actividades que buscaban vincular a los integrantes de la comunidad académica y a la vez, tejer “juntanzas” con movimientos sociales de la

ciudad. Así las cosas, el lunes se comenzó (por primera vez en un Barcamp) con un cineforo. En esta ocasión se proyectó en la Biblioteca Justiniano Turizo Sierra la película *Tesis sobre un homicidio*.

El filme se escogió para propiciar la reflexión en torno a una de las frases emblemáticas de esta película argentina: **Detalles: todo está en los detalles.** Y esa fue justamente la excusa para propiciar las preguntas problematizadoras con la que se llegó a esta actividad: ¿qué detalles tener presente en una investigación? y ¿cuáles detalles dotan de sentido una investigación cualitativa?

Imagen 10. Cine-foro

Fuente: Muriel, María, 2022

Igualmente, este día el Observatorio de paz y memoria instaló en la Facultad de Derecho la emble-

mática frase del presidente de la Comisión de la Verdad, padre Francisco de Roux Rengifo. Con este acto se buscaba sensibilizar en torno a la importancia que tiene el conocer y sentir el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición.

Imagen 11. Frase del presidente de la Comisión de la Verdad

Fuente: Muriel, María (2022)

Martes 11 de octubre de 2022

Este fue el día para la presentación de la iniciativa *Jamutana sonoro* que integra a víctimas del conflicto armado y firmantes de paz. En efecto, es una estrategia didáctica innovadora que emerge de la imaginación moral (Lederach, 2008) con el objetivo de sentir las historias transformadoras y resilientes de sobrevivientes y excombatientes del conflicto armado en dos subregiones de Antioquia, que intercambiarán cartas y en sus propias voces narrarán sus vivencias.

Jamutana que en *quechua* significa entender, oír y la imaginación moral que es la capacidad para subvertir el horror mediante el arte, la creatividad (y en nuestro caso puntual mediante la palabra y la escritura); se encuentran en esta iniciativa del pregrado de Periodismo de la UdeA para propiciar mediante *podcasts* encuentros participativos, diferenciales y territoriales.

Cartas y voces de quienes vivieron el conflicto, nos propiciarán la comprensión del significativo compromiso que tiene nuestra universidad con la vida, y el desarrollo de iniciativas que contribuyan a la construcción de paz.

Imagen 12. Cartas y voces de quienes vivieron el conflicto

Fuente: Muriel, María (2022)

Jueves 13 de octubre

La agenda de este día comenzó con un taller sobre el *podcast* y los nuevos imaginarios de la comunicación. El objetivo de este encuentro fue dar a conocer parte de la historia de este formato sonoro que llegó para quedarse y de igual manera, motivar que las experiencias de los trabajos investigativos se sintonicen con las posibilidades de este género narrativo.

Imagen 13. Podcast y nuevos imaginarios de la comunicación

Fuente: Muriel, María, 2022

Además, se realizó la Feria del emprendimiento por la paz en la que excombatientes de las FARC-EP, AUC y sobrevivientes del conflicto dieron a conocer las apuestas transformadoras que han construido para resignificar sus experiencias del horror. Se vendieron chocolates veganos, trufas

artesanales, café orgánico, miel, propóleo, vasos, sudaderas, collares, aretes, pulseras y otros productos, mientras se escuchaban las historias, se aprendía de resiliencia y se fortalecía la resistencia.

Imagen 14. Feria del emprendimiento por la paz

Fuente: Muriel, María, 2022

El Barcamp finalizó con un círculo de la palabra por parte de los profesores de los Observatorios de la Facultad de Derecho. En este espacio se habló de temas como: un derecho otro, el negacionismo y las construcciones de paz desde la investigación sociojurídica.

Imagen 15. Círculo de la palabra

Fuente: Muriel, María, 2022

Espacios como el Barcamp de Investigación Formativa son encuentros para incentivar la creatividad y dar a conocer las experiencias de estudiantes y profesores en investigación-creación. Es recomendable que cada año se siga incentivando este espacio con programación que vincule y emocione a la comunidad universitaria, así como a la ciudadanía en general.

1.11 PROYECTO INTEGRADOR

El proyecto integrador es una estrategia de investigación formativa desarrollada particularmente por el programa de Administración de empresas de la UNAULA. Allí, se busca mediante ejercicios de investigación, que los estudiantes se acerquen a la realidad organizacional desde el primer semestre, además que se genere un pensamiento crítico sobre la Administración como disciplina.

Para el 2021-I, y estando en el contexto de la pandemia, se continuó con el método para el desarrollo del proyecto integrador que se traía desde el 2020 dada la dificultad para que los empresarios

atendieran a los estudiantes. De esta manera, el proyecto integrador se realizó a partir de una revisión de literatura; revisión que los estudiantes hacían para indagar sobre situaciones organizacionales o resolver problemas en bases de datos especializadas.

Paulatinamente, entre 2021-II y 2022-I, los estudiantes fueron retomando el proyecto integrador en su versión anterior, es decir, como un ejercicio de investigación bajo el método de estudio de caso. A continuación, se reportan por semestre y por año, el número de grupos que presentaron proyecto integrador en el 2021 y en el 2022.

Tabla 14. Grupos de proyecto integrador 2021 y 2022

Año – Semestre	Cantidad de proyectos integradores
2021 – I	40
2021 – II	36
2022 – I	38
2022 – II	38

Fuente: Facultad de Administración, 2021-2022

UNIDAD DE APOYO A LA **INVESTIGACIÓN** E INNOVACIÓN

La unidad de apoyo a la investigación en la UNAULA se encuentra en cabeza de la Asistente de la Vicerrectoría de Investigaciones, Eulalia Borja Bedoya. Desde allí se busca cumplir con los siguientes objetivos:

- Fortalecer los grupos de investigación
- Consolidar los procesos de planeación-gestión-evaluación de las actividades de investigativas
- Posicionar externamente la investigación–innovación de UNAULA, en los sectores productivo y social
- Diseñar seminarios de investigación para los programas de pregrado y posgrado
- Consolidar programas de investigación para fundamentar líneas de trabajo por programas académicos.
- Fortalecer la relación investigación currículo

Para lo anterior, se trabaja por medio de la gestión de convocatorias internas y externas con los grupos de investigación, los investigadores con miras a integrarlos al ecosistema de investigación.

2. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN

2.1 FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS (RESULTADO DE LA CONVOCATORIA DE MEDICIÓN)

En el marco de la Convocatoria 894 de 2021 la Vicerrectoría de Investigaciones propició estrategias de acompañamiento a investigadores, líderes de grupo y coordinadores de investigación para:

- Asesorar a los investigadores para alimentar sus CvLac.
- Formar a los investigadores en los términos de referencia de la convocatoria y el detalle de los requerimientos de existencia y de calidad que tiene cada uno de los productos.
- Apoyar los procesos de certificación de productos que requiere el modelo para validar la producción de los grupos
- Generar análisis y proyecciones previas a los resultados para construir planes de mejora de los Grupos de investigación.

Como resultado de la Convocatoria 894 de 2021, la Universidad cuenta con nueve investigadores asociados y veintisiete investigadores juniors.

Tabla 15. Registro de las áreas, grupos y líneas de investigación

Áreas/Subárea	Grupo de Investigación	Líneas	Clasificación grupo
Ciencias sociales - Derecho	Ratio Juris	Cultura latinoamericana, Estado y Derecho Bioderecho, familia y sociedad Globalización, derechos humanos y políticas públicas	A
	Derecho administrativo	Contratación estatal Responsabilidad del Derecho procesal administrativo	C
	Proceso penal y delito	Derecho procesal penal Derecho penal Derechos humanos y fundamentales Argumentación Articulación de la teoría del delito y el derecho procesal penal	B

Tabla 15. Registro de las áreas, grupos y líneas de investigación (continuación)

Áreas/Subárea	Grupo de Investigación	Líneas	Clasificación grupo
Ciencias sociales - Derecho	GLOPRI- Globalización del Derecho privado	Lexmercatoria y el Derecho moderno Derecho informático y tecnologías de la información Familia y relaciones jurídicas Derecho del mercado	C
	Constitucionalismo crítico y género	Constitucionalismo crítico y derechos humanos Estudios de género y teorías feministas Pedagogía constitucional y tendencias de la enseñanza, la investigación y el aprendizaje del Derecho	B
Ciencias Sociales - Economía y Negocios	En Contabilidad y organizaciones GICOR	Línea de investigación en tributación y fiscalidad Línea de investigación en contabilidad y control Línea de educación contable	B
	GINVECO	Economía y desarrollo	A
	Investigación en organizaciones - Kabai	Sociedad y organizaciones Intervención organizacional Individuo y organización	B
Ciencias Sociales - Ciencias de la Educación	Educación y derechos humanos	Subjetividades y subjetivaciones políticas Género, minorías étnicas y grupos vulnerables Conflicto, transiciones y construcción de paz Justicia social, desarrollo humano y neoliberalismo Violencia, conflicto y territorio Feminismo, género, interseccionalidad y sujetos políticos	B
	Procesos de formación en el contexto Latinoamericano	Procesos de formación socio-crítica en Ciencias sociales Investigación, organización y evaluación educativa Sistematización de prácticas y construcción del saber pedagógico	C
Ciencias Sociales - Otras Ciencias Sociales	Pluriverso	Educación superior Gestión organizacional y jurídica de la empresa	B
Ingeniería y Tecnología - Otras Ingenierías y Tecnologías	Ingeco	Desarrollo industrial Desarrollo tecnológico	C

Fuente: Elaboración propia, con datos de ScienTi, 2022

2.2 CONVOCATORIAS INSTITUCIONALES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Convocatorias institucionales para la financiación de la investigación

Con la intención de consolidar las capacidades técnicas y científicas de la Universidad, la Vicerrectoría de Investigaciones abre la convocatoria anual, para la financiación de proyectos de investigación, dirigida a los grupos y semilleros de investigación en sus diferentes modalidades, así:

Tabla 16. Modalidades en convocatoria institucional (continuación)

Imagen 16. Modalidad programa

UNAULA Vicerrectoría de Investigaciones
Convocatoria 2021
MODALIDADES
Cierra 31 de agosto

Programas de Investigación

Cantidad máxima de propuestas a financiar
Tres (3) propuestas por valor de \$150.000.000 (año)

Plazo de ejecución
2 años

Compromisos del proyecto
Tres (3) productos de nuevo conocimiento o innovación y desarrollo tecnológico tipo TOP.
Un producto (1) de formación de talento humano tipo B.
Un producto (1) de apropiación social de conocimiento.
Informe final de investigación.

Modalidad 1: formulación de proyectos de largo alcance en alianza con otros grupos o centros de investigación externos.

Tabla 16. Modalidades en convocatoria institucional (continuación)

Imagen 17. Modalidad tesis doctorales

UNAUULA Vicerrectoría de Investigaciones
Convocatoria 2021
MODALIDADES
Tesis doctorales o estancias posdoctorales
 Cierra 31 de agosto
 2

Cantidad máxima de propuestas a financiar
 Seis (6) tesis doctorales y dos (2) estancias posdoctorales por valor de \$5.000.000 (año)

Plazo de ejecución
 Hasta 4 años

Compromisos del proyecto
 Un producto de nuevo conocimiento o innovación y desarrollo tecnológico tipo A, por anualidad financiada.
 Un producto de apropiación social de conocimiento.
 Informe final de investigación.

Modalidad 2. investigación que desarrolla el investigador como requisito de su estudio doctoral o estancia posdoctoral.

Imagen 18. Modalidad grupos de trabajo colaborativo

UNAUULA Vicerrectoría de Investigaciones
Convocatoria 2021
MODALIDADES
Grupos de trabajo colaborativo, alianzas o redes
 Cierra 31 de agosto
 3

Cantidad máxima de propuestas a financiar
 Seis (6) propuestas de investigación por valor de \$5.000.000 (año)

Plazo de ejecución
 Hasta 2 años

Compromisos del proyecto
 Un producto (1) de nuevo conocimiento o innovación y desarrollo tecnológico tipo A.
 Un producto de apropiación social de conocimiento.
 Informe final de investigación.

Modalidad 3. Trabajo colaborativo: procesos investigativos realizados por docentes vinculados a grupos de investigación en el marco de grupos de trabajo colaborativo, alianzas y redes.

Tabla 16. Modalidades en convocatoria institucional (continuación)

Imagen 19. Modalidad semilleros

Modalidad 4. Generación de trabajos con semilleros de los diferentes programas académicos, avalados por un grupo de investigación.

Imagen 20. Modalidad proyectos cofinanciados

Modalidad 5. Proyectos adscritos a los grupos de investigación institucionales, que se realicen en cofinanciación con grupos o centros de investigación externos a la Universidad

Tabla 16. Modalidades en convocatoria institucional (continuación)

<p>Imagen 21. Modalidad recursos propios</p> <p>Convocatoria 2021 MODALIDADES</p> <p>Proyectos de investigación con recursos propios</p> <p>Cierra 31 de agosto</p> <p>6</p> <p>Cantidad máxima de propuestas a financiar Seis (6) propuestas por valor de \$6.000.000</p> <p>Plazo de ejecución Once (11) meses</p> <p>Compromisos del proyecto Un producto (1) de nuevo conocimiento o innovación y desarrollo tecnológico tipo A. Un producto de formación de talento humano tipo B. Un producto de apropiación social de conocimiento. Informe final de investigación.</p>	<p>Modalidad 6. Proyectos con recursos propios, propuestos por investigadores para abordar temas de interés de los programas académicos en sus objetos y campos de intervención, y gestión académico - administrativa institucional.</p>
<p>Imagen 22. Modalidad dogmática jurídica</p> <p>Convocatoria 2021 MODALIDADES</p> <p>Proyectos de investigación en Dogmática jurídica</p> <p>Cierra 31 de agosto</p> <p>7</p> <p>Cantidad máxima de propuestas a financiar Cinco (5) propuestas por valor de \$3.000.000</p> <p>Plazo de ejecución Once (11) meses</p> <p>Compromisos del proyecto Publicación como libro resultado de investigación o libro con capítulos resultado de investigación, previa evaluación de pares. Un producto de apropiación social de conocimiento. Informe final de investigación.</p>	<p>Modalidad 7. Dirigida a los grupos de la Facultad de Derecho y posgrados con programas del orden jurídico para abordar fundamentalmente los principios del derecho y las teorías de instituciones jurídicas.</p>

Fuente: Vicerrectoría de investigaciones. 2022

Dichas convocatorias durante los años de ejercicio de 2021 a 2022, se presentaron los siguientes proyectos que fueron aprobados y ejecutados.

Tabla 17. Proyectos aprobados en convocatoria institucional 2020, con ejecución 2021

Facultad	Código	Grupo	Docente	Proyecto	Modalidad
Escuela de Posgrados	34-000005	Derecho administrativo	Sergio Luis Mondragón Duarte	JobSecuritySoft -JSS-, un software para la gestión estratégica de la seguridad y la salud en el trabajo, en las MiPYMES	5. Proyectos cofinanciados
	34-000006	Educación y derechos humanos	Juan Camilo Arias Mejía	El Estado en la teoría social crítica Latinoamericana	3. Grupos de trabajo colaborativo, alianzas o redes
Economía	34-000007	Ginveco	Julián Mauricio Vélez Tamayo	Historia monetaria de Colombia: la experiencia de la banca libre 1870-1886, desde una perspectiva austriaca. II etapa	2. Doctorado
	34-000008	Ginveco	Erika Raquel Badillo Enciso	Brechas de género en los programas de financiación pública para la investigación científica	6. Proyectos de investigación con recursos propios
Derecho	34-000011	Glopri	Gustavo Adolfo Beltrán Valencia	Historia monetaria de Colombia: la experiencia de la banca libre 1870-1886, desde una perspectiva austriaca. II etapa	2. Doctorado
	34-000012	Ratio Juris	José Fernando Saldarriaga	Poder y deseo. El cine como sujeto de las diferencias	3. Grupos de trabajo colaborativo, alianzas o redes
Escuela de Posgrados	34-000013	Procesal penal y delito	Fernando León Tamayo Arboleda	Dogmática penal y discursos constitucionales: hacia una comprensión de la expansión del derecho penal en Colombia	3. Grupos de trabajo colaborativo, alianzas o redes
	34-000014	Procesal penal y delito	Fernando León Tamayo Arboleda	Espacio público, incivilidad y crimen en las ciudades contemporáneas: el control de la indigencia en Colombia	3. Grupos de trabajo colaborativo, alianzas o redes

Tabla 17. Proyectos aprobados en convocatoria institucional 2020, con ejecución 2021 (continuación)

Facultad	Código	Grupo	Docente	Proyecto	Modalidad
Escuela de Posgrados	34000015	Educación y derechos humanos	Doris Alexandra Agudelo López	Emociones políticas, topofilias para la comprensión de la condición juvenil en el departamento de Antioquia	5. Proyectos cofinanciados
Derecho	34-000018	Glopri	Claudia Cristina Madrid Martínez	Derecho del comercio internacional	3. Grupos de trabajo colaborativo, alianzas o redes
Escuela de Posgrados	34-000019	Educación y derechos humanos	Walter Alonso Bustamante Tejada	Estudios feministas, de género y sobre disidencias sexuales, de género y corporales	1. Programa de investigación
Derecho	34-000020	Ratio Juris	Robert Anzola Leon	Impacto socio-jurídico de las expectativas del grupo de interés Ejército Nacional frente a los conceptos de verdad y justicia en el proceso de justicia transicional desarrollado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia	6. Proyectos de investigación con recursos propios
Escuela de Posgrados	34-000021	Educación y derechos humanos	Ángela María Urrego Tovar	Territorialidades de paz con justicia social	1. Programa de investigación
Educación	34-000022	Prolatino	Karen Julieth García Yepes	Estrategias de la educación rural en el proceso de construcción y apropiación del territorio en el norte de Antioquia	6. Proyectos de investigación con recursos propios
Contaduría	34-000023	Gicor	Gustavo Alberto Ruiz Rojas	Valoración de las prácticas evaluativas en términos de integridad, compromiso y formación de los docentes y estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma Latinoamericana durante el año 2020-2021	6. Proyectos de investigación con recursos propios

Tabla 17. Proyectos aprobados en convocatoria institucional 2020, con ejecución 2021 (continuación)

Facultad	Código	Grupo	Docente	Proyecto	Modalidad
Contaduría	34-000024	Gicor	Carlos Mario Restrepo Pineda	Procedimiento legal para solicitar la devolución de los tributos nacionales y territoriales pagados con relación a normas jurídicas declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado	6. Proyectos de investigación con recursos propios
	34-000024	Gicor	Carlos Mario Restrepo Pineda	Procedimiento legal para solicitar la devolución de los tributos nacionales y territoriales pagados con relación a normas jurídicas declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado	6. Proyectos de investigación con recursos propios
Economía	34-000026	Ginveco	Jorge Hugo Barrientos Marín	Análisis de la evolución de la demanda de energía en Colombia subjetividades y subjetivaciones políticas de colectivos antimilitaristas. Diálogos en clave de paz	6. Proyectos de investigación con recursos propios
Escuela de Posgrados	34-000005	Educación y derechos humanos	Doris Alexandra Agudelo López	Subjetividades y subjetivaciones políticas de colectivos antimilitaristas. Diálogos en clave de paz	5. Proyectos cofinanciados
Contaduría	34-000006	Gicor	Julián Andres Ríos Obando	Contribución que realizan los impuestos verdes al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia	6. Proyectos de investigación con recursos propios
Administración	34-000007	Kabai	María Fernanda Quintero Obonaga	<i>Copying dynamics and labour trajectories of highly qualified Colombians in Britain</i>	2. Doctorado

Tabla 17. Proyectos aprobados en convocatoria institucional 2020, con ejecución 2021 (continuación)

Facultad	Código	Grupo	Docente	Proyecto	Modalidad
Escuela de Posgrados	34-000008	Derecho administrativo	David Sierra Sorockinas	La carga de la prueba y su flexibilización en el Código General del Proceso colombiano, estudio teórico y dogmático	5. Proyectos cofinanciados
	34-000011	Derecho administrativo	Dúber Armando Celis Vela	Razonabilidad y decisión judicial. Análisis de los instrumentos metodológicos para el control Judicial a la legislación en casos de definición no paritaria de los derechos	3. Grupos de trabajo colaborativo, alianzas o redes
	34-000012	Derecho administrativo	David Sierra Sorockinas	El estudio del derecho como juego de lenguaje heurístico	6. Proyectos de investigación con recursos propios

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, 2021

Tabla 18. Proyectos aprobados en convocatoria institucional 2021, con ejecución 2022

Facultad	Código	Grupo	Docente	Proyecto	Modalidad
Derecho	35-000030	Constitucionalismo crítico y género	Dora Cecilia Saldarriaga Grisales	Alianza de trabajo para el litigio estratégico en defensa de los derechos humanos de las mujeres: la economía del cuidado y su impacto en la vida de las mujeres (Tercera Fase)	1. Programas de investigación
	35-000031	Constitucionalismo crítico y género	Juan David Gelacio Panesso	Dinámicas territoriales y conflictos derivados de proyectos de desarrollo en Antioquia. Implicaciones para la paz	1. Programas de investigación
Vicerrectoría de Investigaciones	35-000036	Pluriverso	David Leonardo Jiménez García	Programa de Investigación, Acción, Participación Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios	1. Programas de investigación

Tabla 18. Proyectos aprobados en convocatoria institucional 2021, con ejecución 2022 (cotinuación)

Facultad	Código	Grupo	Docente	Proyecto	Modalidad
Derecho	35-000028	Ratio Juris	Paula Andrea Ramírez Monsalve	Mujeres trans: tránsitos entre ciudadanías liminales y luchas por el reconocimiento	2. Tesis doctorales o posdoctorales
Contaduría	35-000010	Gicor	Lina Marcela Sánchez Vásquez	Propuesta de reporte integrado para la rendición de cuentas en el marco de la responsabilidad social universitaria y la sostenibilidad	3. Grupos de trabajo colaborativo
Derecho	35-000015	Globalización del derecho privado	Claudia Cristina Madrid Martínez	Resolución de conflictos en línea en materia de turismo	3. Grupos de trabajo colaborativo
	35-000021	Constitucionalismo crítico y género	Bibiana Catalina Cano Arango	Violencia institucional en el tratamiento del acoso sexual en contextos de educación superior (fase ii)	3. Grupos de trabajo colaborativo
Escuela de Posgrados	35-000022	Proceso penal y delito	Fernando León Tamayo Arboleda	Red de investigación respuestas a la corrupción asociada al crimen organizado transnacional. Respuestas desde la parte especial del derecho penal	3. Grupos de trabajo colaborativo
Contaduría	35-000023	Gicor	Elkin Horacio Quirós Lizarazo	Pedagogía fiscal para el conocimiento ciudadano de las políticas tributarias	3. Grupos de trabajo colaborativo
Economía		Ginveco/Semillero Greea	Erika Raquel Badillo Enciso	¿El género del propietario influye sobre el desempeño empresarial? Evidencia empírica para las Pymes en Colombia	4. Semilleros
Educación		Prolatino/ Memoria, estado y sociedad	Karen García Yepes	Fomento del desarrollo de habilidades para la vida, a partir de la animación sociocultural, en los niños, niñas y jóvenes de la corporación Habitante 13 del barrio 20 de Julio en la comuna 13 de Medellín	4. Semilleros

Tabla 18. Proyectos aprobados en convocatoria institucional 2021, con ejecución 2022 (cotinuación)

Facultad	Código	Grupo	Docente	Proyecto	Modalidad
Educación		Prolatino/ Memoria, estado y sociedad	Karen García Yepes	Recuperación de narrativas del conflicto de los habitantes del barrio Picacho, comuna 6 de Medellín, por medio de la pedagogía de la memoria.	4. Semilleros
Derecho		Constitucionalismo crítico y género/ Salud mental y desarrollo integral con enfoque de riesgo	María Eugenia Bedoya Toro	Salud mental y desarrollo integral con enfoque de riesgo	4. Semilleros
		Constitucionalismo crítico y género/ Políticas públicas y corrupción	José Fernando Valencia Grajales	Políticas públicas y corrupción	4. Semilleros
Ingeniería	35-000019	Ingeco	Sergio Armando Gutiérrez Betancur	Implantación de un laboratorio remoto virtualizado para la enseñanza de tópicos básicos y avanzados en redes de computadores	5. Proyectos de investigación cofinanciados
Derecho	35-000032	Constitucionalismo crítico y género	Carolina Restrepo Múnera	Acceso a la justicia para la protección de derechos colectivos y del ambiente, el acceso a la información y la participación democrática: fase III Saberes ancestrales y su importancia en la construcción democrática ambiental	5. Proyectos de investigación cofinanciados
Economía	35-000006	Ginveco	Julian Mauricio Velez Tamayo	Economía solidaria y desarrollo en Antioquia	6. Proyectos de investigación con recursos propios

Tabla 18. Proyectos aprobados en convocatoria institucional 2021, con ejecución 2022 (cotinuación)

Facultad	Código	Grupo	Docente	Proyecto	Modalidad
Derecho	35-000008	Ratio Juris	Martha Isabel Gómez Vélez	Camilo torres tenorio: acercamiento a un caso de la participación de los abogados y la élite criolla en la independencia de la Nueva Granada	6. Proyectos de investigación con recursos propios
Contaduría	35-000014	Gicor	Carlos Mario Restrepo Pineda	Alcance de la aplicación del elemento subjetivo (la culpa) de la estructura clásica del delito o infracción del derecho sancionador en la imposición de sanciones por infracción a las normas tributarias en sede administrativa	6. Proyectos de investigación con recursos propios
Escuela de Posgrados	35-000016	Derecho administrativo	Dúber Armando Celis Vela	La convencionalización del derecho y los límites a la legislación. Análisis sobre las tensiones entre juez interamericano y legislador democrático	6. Proyectos de investigación con recursos propios
Derecho	35-000018	Ratio Juris	Robert Anzola León	Tratamiento para los agentes del Estado y los terceros en la JEP	6. Proyectos de investigación con recursos propios
Escuela de Posgrados	35-000024	Proceso penal y delito	Geovana Andrea Vallejo Jiménez	Programa para la comprensión de las realidades y necesidades de las sociedades latinoamericanas desde el contexto jurídico, social, económico y de eco sostenibilidad en el marco de la formulación de un doctorado para la UNAULA	6. Proyectos de investigación con recursos propios

Tabla 18. Proyectos aprobados en convocatoria institucional 2021, con ejecución 2022 (cotinuación)

Facultad	Código	Grupo	Docente	Proyecto	Modalidad
Derecho	35-000027	Ratio Juris	Hernando Enrique Salcedo Gutierrez	Estudio de factibilidad y pertinencia para la creación de la maestría en docencia universitaria en la universidad autónoma latinoamericana	6. Proyectos de investigación con recursos propios
Administración	35-000033	Kabai	Maria Fernanda Quintero Obonaga	La paradoja identitaria estudiante-madre: una propuesta de intervención y acompañamiento en la Facultad de Administración de una organización universitaria	6. Proyectos de investigación con recursos propios
Derecho	35-000012	Ratio Juris	Juan Pablo Acosta Navas	Paz pospuesta y justicia transicional transmutada: límites jurídico-políticos en la implementación del SIVJRNR del Acuerdo final, 2016-2021.	7. Dogmática jurídica

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, 2022

2.3 SISTEMA DE ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTO A INVESTIGADORES

La financiación de la investigación no pasa solo por el estímulo económico a investigadores por dar cumplimiento a sus agendas; corresponde

también al incremento en recursos técnicos y financieros para el desarrollo de los proyectos, el acondicionamiento de infraestructura física, tecnológica para soportar los procesos investigativos, apoyar las pasantías y fomentar para hacer parte de redes y alianzas externas.

Tabla 19. Estímulos económicos otorgados a investigadores por producción científica adicional a los compromisos establecidos en las convocatorias institucionales por año

Facultad	Nombre	Código y nombre del proyecto/ convocatoria	Tipo de producto	Descripción del producto
2021				
Economía	Juan Camilo Anzoátegui Zapata	29-000054 – Comunicación del banco central y sus efectos en la economía/ Convocatoria 2019	Artículo Tipo A	Effects of fiscal credibility on inflation expectations: evidence from an emerging economy (2021). Public Sector Economics, pp. 125-148. ISSN: 2459-8860. DOI: https://doi.org/10.3326/pse.45.1.4
Derecho	José Fernando Valencia Grajales	28-0000032 – Red interuniversitaria por la paz Redipaz promoción y convergencia por la paz entre los grupos de investigación/ Convocatoria 2018	Artículo Tipo Top	<i>Progreso y desarrollo urbano. Práctica colonizadora de despojo de la tierra y el territorio / Progress and urban development as a colonizing practice of dispossession of land and territory.</i> Utopía Y Praxis Latinoamericana, 25, (91) 134-149. https://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/article/view/34091
2022				
Escuela de Posgrados	Juan Camilo Arias Mejía	34-000006 - El Estado en la teoría social crítica Latinoamericana/ Convocatoria 2020	Artículo Tipo TOP	La economía política cultural: un campo emergente para el análisis de las transformaciones del Estado capitalista”. Colombia Internacional 111: 59-81. https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/colombiaint111.2022.03
Derecho	Paula Andrea Ramírez Monsalve y Hernando Roldan Salas	19-000006 - Experiencias de resistencia social contra la violencia en la comuna 13 de la ciudad de Medellín, durante el periodo 2004-2014/ (temática 02 de 2014)	Artículo Tipo A	Experiencias: trazos de resistencias. Jurídicas, 18(2), 197-212. https://doi.org/10.17151/jurid.2021.18.2.12
Posgrados	Fernando León Tamayo Arboleda	34-000013 -Dogmática penal y discursos constitucionales: hacia una comprensión de la expansión del derecho penal en Colombia/ Convocatoria 2020.	Artículo Tipo TOP	Urban surveillance and crime governance in Bogotá”. City, Culture and Society, Vol 31: 100486. https://doi.org/10.1016/j.ccs.2022.100486

Tabla 19. Estímulos económicos otorgados a investigadores por producción científica adicional a los compromisos establecidos en las convocatorias institucionales por año (continuación)

Facultad	Nombre	Código y nombre del proyecto/ convocatoria	Tipo de producto	Descripción del producto
2022				
Economía	Juan Camilo Anzoátegui Zapata	29-000054 – Comunicación del banco central y sus efectos en la economía/ Convocatoria 2019	Artículo Tipo A	Efectos de la comunicación del banco central sobre el desacuerdo en las expectativas de la tasa de política monetaria: evidencias para Colombia. Revista Finanzas Y Política Económica, 14(2), 375–409. https://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.v14.n2.2022.4
Ingenierías	Carlos Julián Gallego Duque	29-000053 - Emprendimiento, desarrollo de capacidades empresariales e inclusión productiva/Convocatoria 2019	Artículo Tipo A	Review on techniques of automatic solid waste separation in domestic applications. Bulletin of electrical engineering and informatics, 11(1), 128-133. doi: https://doi.org/10.11591/eei.v11i1.3448 ”

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, 2023

2.4 JORNADAS DE INVESTIGACIÓN EN UNAULA

Imagen 23. Octava Jornada de investigación

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, 2021

Presentación

En el año 2020 la Universidad Autónoma Latinoamericana hizo su acercamiento a la promoción y capacitación en temas de ciencia abierta en investigación como experiencia que debe instalarse en la institución. Ello conllevó a capacitar a docentes y estudiantes sobre la gestión de datos en investigación, ciencia abierta, acceso abierto, bigdata y temas relacionados, para que pudieran construir sus experiencias y buenas prácticas sobre el movimiento.

Teniendo de manifiesto que la COVID-19 estuvo latente, lleva a mantener en la agenda esos desafíos para continuar con alianzas estratégicas, procesos y gestión en la ciencia abierta, considerando que la única certeza que se tiene para el desarrollo de las actividades profesionales, académicas y científicas precisa de tener más conciencia del valor de la información, tanto pública como privada.

Estamos evocados a mantener la mente abierta para hacer ciencia con técnicas y herramientas mediadas por la virtualidad, sistemas de información y artefactos tecnológicos, ya que, por ser libre y gratuita, la hace posible e incluyente para la sociedad; permite el trabajo colaborativo, a partir

de la disposición de datos, y, sobre todo, devuelve lo individual a lo colectivo por la posibilidad de participación y apropiación social agregando valor a lo que se realiza.

Palabras clave: Investigación y Pandemia; Redes y Alianzas; Trabajo Colaborativo; Trabajo de Campo; Virtualidad.

Propósito: Reflexionar y presentar nuevas estrategias de hacer ciencia; socializar los avances y resultados de la construcción de conocimiento de los procesos de investigación, en diálogo con las personas que participan, con el fin de comprender los alcances e impactos que de estos se derivan. Consolidar el trabajo inter y transdisciplinar en la UNAULA.

Participantes: Se convoca a la comunidad de UNAULA miembros de: a) Grupos de investigación, b) semilleros de investigación, c) grupos de estudio, d) monitores de investigación, e) pasantes de investigación, f) jóvenes investigadores e innovadores, g) estudiantes en formación de pregrado y posgrado, h) docentes de metodología de investigación, i) coordinadores de semilleros, j) coordinadores de investigación de las facultades.

Público externo: Se habilita dentro de los diferentes momentos de las Jornadas un espacio para que el público externo de otras instituciones de educación superior presente sus reflexiones en cualquiera de los ejes temáticos.

Ejes temáticos: La VIII Jornada de Investigación de UNAULA se desarrolla bajo dos ejes temáticos:

Temática central: “Cómo investigar en tiempos de pandemia: desafíos de la academia y métodos para el trabajo de campo virtual” Grupo de Investigación sobre estudios críticos, UPB

Este grupo de investigación de Estudios Críticos hace parte de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas y de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Esta investigación se ha desarrollado Durante los últimos cuatro años, siendo una metodología crítica con enfoque en vulnerabilidad con poblaciones como excombatientes en proceso de reintegración, personas privadas de la Libertad en proceso de resocialización en la ciudad de Medellín a través de la concepción de implementación de un laboratorio biográfico performativo que ha permitido el encuentro, la escucha de sus biografías.

Han tenido cuatro proyectos en distintas fases entre el 2017 y el 2018 y el que se encuentra en ejecución en este momento se denomina reintegración comunitaria como propuesta de metodología biográfica narrativa atendiendo a la prevención del delito mediante la superación de condiciones de vulnerabilidad de las personas en proceso de reintegración del grupo territorial paz y Reconciliación en Medellín y del complejo carcelario y penitenciario El Pedregal en la ciudad de Medellín en donde insisto, extendemos una calurosa bienvenida a los compañeros del Pedregal que están con nosotros.

Temática libre: Propuestas en las áreas o líneas de investigación de pregrado y posgrado de UNAULA (Contaduría Pública, Ingenierías, Derecho, Economía, Administración de Empresas, Licenciatura en Ciencias Sociales y la Escuela de Posgrados).

Foro. Cada facultad organiza una reflexión sobre las condiciones y limitaciones de hacer ciencia ciudadana en tiempos de confinamiento y la gestión del conocimiento en torno al acceso abierto.

Dicho evento logró las siguientes intervenciones y memorias que permiten conocer los procesos de investigación y establece la apropiación y conocimiento del proceso investigativo:

Tabla 20. Memoria foro sobre condiciones de hacer investigación en tiempos de pandemia

Coordinadores de investigación	Tema
Economía	<p data-bbox="740 316 1774 347">¿Qué implica investigar sobre economía en Colombia en el marco de una pandemia?</p> <p data-bbox="740 363 1102 395">Profesora Erika Badillo Enciso</p> <p data-bbox="740 411 1959 970">Yo creo que los economistas hemos tenido un papel fundamental en la pandemia, pues es un choque que afecta el comportamiento de los individuos y que tuvo repercusiones en la economía en general. La economía se basa en términos generales en cómo y en qué consumen los individuos, cómo producen las empresas, hacer políticas económicas precisamente dirigidas a estos problemas económicos. Entonces, durante la pandemia en general, podemos demostrar las diferentes perspectivas de cómo ha afectado la pandemia a la economía, es decir desde la perspectiva de la empresa, del consumidor y en la sociedad en general. La pandemia amplió las brechas sociales y tenemos como economistas grandes retos, por ejemplo, estamos llevando a cabo un proyecto de investigación sobre brechas de género en el mercado laboral con las medidas de confinamiento hemos visto la ampliación de las brechas de género, porque con el confinamiento se han generado pérdidas de empleo muy importantes. Esto ha tenido efectos heterogéneos, por ciudades, tipos de población como hombres y mujeres. En este sentido ha habido estudios recientes que demuestran que las mujeres han sido quienes han tenido mayor pérdida de empleo y han sufrido comparativamente con los hombres más debido a las cargas familiares que se les han impuesto. Podríamos decir, por ejemplo, que las estadísticas muestran que las brechas de género se incrementaron en 10 puntos porcentuales, esto muestra las brechas de género respecto a los roles sociales.</p> <p data-bbox="740 986 1959 1257">Debido a la coyuntura de la pandemia, este tema ha cobrado fuerza. Investigadoras han puesto especial atención en este problema. En el marco de la pandemia, las investigaciones en economía se han centrado en investigar esto, qué poblaciones y qué tipos de empresa han sufrido más y cómo el sector productivo y las políticas públicas han respondido para mitigar este efecto. Estos elementos son objeto de estudio en investigación en economía. Otro elemento de especial atención es que se ha expandido e incrementado la pobreza. Estamos ante retos muy grandes pues se ha puesto especial atención a mitigar los efectos en el sector financiero, pero se han presentado retos sobre todo sociales.</p>
Ingenierías	<p data-bbox="740 1284 1959 1377">¿De qué manera las nuevas tecnologías de información y comunicaciones han contribuido a mantener activas las iniciativas de investigación en diferentes áreas de la ingeniería durante la pandemia?</p>

Tabla 20. Memoria foro sobre condiciones de hacer investigación en tiempos de pandemia (continuación)

Coordinadores de investigación	Tema
Ingenierías	<p data-bbox="736 300 1166 328">Profesor Sergio Armando Gutiérrez</p> <p data-bbox="736 341 1957 1276">Este es un espacio interesante para encontrarnos a conversar un poco acerca de cómo desde nuestras áreas del conocimiento nos hemos ido aproximando a adaptarnos a la nueva normalidad, pero que seguramente nos ha llevado a unas transformaciones bien profundas para poder seguir manteniéndonos activos y seguir cumpliendo con nuestro quehacer cotidiano en docencia y en investigación. Frente a la pregunta que se plantea, considero que uno de los primeros aspectos que se piensa en cómo las TIC contribuyeron a mantener las actividades a lo largo de todo este tiempo, uno de los primeros factores en los que se piensa es el asunto de la conectividad porque básicamente en el quehacer académico un día estábamos en nuestras oficinas en las universidades, y al otro día todo estaba cerrado y continuaremos nuestras actividades vía internet. Entonces un primer aspecto que empezó a evaluarse fue el asunto de la conectividad y de hecho, desde el propio fenómeno de la conectividad, desde lo que ocurre con las redes y la infraestructura de internet hubo una primera situación bien compleja porque de un lado se volvió común que estuviéramos haciendo videoconferencias desde nuestras casas, con varios usuarios y compartiendo contenido que se requería que tuviera una cierta calidad, entonces eso fue un fenómeno que provocó que los proveedores de servicio de internet muy rápidamente tuvieran que adaptar sus infraestructuras para poder garantizar que contáramos con la conectividad adecuada para poder tener ese ejercicio, para poder soportar las teleconferencias, las clases en las que compartiéramos material y que estuviéramos proyectando material. Esta fue la primera necesidad que hubo que considerar y un fenómeno que se presentó y es que cómo pasamos de estar confinados en nuestras casas el consumo de otros servicios dependientes del internet comenzó a masificarse. De hecho, un fenómeno que para nosotros los que investigamos en redes de telecomunicación fue bien interesante y fue una cosa que ocurrió en Italia, dónde compañías como Netflix tuvieron que comenzar a restringir el consumo de contenido en alta definición porque resulta que ver un video o una película o un capítulo de una serie de televisión en alta definición implica un mayor consumo de ancho de banda en la conectividad del internet. Entonces, a los proveedores de internet, a las empresas que ofrecen el acceso a internet les tocó comenzar a hacer restricciones para mirar de qué manera se empieza a controlar el consumo del internet para poder priorizar y habilitar ciertos servicios.</p> <p data-bbox="736 1289 1957 1422">Ese aspecto de la evolución de la infraestructura fue una cosa bien marcada porque se dieron fenómenos que no se habían visto anteriormente en el comportamiento del tráfico y de las bandas del internet. Algunas comunidades académicas, y creo que es algo transversal para todas las disciplinas, hubo una ruptura a razón del confinamiento y que claramente afectó en gran medida el quehacer</p>

Tabla 20. Memoria foro sobre condiciones de hacer investigación en tiempos de pandemia (continuación)

Coordinadores de investigación	Tema
Ingenierías	<p>investigativo y es que los eventos académicos y científicos que tradicionalmente son es espacio donde la gente se encuentra, donde la gente cuenta lo que está haciendo Y dónde se arma ese panorama de Hacia dónde vamos, se volvían inviables entonces se tenían que cancelar o tenían que pensar en las formas de migrar hacia lo virtual. Hablo de un caso particular en mi comunidad y es una conferencia muy importante que en el 2016 se organiza en Brasil, esta conferencia inicialmente se quería hacer en El Salvador, pero por brotes de Zika se empezó a pensar en la virtualidad, esto generó bastante polémica alrededor de la comunidad porque muchas personas cuestionan esta posibilidad teniendo en cuenta que se perdía la posibilidad de la interacción. Finalmente, en respuesta a esa situación la conferencia se terminó realizando en otra ciudad, pero ya desde ese momento muchas personas presentaron conferencias de manera virtual. Este suceso presentó un primer desafío en términos técnicos de soporte e interacción. Lo que nadie se imaginaba era que cuatro años después la conferencia se tuviera que ceñir a la virtualidad.</p> <p>Durante la conferencia del año pasado, virtual, se pudieron observar cosas muy interesantes. Lo primero es que se democratizó en cierta medida la participación, ya que anteriormente quien quisiera participar de las conferencias lo primero que tenía que preguntarse era sobre la posibilidad de viajar a otro continente para poder asistir, entonces era costoso asistir a la conferencia. El año pasado, al haberse hecho la conferencia de manera virtual, facilitó las cosas y la gente se pudo conectar. En segundo lugar, se amplió la participación porque las ponencias, foros y talleres empezaron a hacerse en dos zonas horarias diferentes, eso entonces facilitó la creación de otros espacios de participación porque ya no solo había el chance de interactuar con los investigadores de un lado del mundo, sino que se ampliaba a la interacción con investigadores del otro lado del mundo. Un tercer aspecto, fueron las preguntas que empezaron a surgir en el marco de la conferencia para poder mantener activa la docencia y la investigación, entonces hubo sesiones especiales de la conferencia donde se presentaron trabajos de desarrollo de simuladores, de desarrollo de laboratorios remotos, de desarrollo de metodologías para enseñar y trabajar en diferentes contextos y bajo diferentes conceptos en el área de la computación.</p> <p>En últimas, la situación llevó a dar una mirada al desafío de investigación sobre cómo crear esos entornos donde sea posible trabajar aún a través de recursos virtuales. Por ejemplo, el desarrollo de laboratorios remotos en donde a través de una conexión a internet el investigador entra, realiza sus pruebas y experimentos, cuenta con la retroalimentación de colegas de diferentes partes del mundo. Entonces, hubo una revisión de las soluciones planteadas desde el universo de las tecnologías de la información y comunicaciones sobre las posibilidades de conexión con unas particularidades</p>

Tabla 20. Memoria foro sobre condiciones de hacer investigación en tiempos de pandemia (continuación)

Coordinadores de investigación	Tema
Ingenierías	<p>que faciliten la interacción, el acceso a recursos computacionales, a recursos experimentales. Este desafío, como muchos de los temas que se han tenido que atender en términos de lo que ha sucedido con la pandemia, también tuvieron que ser cubiertos por las áreas de tecnología no solamente para asegurar la conectividad sino para facilitar la incorporación de recursos como la realidad aumentada.</p> <p>De esta manera, vemos cómo el área de las TIC tuvo que ponerse a la par del desafío, yendo más allá de la simple conexión y más bien pensando en cómo volcarse a facilitar la continuidad de los procesos, facilitar la interacción entre la gente, que es un aspecto fundamental en la investigación científica. De hecho, aunque las cosas parecen estar normalizándose poco a poco, la tendencia sigue siendo la misma y yo creo que la polémica que hubo hace cinco años sobre la participación remota en las conferencias, la propia realidad ya nos respondió.</p>
Educación	<p>¿Cómo se ha transformado la investigación y la calidad de la educación durante la pandemia?</p> <p>Profesora Karen Julieth García</p> <p>Respecto a la pregunta, podemos mencionar que la investigación ha dado un giro muy interesante, pues ha permitido que los investigadores, los participantes de los procesos investigativos estén en una dinámica en la cual se renuevan los discursos, las metodologías. Lo que hemos hecho en la Facultad, en nuestros últimos proyectos tenemos el Centro de Pensamiento Pedagógico realizado entre la Gobernación de Antioquia y tres universidades más. Este proyecto estaba pensado para realizarse con las narrativas de los docentes, para esto, íbamos a las instituciones educativas y recuperamos las sus narrativas. Lo que hicimos durante la pandemia fue cambiar el enfoque para hacer la investigación a partir de las narrativas ya escritas de los docentes. Esto es importante porque evidencia cómo la virtualidad nos ha traído nuevas metodologías, nuevas herramientas que nos ayudan a gestionar los cambios.</p> <p>También tenemos un proyecto sobre educación rural, el objetivo de este proyecto era identificar cómo desde la educación rural se contribuye a fortalecer la apropiación y configuración del territorio. Lo que hicimos fue recoger los discursos de los docentes a través de grupos focales virtuales. La iniciativa ha sido tomada por los semilleros, personalmente manejo un semillero que se llama Memoria, Estado y Sociedad, teníamos un proyecto aprobado por la Vicerrectoría de Investigaciones para realizar grupos focales con estudiantes para determinar la influencia de los discursos en la construcción del sujeto político en el aula de clase. Lo que hicimos fue hacer los grupos focales de manera virtual y de esta manera la estudiante logró hacer el proyecto de investigación que resultó en un artículo y en una ponencia.</p>

Tabla 20. Memoria foro sobre condiciones de hacer investigación en tiempos de pandemia (continuación)

Coordinadores de investigación	Tema
Educación	<p>Esto me lleva a un punto muy importante y es la creación y el fortalecimiento de redes académicas mucho más amplias que las que se creaban en tiempos anteriores. Porque todos hemos sido testigos de cómo la virtualidad permite realizar espacios y encuentros que contribuyen a fortalecer las discusiones sobre los procesos investigativos, metodologías de investigación. Entonces, podemos evidenciar una fuerte influencia de la virtualidad en la renovación de los procesos investigativos.</p> <p>Con respecto a la virtualidad y la calidad de la educación, hay dos aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, es que efectivamente, en el nivel universitario el aporte ha sido significativo, ya que nos permite utilizar nuevas herramientas metodológicas y apoyos didácticos. Sin embargo, sigue existiendo el problema de la conectividad porque sabemos que particularmente en zonas rurales, por ejemplo, la conectividad es bastante compleja. Creo que el reto no está en definir si lo virtual promueve la calidad o no lo hace, porque podemos ver que si lo hace mediante el uso de herramientas digitales novedosas y que contribuyen a fortalecer el proceso educativo, sino que el reto está en ver cómo los docentes podemos gestionar esos casos en los que los estudiantes no tienen acceso a internet, es cuando la brecha digital nos reta a ser más recursivos y didácticos de tal manera que el uso de la virtualidad pueda ser favorecido por parte de ellos.</p> <p>Para finalizar, creo que el reto está en convertir la virtualidad, no en un espacio estigmatizado, sino en encontrar los beneficios y los retos que aporta para sacar lo mejor de ella para que los estudiantes en medio de sus dificultades puedan hallar un aprendizaje significativo para la vida.</p>
Contaduría	<p>¿Cómo la pandemia precipitó la necesidad de investigar sobre temas contables, fiscales y de justicia tributaria?</p> <p>Profesora María del Carmen Londoño</p> <p>Les voy a hablar desde las experiencias de los proyectos que se han venido desarrollando por los distintos docentes que pertenecen al grupo de investigación. En relación a la pregunta, uno de los temas muy importantes que toca Juan Pablo es el tema de la Justicia Tributaria, hay varios proyectos que están directamente relacionados con la coyuntura del tema covid-19 que viene caminando desde el año pasado, en el tema de la justicia tributaria afortunadamente dentro de la línea de tributación y fiscalidad que tiene el programa de la Facultad de Contaduría ya se venía trabajando desde el 2018 esta temática. Desde el 2019 se está adelantando un proyecto de estado del arte del concepto de Justicia tributaria, de hecho, antes de la pandemia ya se habían realizado unos diálogos y encuentros donde vinieron diferentes actores de la comunidad, de la sociedad civil donde se estaba hablando</p>

Tabla 20. Memoria foro sobre condiciones de hacer investigación en tiempos de pandemia (continuación)

Coordinadores de investigación	Tema
Contaduría	<p>sobre la recuperación y la consolidación de la base conceptual para identificar el principio de Justicia tributaria en Colombia y cómo se estaba aplicando. Durante el 2020 lo que queríamos era pasar del Estado del arte a hacer una confrontación empírica con los diferentes actores, la metodología era contrastar con fuentes orales, es decir, con los diferentes contribuyentes. Este proyecto está relacionado con la justicia tributaria específicamente sobre el impuesto sobre la renta. ¿qué ocurrió a raíz de la situación? Ya no podíamos hacer la contrastación de fuentes mediante los grupos focales en relación con las percepciones, información documental de sus diferentes actores y hacer un diálogo constructivo y directo. Tuvo que haber un giro metodológico, y lo que se hizo fue una revisión documental de datos de la DIAN. Al hacerse análisis y al confrontarlo con la situación que estábamos viviendo en Colombia, de los primeros resultados preliminares se encontró que el sistema tributario colombiano es injusto, a la luz del principio de Justicia tributaria en donde las cargas tributarias deben ser coherentes y deben consultar la capacidad de pago de los contribuyentes, en ese aspecto según las previsiones realizadas se encontró que la carga en Colombia es desproporcionada y que la carga tributaria graba principalmente a las empresas o a las personas con menor capacidad económica, precisamente la pandemia no fue motivante, sino que al contrario permitió validar esos hallazgos preliminares y que nos dio la investigación y la percepción desde los primeros encuentros.</p> <p>Entonces, lo que se vivió durante la pandemia y la coyuntura del paro nacional a razón de la Reforma Tributaria, es que efectivamente Colombia es un país con un sistema tributario que no está dentro del principio de justicia, y la reforma sirvió como un detonante y exacerbó aún más la inconformidad de las personas. A raíz de esta situación, durante este año se planteó la necesidad de que el tema tributario debe seguir siendo un eje central en el diálogo para brindar soluciones y un espacio de reflexión ciudadana y de los responsables de la carga tributaria y la Academia. Con la convocatoria que ya pronto va a cerrar, se va a proponer a raíz de esta situación y de lo que se pudo contrastar la necesidad de formular un proyecto que en este caso está basado en la pedagogía fiscal. Entonces, la idea de la pedagogía fiscal para el conocimiento ciudadano de las políticas fiscales, se trata de crear un espacio de discusión social y de construcción donde se escuche a los diferentes actores y frentes responsables de estas cargas tributarias para poder a partir de la universidad y de los grupos de investigación, contribuir a la formación de las personas, para que las personas conozcan acerca de cómo funciona el sistema tributario colombiano, acerca de las cargas tributarias y las personas de esta manera puedan ser más conscientes y más críticas, puedan tomar decisiones con mayor conocimiento. Estos planteamientos fueron posibles gracias a los adelantos que se tenían, y</p>

Tabla 20. Memoria foro sobre condiciones de hacer investigación en tiempos de pandemia (continuación)

Coordinadores de investigación	Tema
Contaduría	<p>en relación con el proyecto de Justicia tributaria, se va a continuar, pues lo que busca es la pedagogía fiscal para la construcción del conocimiento con unos grupos de interés a través del proyecto que se va a desarrollar.</p> <p>La otra situación está relacionada con el impuesto solidario por el covid-19, luego de que el año pasado la Corte Constitucional lo declarara inconstitucional y no procedente. A raíz de esa situación también se planteó otro proyecto acerca de cuál era el procedimiento legal para la devolución de los impuestos; no se enfocó este proyecto exclusivamente en cómo podía hacer la devolución de los que alcanzaron a pagar el impuesto sino que de manera general preguntarse cuál es el procedimiento legal para las devoluciones de distintos impuestos en el orden nacional y territorial que muchas veces la Corte declara inconstitucional, pero la motivación principal fue lo que ocurrió con el impuesto solidario con el covid-19, que salió en abril y posteriormente en agosto fue declarado inconstitucional. Esta situación ha servido de motivación para continuar con estos proyectos en la línea tributaria. Por ejemplo, con respecto al principio de la culpa, sigue tratando de dar solución y aportar a los contribuyentes, herramientas que les faciliten hacer valer sus derechos.</p> <p>En el otro espectro contable, el programa tiene un Observatorio de Educación Contable, desarrollando un proyecto relacionado con las metodologías y las estrategias en cuanto al aprendizaje, la evaluación y el desarrollo de competencias desde el área contable. A partir de la situación de la pandemia, el profesor vio la necesidad y formuló un proyecto que se llama 'valoración de las prácticas evaluativas en términos de integridad, compromiso e información de los docentes de la facultad de contaduría'. Teniendo en cuenta este cambio tan abrupto pasar de la presencialidad a la virtualidad, si bien fue un choque, se ha tratado más de un aprendizaje, tomar lo positivo y mirar los aspectos que se puedan mejorar. Este proyecto pretende evaluar cuál fue el impacto para los estudiantes de las evaluaciones específicamente bajo la modalidad virtual. ¿Cuál es el impacto y las percepciones que tuvieron ellos en relación con la capacitación que teníamos nosotros como docentes, si estábamos en capacidad o no de enfrentar este reto? El compromiso con la formación y esas nuevas formas de relación sugieren una oportunidad de transformación, se está desarrollando este proyecto y lo que busca es evaluar el impacto para que sirva para determinar cuáles son las potencialidades y desarrollar algunas estrategias futuras de intervención que nos permitan no hacer un cambio estricto sino una transición para darle oportunidad a la potencialidad de la virtualidad.</p>

Tabla 20. Memoria foro sobre condiciones de hacer investigación en tiempos de pandemia (continuación)

Coordinadores de investigación	Tema
Derecho	<p>¿Cuáles son los retos y dificultades de la educación jurídica y cómo se ha transformado su metodología con ocasión de la pandemia?</p> <p>Profesor José Fernando Valencia Grajales</p> <p>El elemento central que nos convoca en este caso es ¿Cómo investigar en tiempos de pandemia? Y eso nos lleva varios elementos: ¿Qué ha pasado con la investigación durante la pandemia? En esencia es tratar de entender si la investigación ha cambiado, para lo cual se podría decir que la investigación no ha cambiado de forma excesiva en el sentido en que investigar no es precisamente un asunto que está limitado en la forma en cómo se construye conocimiento; investigar, por lo menos desde las ciencias sociales, qué es efectivamente dónde se encuentra el Derecho, puede estar atravesado por miles de formas para investigar como la historia, la política, la economía y el Derecho mismo, es decir que investigar no es un asunto por lo menos desde la Facultad de Derecho que se Límite al acercarse al individuo de forma directa. Es decir, no tenemos de esa limitación exclusiva, lo ideal es poder investigar con el individuo, pero no limitados al momento en que construimos la investigación porque la mayor parte de la investigación que se hace desde el Derecho es relativamente teórica, justamente porque se comprende que la realidad es un elemento obligatorio para poder entender lo teórico porque de lo contrario no tendría sentido. Desde el punto de vista de estas nuevas realidades, el primer elemento es comprender que la investigación se fortaleció desde la construcción de redes nacionales e internacionales, eso nos permite observar que hay nuevas formas de concebir el mundo que nos permiten relacionarnos.</p> <p>Un ejemplo específico en la Facultad es lo que ha pasado con la Alianza con las Mujeres, que independientemente de lo acaecido con la pandemia, se lograron establecer rutas y formas de interrelacionarse; sin bien hubo intervenciones presenciales, los casos de violencia así lo requieren, eso no impidió que se continuara el trabajo con el litigio estratégico, es decir, muchas de ellas trabajan desde sus casas para apoyar a aquellas personas que tenían dificultades o que fueron víctimas de violencias de género, así como pudieron mantener la construcción de una serie de redes que han mantenido y que han construido a través de su trabajo constante.</p> <p>Otro elemento, es lo que ha ocurrido con la construcción y consolidación de redes, como la Red Interuniversitaria por la Paz, lo que ha venido ocurriendo es que se han fortalecido, en las que se realizaron muchos foros y la asistencia superó las expectativas, además de tener en cuenta que todos se encuentran en internet, ese es otro de los elementos importantes, permitiendo aprender</p>

Tabla 20. Memoria foro sobre condiciones de hacer investigación en tiempos de pandemia (continuación)

Coordinadores de investigación	Tema
Derecho	<p>sobre medios y proyectar ese conocimiento que tienen las comunidades y que solo es posible hacerlo visible cuando la comunidad es capaz de enfrentarse a la tecnología. Eso lo pudimos apreciar en las comunidades con las que trabajamos y con las que hicimos programas de radio, foros y una serie de diplomados para que, a través de ellos, lograran acercarse a lo que venía pasando dentro de su entorno. Esta iniciativa fue internacional y construimos cátedras internacionales de paz que están disponibles en las diferentes plataformas tecnológicas, permitiendo un mayor acercamiento a la ciudadanía y un mayor impacto en lo que se construye.</p> <p>El asunto entonces, es repensar que la investigación no es exclusiva del investigador sino que es un problema de toda la sociedad; por eso la Universidad piensa en ciencia abierta y demás porque lo que se trata con la ciudadanía es hacer comprensible la existencia de una serie de comunidades que necesitan el conocimiento que pueden llegar a tener los investigadores pero adicionalmente, los investigadores requieren del conocimiento que solo las comunidades tienen y que se puede obtener en la medida en que se participe con ellas.</p> <p>Últimamente lo que más hacemos con las comunidades es que gracias a la virtualidad se programa eventos en los cuales el 50% se encuentra dentro de los auditorios y el otro 50% se encuentra por fuera, pero al final, todos hacen parte de la construcción social e investigativa a la cual nos dirigimos.</p>
Administración	<p>¿Cómo concibe e investiga la academia los retos para el sector empresarial durante la pandemia?</p> <p>Profesor Juan Esteban Rodríguez Gómez</p> <p>Nosotros en la Facultad, en términos de formación para la investigación, tenemos una estrategia que se llama el proyecto integrador, ese proyecto parte de una necesidad amplia y es que nosotros no tenemos espacios de formación de metodología de investigación, a lo sumo tenemos una materia que se llama investigación de mercados, pero es muy específica para esa línea de trabajo. Entonces, con el fin de solventar la necesidad de la formación en investigación tenemos ese proyecto integrador, incluso hemos encontrado que las organizaciones empresariales en general están solicitando que los administradores tengan elementos y competencias en investigación para tener una mejor gestión, en este sentido tenemos esta estrategia de proyecto integrador donde buscamos que bajo la metodología de la investigación los estudiantes se empiecen a acercar a las organizaciones y que realizan un trabajo de campo grupal en una organización real.</p>

Tabla 20. Memoria foro sobre condiciones de hacer investigación en tiempos de pandemia (continuación)

Coordinadores de investigación	Tema
Administración	<p>En ese sentido, nuestros estudiantes desde el primer semestre empiezan a tener un contacto con las organizaciones, en una especie de práctica que se va generando para que puedan entender la realidad de los espacios organizacionales. Se busca entonces que los estudiantes por semestre en grupos, integran los temas de las materias y generen preguntas de investigación para que desde allí puedan analizar e intervenir las realidades organizacionales. Para esto, realizamos un acompañamiento a los estudiantes donde hay dos asesores metodológicos que estructuran todo el proceso del informe, pero también el proceso para que intervengan y vayan a las organizaciones, así como que generen recomendaciones y sugerencias en semestres más avanzados y los asesores temáticos que son los diferentes docentes de las materias en las que cada uno aporta desde su temática cómo hacer ese análisis o generar esas recomendaciones para las organizaciones. Para realizar este acompañamiento, nos apoyamos en la Vicerrectoría de Investigaciones y la Biblioteca como el tema de uso de bases de datos e integridad académica.</p> <p>Ahora bien, este proyecto lo hemos presentado siempre como una estrategia muy importante de la Facultad, es como una marca específica, se muestra en otras universidades como una de nuestras características principales, los estudiantes iban a las organizaciones y se entrevistan con los gerentes, con los dueños y con las personas que trabajan en la organización y así en un trabajo de campo presencial, pero con el contexto de la pandemia los estudiantes no pudieron acceder a las organizaciones; por tanto, se dificulta también la consecución de una organización donde puedan hacer su trabajo. Nuestras primeras inquietudes serán sobre qué vamos a hacer, pues la idea de nosotros seguir haciendo está formación sobre la investigación.</p> <p>Luego de conversaciones con el equipo de la facultad sale una propuesta para seguir formando en investigación, para que los estudiantes puedan preguntarse cómo se está manejando la situación de la pandemia en las organizaciones. Este proyecto integrador, va a tener un cambio, ya que se plantea como una modalidad alternativa, mediante una revisión de literatura bajo la misma lógica, que los estudiantes tomen los temas de las materias, generen preguntas de investigación y vayan a bases de datos especializadas que tiene la universidad y entonces puedan consultar, indagar y preguntarse porqué se ha escrito sobre un tema. Establecimos unos parámetros, se hizo una revisión de literatura coherente, organizada y sistemática, se trata de un acercamiento frente a la revisión de literatura de tipo narrativa.</p> <p>Con los anteriores parámetros, lo primero es que debe ser en administración y las organizaciones, lo segundo era que utilizarán 10 artículos de los últimos cinco años y a esto se suma también el</p>

Tabla 20. Memoria foro sobre condiciones de hacer investigación en tiempos de pandemia (continuación)

Coordinadores de investigación	Tema
Administración	<p>aporte de los documentos de cada una de las clases, que si se sistematiza la información y para ello utilizamos una matriz de registro de información donde teníamos el año, los autores, el abstract y las discusiones y los resultados, para que tuvieran un panorama amplio y general de cada uno de los artículos, y finalmente establecimos que se desarrollara un informe tipo artículo, de esta manera generamos una introducción, metodología, resultados y finalmente unas discusiones.</p> <p>¿Qué resultados encontramos? Nos aparece una modalidad interesante aun cuando estamos en la universidad y que los estudiantes pueden volver a las organizaciones. Con los mismos estudiantes y los docentes nos dimos cuenta que podíamos hacer el proyecto integrador como lo veníamos haciendo, pero quienes quieran y les haya gustado esta manera también pueden hacerlo. Al final, ha sido muy interesante comprender que no nos limita hacia la intención de seguir haciendo formación para la investigación y entonces allí tenemos cuatro elementos importantes frente a los resultados. Lo primero es que se continúa en la formación para la investigación y por tanto la competencia se mantiene intacta con el proyecto integrador que veníamos desarrollando hace ocho años antes de la pandemia, siempre fue una limitante pasar a generar publicaciones, pues no eran documentos o trabajos de proyecto integrador susceptibles de ser revisados para publicación.</p> <p>Sin embargo, con el último proyecto de revisión de la literatura se nos abrió toda la posibilidad de generar publicaciones y ya hemos estimado que estos registros de revisión de literatura pueden ser publicados. Un elemento importante es que también hay una actualización de temas, no solamente para los estudiantes sino también para los docentes, pues con esos artículos se encontraron situaciones y expresiones específicas de cómo se desarrollan estos temas en la actualidad y en el contexto actual. Fue interesante también que los mismos docentes pudieran ver cómo va marchando la investigación y pueden ver acercamientos a lo que se está diciendo en torno a sus temas.</p> <p>Finalmente, sin que fuera una pretensión o algo establecido nos encontramos que los estudiantes tuvieron un interés amplio por el tema del covid-19 en torno a temas sobre toma de decisiones, estrategias, el cambio organizacional, cómo incide el entorno sobre las organizaciones, el tema de los mercados y los emprendimientos, entonces con diferentes materias que ven a lo largo de su formación en su semestre los estudiantes fueron llevando esos temas a la revisión de literatura y lo conectaron con el tema del covid-19. Sí bien las publicaciones sobre el covid-19 podrían para las organizaciones ser pocas, ya se encontraban diversos artículos que tratan todos estos temas que mencionamos, entonces pudieron hacer contrastes de cómo se están generando estos cambios y cómo las empresas y las organizaciones en general asumen esta situación de la pandemia.</p>
Moderador	Moderador Discusión grupal y preguntas de estudiantes, docentes y público externo

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, 2021

Socialización de Experiencias de Investigación

Este proceso se realizó con el fin de establecer y mantener de forma vital, las comunicaciones entre los investigadores, para comprender los

esfuerzos que realizaban, el cómo estaban operando en momentos de encierro y de qué forma estaban logrando establecer las conexiones con la comunidad y el adelanto de los procesos investigativos especialmente para los procesos de trabajo de campo.

Tabla 21. Experiencias de investigación realizadas en tiempo de pandemia

Responsable	Tema
David Leonardo Jiménez Director del Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios	POMOTE. Experiencias vivas. Proyectos ejecutados en pandemia
Jorge David Vallejo Gómez Estudiante Maestría en Educación y Derechos Humanos, UNAULA.	Trabajo de grado “Mujeres cannábicas y derecho a la ciudad: comprensiones desde dos narrativas de mujeres consumidoras de marihuana en Medellín”
Melisa García Zapata Egresada de Derecho e investigadora del grupo en Conflictos, Violencias y Seguridad Humana, Universidad de Antioquia	Investigación “La protección y regulación del rol de la mujer en el conflicto armado colombiano: retos en el posacuerdo.”
Esteban Sánchez Molina. Abogado, Universidad EAFIT.	Trabajo de grado “Los problemas de igualdad que plantea la selección y priorización de casos en la JEP.”
Abdiel Mateus Herrera Egresado de Derecho, Universidad de Medellín. Vocero y coordinador de la Veeduría al Plan de Vacunación de Antioquia.	Desafíos del manejo de la información en tiempos de pandemia
Manuela Betancur Pérez Comunicadora Social para el Desarrollo y el Cambio Social. Autora del libro “Retornos”. Estudiante de Posgrado de la Universidad de Antioquia.	Reivindicación de los derechos de las víctimas de desaparición forzada en el municipio de Granada, Antioquia.

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, 2021

Imagen 24. Novena Jornada de investigación

Fuente. Vicerrectoría de Investigación, 2021

El tema de la jornada se denominó: “*La investigación en búsqueda de sentido: debates y retos en torno a las prácticas investigativas en la UNAULA*”, y tuvo los siguientes propósitos:

Revisión y debate de las estrategias de pertinencia académica y ético política de la institución en pro del desarrollo de proyectos y procesos de investigación.

Socialización de los alcances y retos para la investigación y la coproducción de conocimientos enmarcados en el ecosistema para la investigación, la proyección y la extensión social planteado en el plan estratégico de UNAULA, con el fin de comprender los alcances e impactos que de estos se derivan.

Generación de un espacio de formación y diálogo de saberes en pro del reconocimiento de la importancia de los procesos de investigación formativa de la institución y la motivación hacia el pensar investigativo de los estudiantes.

Participantes

1. Proyecto Impact-U (métricas responsables – datos abiertos) en convenio con la UdeA y Universidad Externado de Colombia.
2. Centro de Estudios POMOTE
3. Proyectos de investigación por convocatorias 2020 o 2021
4. Semilleros de Investigación convocatoria 2021
5. Experiencia Programa Delfín
6. Monitores de Investigación

-
7. Jóvenes investigadores e innovadores
 8. Proyectos Encuentro RedColsi 2022
 9. Biblioteca
 10. Oficina de Relaciones Internacionales
 11. Fondo Editorial

La jornada fue realizada con el liderazgo del Programa de Investigación Formativa, el Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios POMOTE y con el apoyo de la Facultad de Administración de Empresas.

Se tomaron como textos orientadores de la reflexión:

- Formar ciudadanos capaces de transformar el mundo. La educación superior significa formar

y dignificar al ser humano en lo superior y para lo superior. ¿Cuál es el propósito de la educación superior?: Miguel Ángel Escotet – feb/20

- Escotet señala que las instituciones de educación superior, principalmente las universidades, deben tener un enfoque doble en la búsqueda de conocimiento, para desarrollar el más alto grado de pensamiento creativo y para contribuir a la solución de necesidades concretas en su sociedad y el mundo. Su objetivo principal es triple: una institución de educación superior para la libertad y la democracia, para el conocimiento y la innovación, y para la humanidad y su entorno. Tres principios que responden a la pregunta de «¿educación superior para qué?»

Tabla 22. Programación VIII jornada investigación(continuación)

Actividad	Descripción	Responsable
Inauguración de la jornada	Saludo de Bienvenida y presentación de la 9 Jornada de Investigación	Luz Dary Chavarriaga y David Leonardo Jiménez
Conferencia de apertura	Charla Magistral: el lugar de la investigación, docencia, extensión en los compromisos del Plan Estratégico “Formando y transformando desde el pensamiento crítico, Unaula 2022-2030	Profesores Héctor Julio Alzate, presidente del Consejo Superior y Julián Mauricio Vélez, coordinador de investigación Facultad de Economía
Instalación conversatorio	Organización del panel del conversatorio (Aspectos logísticos y adecuación de espacio)	Equipo Vicerrectoría de Investigaciones
Conversatorio	Participación de los cuerpos colegiados en torno a las prácticas académicas e investigativas de la UNAULA. Preguntas orientadoras sobre el ecosistema de investigación: ¿Cómo aporta el ecosistema de investigación a la superación de las divisiones entre la investigación, la formación y la extensión social? ¿Cree que es difícil superar la compartimentación de docencia-investigación-extensión? ¿Cuál es el rol del cogobierno en la construcción de un ecosistema de investigación-docencia-extensión?	Administración: Mile Yugeidy Londoño Montoya, estudiante Derecho: Laura Valentina Galvis Botero, estudiante Economía: Efraín Arango Sánchez, docente; Susana Gómez Echeverri, estudiante Educación: Camilo Alejandro Pineda Peña, estudiante Modera: Julián Mauricio Velez
Cierre jornada de la mañana	Presentación de algunas conclusiones y cierre de la jornada	Luz Dary Chavarriaga subdirectora de Investigaciones
	Feria de proyectos y experiencias investigativas	

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, 2022

UNIDAD CENTRO DE ESTUDIOS

CON POBLACIONES, MOVILIZACIONES Y TERRITORIOS POMOTE

El Centro de Estudios enfocado en el desarrollo de procesos investigativos con poblaciones, territorios y procesos de movilización social, se sustenta en los principios de ecología de saberes, desmercantilización del conocimiento, y relacionamientos horizontales y solidarios que han permitido la coproducción, sistematización y divulgación de conocimientos generados por los procesos sociales desde sus prácticas pedagógicas, de movilización y de incidencia social. <https://pomotecestudios.unaula.edu.co/sobre-pomote-centro-estudios-poblaciones-movilizacion-territorios/equipo-investigadores/>

3. CENTRO DE ESTUDIOS CON POBLACIONES, MOVILIZACIONES Y TERRITORIOS POMOTE

LEONARDO JIMÉNEZ GARCÍA
Director Centro de Estudios Pomote

3.1 REDES DE I+D+I

3.1.1 Red de diálogo de saberes en comunicación y buen vivir – (red bien común)

Esta Red de Investigación, Desarrollo e Innovación fue creada en el 14 de enero del año 2019 en el marco de la convocatoria institucional # 43 de Redes de Investigación, Desarrollo e Innovación I+D+i. Los aliados estratégicos desde la creación de la Red han sido la Universidad de Medellín desde la Facultad de Comunicación y el Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios – POMOTE adscrito a la Vicerrectoría de Investigaciones de UNAULA.

Entre los años 2021 y 2022 la Red Bien Común consolidó su agenda de trabajo en tres ejes estratégicos de acción:

- La investigación en diálogo de saberes con otras instituciones académicas con énfasis en las líneas de comunicación, territorios y buenos vivires.
- Intercambio de experiencias y metodologías de investigación con enfoque en el diálogo de saberes.
- Sistematización de experiencias investigativas de gran relevancia social en los campos de la comunicación, los territorios y los buenos vivires.
- Generación de estrategias de producción y apropiación social de conocimientos que vinculan el saber académico y los saberes comunitarios.

Entre los años 2021 y 2022, se fortaleció el componente participativo de la Red con la vinculación de investigadores académicos del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia, la Unidad de Proyectos Especiales de la Universidad de Ibagué, y los Colectivos Sociales Proterra la ciudad de Bogotá, Provivir de la ciudad de Duitama y Periferia en Movimiento de Sao Pablo – Brasil.

En el año 2021 se realizó la fase de producción de resultados y apropiación social de los la primera investigación realizada por la Red denominada *Hacia la construcción de una soberanía del territorio y la preservación de las memorias locales (2020-2022)*. En el marco de esta investigación se realizaron los libros de formación y divulgación del conocimiento

generado: *Minga de saberes metodológicos* y el *Diccionario colaborativo minga de saberes polifónicos*¹ (Garcés y Jiménez, 2021).

En el mes de octubre del mismo año, la Red de Investigación Bien Común realizó su primer encuentro académico a nivel Latinoamericano, denominado *Encuentro Latinoamericano Minga de Saberes en Comunicación, Territorio y Buenos Vivires*² (28 al 30 de octubre de 2021). El encuentro activó cuatro círculos de diálogo y contó con la participación de 20 ponentes de los países de Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y Costa Rica, y con un aforo de 120 participantes en las sesiones virtuales dispuestas para la realización de los círculos de diálogo³.

En el año 2022, desde el Centro de Estudios POMOTE, se avanza en la consolidación y legalización de la identidad de marca de la Red Bien Común y en la visibilización de la misma en una sección en la plataforma de apropiación social⁴.

¹ Conocer la publicación en <https://pomotecestudios.unaula.edu.co/2020/12/06/minga-de-pensamiento-polifonico-diccionario-colaborativo/>

² Ver dossier detallado de presentación del encuentro en <https://pomotecestudios.unaula.edu.co/redes-cooperacion-academica-red-idi-bien-comun/encuentro-minga-de-saberes-y-experiencias-en-comunicacion-y-buenos-vivires-28-al-30-de-octubre-de-2021/>

³ Pueden acceder a las memorias audiovisuales de los círculos en <https://www.facebook.com/pomotecestudios/videos/>

⁴ Ingresar a la sección de la Red Bien Común en <https://>

3.1.2 Red de activaciones cartográficas

La Red de Activaciones Cartográficas – Red de Investigación, desarrollo e innovaciones en cartografía social⁵ – se crea como una estrategia de colaboración con la intención de generar procesos de investigación y producción de conocimientos que permitan poner en diálogo los saberes y experiencias generados, tanto del ámbito académico como del social, centrados principalmente en la cartografía social, la construcción de lecturas sobre los territorios en todas sus dimensiones (simbólica, histórica, política, subjetiva), con el propósito de generar espacios de colaboración y experimentación a partir de metodologías cartográficas.

La Red desarrolla proyectos de investigaciones colaborativas sustentados en el enfoque sociocrítico de la investigación y la innovación transformativa, aportando a la producción de conocimientos de manera abierta y plural. Se encuentra conformada actualmente por el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia, la Maestría en Innovaciones Educativas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, seccional Bogotá,

pomotecestudios.unaula.edu.co/redes-cooperacion-academica-red-idi-bien-comun/

⁵ Conocer aquí presentación detallada de la Red <https://pomotecestudios.unaula.edu.co/red-de-activaciones-cartograficas/>

el Grupo de Investigaciones en Modelado y Simulación de Sistemas Sociales Complejos (MYSCO) de la Universidad de Ibagué en el Tolima, y el Centro de Estudios POMOTE de UNAULA.

En el marco de la agenda de esta Red Colaborativa, entre los años 2021 y 2022 se han realizado:

- 10 encuentros virtuales de diálogo de saberes en metodologías de cartografía social⁶
- El curso de corta duración en tecnopolíticas y metodologías de mapeo y georreferenciación digital.
- Dos talleres de aprendizaje del software de análisis textual Iramuteq⁷.
- Tres mapeos interactivos para la visibilización de procesos sociales vinculados a proyectos de investigación del Centro de Estudios POMOTE⁸.

⁶ Acceso a memorias virtuales en encuentro proyecto cartografía Unaula-Unibague-Udea-Uniminuto-20210901_143041-Meeting Recording.mp4

⁷ Acceso a memorias ciclo de talleres Iramuteq en TALLER IRAMUTEQ PROYECTO CARTOGRAFIA-20211020_150432-Meeting Recording.mp4

⁸ Acceso a las capas de mapeos interactivos realizados en sistema Ushahidi <https://pomotecestudios.ushahidi.io/views/map>

3.2 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN ALIANZA

3.2.1 Proyecto Escuela para la Investigación y la Sistematización de Conocimientos Locales – Experiencias Vivas

El proyecto de la Escuela de Experiencias Vivas⁹ surgió en el año 2017 como experiencia piloto de Investigación-Acción y Proyección Social, y es hito en la consolidación de las bases epistémicas y metodológicas que aportaron a la creación del Centro de Estudios POMOTE. El proyecto es un aporte a la construcción de lazos solidarios con organizaciones sociales de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Tolima desde el desarrollo de los espacios formativos de la Escuela, fortaleciendo la práctica metodológica y pedagógica de la sistematización de experiencias como una alternativa emancipadora (Jiménez, 2021). En estos años de trabajo continuo, 70 organizaciones de las regiones de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Tolima en las que se han desarrollado los procesos formativos han logrado diseñar, realizar y generar los aprendizajes más significativos de las prácticas y procesos sociales que se desarrollan en los diversos territorios¹⁰.

⁹ Conocer el proyecto y la trayectoria de Experiencias Vivas en <https://pomotecestudios.unaula.edu.co/experiencias-vivas-escuela-sistematizacion-conocimientos-locales/>

¹⁰ Ver informe metasistematización impactos de la trayectoria de la Escuela de Experiencias Vivas en Informe impacto experiencias vivas.pdf

Entre los años 2021 y 2022 se realizó la cuarta versión de la modalidad de Diplomado de Formación en sistematización de experiencias para organizaciones sociales y la primera versión del Curso-taller para educadoras y educadores en metodologías de la sistematización de experiencias. Este ciclo del proyecto se realizaron las siguientes actividades:

- Seis módulos formativos con 12 organizaciones sociales de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Tolima en un total de 16 sesiones, con una intensidad de 120 horas en modalidad virtual.
- Tres módulos formativos del ciclo de capacitación a educadores en metodologías de la sistematización de experiencias con una duración de 36 horas en modalidad virtual, con una participación de 12 representantes de organizaciones sociales.
- Realización del III Encuentro Nacional de Experiencias Vivas con la participación de 12 organizaciones sociales y 25 representantes de los colectivos sociales participantes.

Como resultado de los procesos de coproducción y apropiación social de los conocimientos generados, en el marco de la realización del proyecto de la Escuela de Experiencias Vivas en los años 2021

y 2022 se acompañó el proceso de realización y divulgación de:

- Cuatro ediciones de la publicación seriada de apropiación social Experiencias Vivas que compilan las 12 sistematizaciones acompañadas en el marco de la Escuela y cuatro artículos académicos que dan cuenta de los impactos del proceso.¹¹
- Un informe de impacto de los resultados del proceso formativo.¹²
- Un libro académico colaborativo¹³ publicado en la modalidad de texto de formación que recoge diversas perspectivas teóricas y metodológicas en relación con la Sistematización de Experiencias y las miradas a la investigación con enfoque en el diálogo de saberes.

¹¹ Conocer las publicaciones en <https://pomotecestudios.unaula.edu.co/experiencias-vivas-escuela-sistematizacion-conocimientos-locales/publicaciones-experiencias-vivas/>

¹² Ver informe de impacto Informe impacto experiencias vivas.pdf

¹³ Conocer el libro en <https://pomotecestudios.unaula.edu.co/2022/09/14/pluralismos-epistemologicos-publicacion/>

Imagen 25. Publicaciones Pomote

Fuente: Pomote, 2021

El desarrollo del proyecto de investigación durante los años 2021 y 2022 se ha cogestionado a partir de las alianzas de cooperación con el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia y la Unidad de Proyectos Especiales de la Universidad de Ibagué. Con ambas instituciones se han establecido y formalizado convenios de cooperación que han materializado los esfuerzos conjuntos para darle continuidad al proyecto. Entre las tres instituciones se ha potenciado el Comité Pedagógico como escenario para la cooperación investigativa, metodológica y coproducción de resultados del proyecto.

3.2.2 Proyecto Buenvivir en el territorio: hacia la construcción de una soberanía del territorio y la preservación de las memorias locales.

Entre los meses de marzo de 2020 a diciembre de 2021 se realizó la investigación denominada Buenvivir en el territorio: hacia la construcción de una soberanía del territorio y la preservación de las memorias locales.

Este proyecto se realiza en el marco de un convenio de cooperación entre el Centro de Estudios POMOTE de UNAULA y la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín. Como planteamiento principal, la investigación se desarrolló con la participación de seis colectivos sociales (Ciudad Comuna, La Ceiba, Red de Acción Frente al Extractivismo, Fundación Proterra, Provivir, Red de semillas libres) de las ciudades de Bogotá, Duitama y Medellín, con un enfoque de diálogo de saberes que estuvo orientado a promover el reconocimiento de las nociones y reflexiones que han generado los colectivos de los conceptos de comunicación, buen vivir y territorio, a partir de sus prácticas sociales, generando una articulación entre los desarrollos teóricos y experienciales de los conceptos de comunicación y buenvivir, memoria, soberanía territorial y desarrollo sostenible, partiendo del reconocimiento de los procesos de Investigación

Acción Participativa que promueven la academia y colectivos sociales y comunitarios, cuyas prácticas ponen en diálogo los modos de organización, las prácticas, los saberes y las subjetividades que están haciendo realidad los postulados básicos de una comunicación para el buen vivir (Garcés y Jiménez, 2020).

La investigación logró generar significativos desarrollos teóricos del concepto de *Comunicación y Buenvivir* como aporte al campo teórico y de estudios en Comunicación para el cambio social de América Latina, alineándose con las denominadas comunicologías del sur (Sierra, 2015). La investigación también logró revisar a profundidad el conjunto de metodologías que han promovido las organizaciones sociales participantes de la investigación para abordar con sus comunidades reflexiones críticas asociadas al desarrollo, la comunicación, la memoria, el territorio y los buenos vivires.

Por tratarse de la primera investigación que estuvo articulada a la agenda de acciones de la Red de Investigación Bien Común, esta investigación logra aportar a la creación de una línea investigativa y editorial denominada Minga de saberes, que en la modalidad de publicación seriada produce los dos libros resultado de esta investigación,

logrando posicionar la identidad y la agenda de contenidos de la colección.

En el primer libro, *Diccionario Minga del Pensamiento Polifónico*¹⁴ (2020), se recogen y presentan todas las reflexiones asociadas a la multiplicidad de nociones, definiciones y aprendizajes que tanto los colectivos como la academia asocian a los conceptos de comunicación, territorios y buenos vivires.

El segundo libro, *Minga de Saberes metodológicos*¹⁵ (2020) logra hacer una valiosa ruta de análisis de los principales acumulados metodológicos y didácticos que constituyen la riqueza de las organizaciones sociales en lo relacionado a la creación, recreación, abordaje y experimentación de metodologías en diálogo de saberes en diversos contextos sociales y territoriales, que han permitido construir las reflexiones en relación a la comunicación, el territorio y los buenos vivires.

¹⁴ Conocer el libro en <https://pomotecestudios.unaula.edu.co/2020/12/06/minga-de-pensamiento-polifonico-diccionario-colaborativo/>

¹⁵ Conocer el libro en <https://pomotecestudios.unaula.edu.co/2021/03/11/minga-de-saberes-metodologicos-comunicacion-territorio-y-buenos-vivires/>

Imagen 26. Proyectos de investigación en alianza 2021

Fuente: Pomote, 2021

En el marco de esta investigación se realizaron:

- 22 encuentros de diálogo de saberes con las organizaciones participantes en modalidad virtual.
- 12 sesiones intensivas de trabajo del equipo de investigación dedicadas al diseño de metodologías y recursos didácticos para trabajar en la virtualidad, y para el análisis de los materiales generados en el marco de la investigación.
- Una jornada de socialización de los resultados finales de la investigación.

- La producción de los dos libros de la colección de minga y un artículo académico resultado de la investigación denominado *Comunicação e Bem-Viveres: educomunicação em coletivos das periferias de Colômbia e Brasil*. (Garcés, Jiménez y Salles, 2022)

3.2.3 Proyecto cartografía social y virtual de mujeres en el Rap. Caso Medellín y Área Metropolitana

En el mes de septiembre del año 2021 se formaliza el documento de convenio de cooperación entre la Universidad de Medellín y la Universidad Autónoma Latinoamericana para la realización de esta investigación.

El proyecto está enfocado en el diálogo de saberes y la experimentación de las técnicas de la investigación biográfico-narrativa, en clave de análisis de las prácticas cotidianas agenciadas por las mujeres raperas, aquellas que logran componer sus propias líricas y transitar por una vida artística, así como reconocer las formas como sus creaciones musicales generan procesos de subjetivación que marcan cambios en los sujetos y en los lugares asignados a las mujeres dentro de las comunidades, los procesos organizativos locales y los espacios públicos y domésticos. (Garcés y Jiménez, 2022).

La investigación realizada¹⁶ entre los meses de septiembre de 2021 y diciembre de 2022 hizo un valioso aporte a la recuperación de los relatos y las memorias de mujeres jóvenes que han sido protagonistas en la construcción de la escena del hip hop en la ciudad de Medellín y el Área Metropolitana, reconociendo los trayectos vitales de las mujeres en el hip hop en Medellín y Área Metropolitana, rescatando sus historias de vida, sus lecturas sobre el género y sus acumulados artísticos como exponentes del Rap.

En el marco de la investigación se realizaron las siguientes actividades:

- Ocho encuentros virtuales de recuperación de relatos de vida de las mujeres participantes en el proyecto.
- 12 encuentros de producción de las fichas de la trayectoria artística de las mujeres participantes del proyecto.
- Seis encuentros presenciales de creación de las líneas del tiempo de las mujeres raperas participantes del proyecto
- 12 sesiones de diálogo de saberes del equipo de investigación vinculado al proyecto

¹⁶ Conocer la narrativa de apropiación social digital resultado del proyecto <https://pomoteestudios.unaula.edu.co/narrativas-mujeres-rap/presentacion-narrativas-mujeres-rap/>

- Tres jornadas de campo dedicadas a la creación colaborativa de la canción y el videoclip resultado del proyecto.
- Una jornada de evaluación de los impactos del proyecto y de retroalimentación de los resultados de académicos y de apropiación social del proyecto.
- Un evento de socialización de los resultados del proyecto

Imagen 27. Proyectos de investigación en alianza 2022-1

Fuente: Pomote, 2022

3.2.4 Proyecto Subjetividades antimilitaristas en clave de paz

El proyecto Subjetividades antimilitaristas en clave de paz se realizó entre los meses de marzo de 2021 y junio de 2022, en la modalidad de proyecto en alianza en una articulación con el Colectivo Antimilitarista la Tulpa de la ciudad de Bogotá. Como hipótesis de investigación, se asumió que el derecho a la objeción de conciencia en los movimientos antimilitaristas no violentos de Colombia ha funcionado como una práctica de subjetivación política que ha servido al fortalecimiento de la paz (Jiménez, 2022) especialmente en la población juvenil en el que la objeción de conciencia se revela como un estilo de vida de no violencia que ha permitido la apertura a posibilidades de existencia alternativas a la guerra.

La ruta metodológica planteada en el proyecto se centró en la construcción de las líneas del tiempo de la trayectoria histórica del Colectivo Antimilitarista La Tulpa, reconociendo la importancia y el impacto político de las acciones, iniciativas y discursos promovidos por la colectividad desde los cuales se han reivindicado las alternativas políticas para las juventudes de Colombia a través de la objeción de conciencia, la no violencia, las acciones de desobediencia civil pacífica, ya sea como práctica de resistencia contra la violencia, el militarismo y el juvenicidio, o bien como una

opción vital de reivindicación ético-política para la construcción de paz desde los valores y la filosofía antimilitarista.

Este proyecto aportó a la revitalización de los espacios de diálogo y colaboración, revisando las agendas de solidaridad y movilización en las que se articula la Tulpa, y el tejido que se ha generado con organizaciones en otras regiones de Colombia, en pro del fortalecimiento del movimiento de objeción de conciencia, no violencia y antimilitarismo.

Imagen 28. Proyectos de investigación en alianza 2022-2

Fuente: Pomote, 2022

En el marco de esta investigación, se logró consolidar como resultado de la agenda de trabajo de campo y los diálogos generados con el Colectivo Antimilitarista la Tulpa:

- La serie podcast denominada Subjetividades antimilitaristas en clave de paz.¹⁷
- Un texto de sistematización de la trayectoria del Colectivo La Tulpa.¹⁸
- Un libro de formación sobre la trayectoria de antimilitarismo en Colombia.¹⁹

3.2.5 Proyecto Laboratorio de narrativas sociales

El Laboratorio de Narrativas Sociales fue creado en el año 2021 por el equipo de investigadores del Centro de Estudios POMOTE, como estrategia de investigación, diálogo de saberes, y apropiación social de los enfoques y dispositivos asociados a la investigación narrativa (Jiménez, 2022) con la intención de aportar a la consolidación un espacio dedicado a la experimentación y producción de contenidos y narrativas con contenido social.

¹⁷ Escuchar todos los capítulos de la serie en <https://pomotecestudios.unaula.edu.co/2022/08/10/serie-podcast-subjetividades-antimilitaristas-en-clave-de-paz/>

¹⁸ Conocer la sistematización en <https://pomotecestudios.unaula.edu.co/2022/07/28/un-fogon-y-una-montana/>

¹⁹ Descargar libro en <https://pomotecestudios.unaula.edu.co/2021/12/08/trayectoria-del-antimilitarismo-en-colombia-historia-reflexiones-y-politica-desde-la-no-violencia/>

Como espacio para la creación, el laboratorio aportó a la creación de medios y formatos digitales y sonoros que permitieron darle continuidad a procesos de diálogo y producción de conocimientos en el largo periodo de confinamiento a causa de la pandemia. En este periodo las series Pensamiento Vivo y Memorias Sonoras se convirtieron en una potente estrategia de conversación con el sector académico y el sector social y comunitario.

El proyecto ha procurado aprovechar la infraestructura física aportada por la Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA, la experiencia del Centro de Estudios POMOTE en el enfoque investigativo desde el diálogo de saberes y la perspectiva biográfico - narrativa de la investigación para generar procesos de formación, co-creación, producción, proyección y difusión de contenidos y memorias como alternativa de dialógico entre la comunidad académica y los territorios de la ciudad de Medellín desde un prevaleciente enfoque social y cultural, aportando a la consolidación de una iniciativa de innovación, creación y emprendimiento en clave narrativa (Jiménez, 2022).

La consolidación del laboratorio aportó al fortalecimiento de una estrategia de realización de productos de apropiación social del conocimiento que permitieron ampliar la difusión de los resultados de las investigaciones realizadas en el Centro de Estudios POMOTE.

Entre los años 2021 y 2022 se adoptó el formato de programas virtuales en vivo y producción de series podcast, dejando como resultados:

- La realización de 25 capítulos de la serie Pensamiento Vivo y 20 capítulos de la serie Memorias Sonoras transmitidas por el Facebook Live del POMOTE²⁰.
- La producción de la serie podcast Sistematización de experiencias de paz del departamento del Cauca²¹
- La producción de la serie podcast Relatos de Mujeres en el Rap²²
- La producción de la serie audiovisual Diálogo de Experiencias Vivas y la serie Audiovisual Experiencias de paz del Cauca²³

²⁰ Ver los capítulos de las series en <https://www.facebook.com/pomotecestudios/videos>

²¹ Conocer los capítulos de la serie en <https://pomotecestudios.unaula.edu.co/2022/06/16/serie-podcast-sistematizacion-de-experiencias-de-paz-del-departamento-del-cauca-colaboratorio-narrativas-sociales/>

²² Conocer la serie en <https://pomotecestudios.unaula.edu.co/narrativas-mujeres-rap/>

²³ Conocer las series audiovisuales en <https://www.youtube.com/channel/UCy8QmL9YartvpWdTzys3tQg>

Imagen 29. Serie Podcast

Fuente: Pomote, 2022

3.3 PROYECTO UNAULA RADIO

El Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios (POMOTE) en el año 2021, a partir de su iniciativa de Laboratorio de Narrativas Sociales, emprendió con la primera fase de radio universitaria Unaularadio, una propuesta comunicativa pensada para difundir contenidos en coherencia con los principios institucionales de la Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAU-LA), que además sirviera para promover diversos ejercicios de investigación y sistematización, gestados desde el Centro de Estudios bajo la dirección de la Vicerrectoría de Investigaciones de la institución.

La Emisora Unaularadio surge también como un medio para la amplificación de los saberes locales y las acciones territoriales; tiene como propósito generar en la comunidad universitaria y la sociedad receptora una conciencia crítica de la vida; es concebida como una fuente de conocimiento enriquecedora, que se espera sea un recurso potente en los ámbitos local y nacional, que cuente con legitimidad en el campo de la comunicación pública gracias a las nuevas perspectivas que vienen con la investigación narrativa.

La idea inicial de la estrategia radial Unaularadio pensada en el año 2021 estaba direccionada a la consecución de la Licencia de transmisión concedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del país; sin embargo, por la complejidad de la solicitud para la gestión y concesión de la prestación del Servicio Público de Radiodifusión Sonora en Colombia, se propuso un periodo de transmisión virtual, a través de una licencia streaming digital con la plataforma Zenoradio en complemento con el programa Hijack como ejercicio exploratorio, con el que esperábamos incitar a la cultura de escucha a los primeros oyentes a partir de la franja institucional acompañada de programación musical. Lo anterior es importante, en tanto significaba una estrategia que se planteó de manera progresiva para el reconocimiento y posicionamiento preliminar de la experiencia radial de UNAULA, sin dejar de

lado para ese entonces el propósito de la gestión y consecución de la licencia para la transmisión por Frecuencia Modulada (FM).

En el año 2022 se presentaron cambios institucionales que trazaron caminos diferentes para la propuesta de la emisora Unaularadio; se suspendió por parte de la Rectoría la gestión para la adquisición y concesión de la Licencia de Transmisión FM para la emisora Unaularadio ante el Ministerio de Telecomunicaciones; no obstante, la emisora tenía ciertos avances que le permitían conservar la propuesta desde el formato digital, por lo que se concentraron los esfuerzos en el fortalecimiento de esta iniciativa en modo piloto para que la institución considere nuevamente la proyección de este medio.

Entre los años 2021 y 2022 el proyecto alcanza los siguientes logros:

- Se construyó la estructura narrativa y la franja radial virtual: este documento plantea el propósito de la Emisora Universitaria Unaularadio y el carácter de sus contenidos, además de diseñar y definir la franja que en principio conformaría la programación para su respectiva transmisión online.
- Adquisición y activación de la licencia streaming de transmisión institucional: en este ejercicio centramos el interés, primero, en la acti-

vación y buen funcionamiento de la licencia y segundo, en la observación del comportamiento de escucha, exploración de la plataforma, programas de respaldo y pruebas en vivo.

- Diseño y funcionamiento del micrositio de la emisora universitaria Unaularadio en la plataforma web del POMOTE²⁴. Este espacio se proyectó como canal de difusión temporal de las transmisiones; allí aparece el botón de reproducción inmediata de la emisora Unaularadio.
- Solicitud ante el departamento de TIC de la institución para el correo oficial del proyecto de la Emisora Unaularadio unaularadio@unaula.edu.co: este requerimiento es importante para la formalidad de la propuesta radial, pero además representa el canal inmediato de recepción para los diferentes relacionamientos que faciliten la dinámica en todos sus aspectos.
- Diseño de la marca oficial del proyecto radial Unaularadio con las respectivas sugerencias del señor rector Rodrigo Flórez Ruiz.

²⁴ Ingresar a la emisora en <https://pomotecestudios.unaula.edu.co/colaboratorio-narrativas-sociales/unaula-radio/>

- Elaboración del plan de trabajo de la emisora universitaria Unaularadio para el año 2022 y construcción de la agenda de producción de la franja institucional “Unaula crítica y solidaria”.
- Construcción y actualización de la parrilla de contenidos en la que se difundieron cada una de las series podcast producidas a través de las redes sociales del POMOTE (Facebook, Instagram, Sitio web, Internet archive).
- Articulación de la emisora Unaularadio con proyectos internos del Centro de Estudios para compilar insumos que sirvieron para la producción de contenidos: Mujeres y Hip Hop, Escuela de Experiencias Vivas, Congreso de Ética y Desarrollo y el 5to Encuentro de Pensamiento Latinoamericano.

Presentamos el resumen gráfico de las producciones acompañadas por Unaula Radio, la agenda de transmisiones y difusión de todos los contenidos sonoros realizados:

Imagen 30. Unaula radio

Fuente: Pomote, 2022

3.4 ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO

3.4.1 La plataforma web del Centro de Estudios POMOTE

Entre los años 2021 y 2022 la plataforma web del Centro de Estudios POMOTE²⁵ ha logrado consolidarse como la principal estrategia de apropiación social de los conocimientos que se generan en todas y cada una de las investigaciones realizadas. En este periodo se realizó el proceso de migración

²⁵ Conocer sitio web del Pomote en <https://pomotecestudios.unaula.edu.co/>

Imagen 31. Unaula radio – Producciones

Fuente: Pomote, 2022

de la plataforma web de Experiencias Vivas integrándola con el sitio del POMOTE, se creó la sección de proyectos, se robusteció el repositorio de publicaciones y estuvo mucho más activa la sección del blog de noticias y reportajes cortos.

La arquitectura del sitio permite tener una mirada de conjunto de todos los procesos dinamizados por el Centro de Estudios (misión, objetivos, principios, proyectos de investigación realizados, estrategias de apropiación social, repositorio de publicaciones, laboratorio de narrativas sociales, proyecto Unaula Radio, redes y alianzas).

Entre los años 2021 y 2022 la plataforma logró darle sostenibilidad a una agenda de dos publicaciones por mes con sus respectivos enlaces y notas de enlace en redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram).

En el año 2022 se creó la sección de proyectos especiales, logrando crear entornos de micrositos que permitieron compilar y presentar toda la producción realizada en los proyectos Sistematización de Experiencias de Paz del Cauca, Escuela de Experiencias Vivas, Mujeres en el Rap y Laboratorio de Narrativas Sociales.

El sitio también cuenta con una sección institucional que se actualiza cada año de acuerdo con

los ajustes que se van generando en relación a la estructura del Centro de Estudios, los principios que incorpora y las líneas de investigación que desarrolla, así como la presentación del equipo de investigadoras e investigadores que conforman el grupo base de dinamización de los procesos en el Centro de Estudios.²⁶

Presentamos algunas de las estadísticas sobre el comportamiento y el índice de visitas al sitio web del POMOTE:

²⁶ Ver sección institucional en <https://pomotecestudios.unaula.edu.co/sobre-pomote-centro-estudios-poblaciones-movilizaciones-territorios/>

Imagen 32. Estadísticas de impactos

Fuente: Pomote, 2022

Imagen 33. Estadísticas de impactos-Motores de búsqueda

Fuente: Pomote, 2022

3.4.2 La publicación seriada Experiencias Vivas

La publicación seriada de Experiencias Vivas²⁷ nace en el año 2021 como una estrategia de diálogo de saberes, coproducción y apropiación social de conocimientos que surgió con la intención de fomentar los procesos de colaboración investigativa entre el ámbito académico y colectivos sociales, procurando utilizar la sistematización de experiencias como una alternativa de mediación

²⁷ Pueden acceder a toda la colección de publicaciones en <https://pomotecestudios.unaula.edu.co/experiencias-vivas-es-escuela-sistematizacion-conocimientos-locales/publicaciones-experiencias-vivas/>

y una metodología pertinente para recoger, generar y divulgar los saberes generados por iniciativas sociales en diversas regiones de Colombia en ámbitos como la memoria, el territorio, los derechos humanos, la construcción de paz, la cultura, el arte para la transformación social, entre otros ámbitos de investigación.

Como estrategia de apropiación social de conocimientos, la publicación seriada se ha consolidado como una plataforma clave para la divulgación de los aprendizajes generados en el marco del proyecto de la Escuela para la Investigación y la Siste-

matización de Conocimientos Locales (Experiencias Vivas).

Como metodología, para la producción de cada uno de los números, en los años 2021 y 2022 se hizo un análisis de las reivindicaciones y temáticas coproducidas por las organizaciones sociales a manera de sistematizaciones en las versiones dos y tres del diplomado en sistematización de experiencias, y a partir de este análisis se definieron ejes temáticos estructurales para compilar los textos de sistematización y producir las ediciones con una intencionalidad reflexiva, y una agenda de contenidos que articula los saberes y experiencias comunitarias y los textos académicos en campos más estratégicos del saber.

Las ediciones se agruparon así:

- Edición 1: saberes, prácticas y resistencias por el buen vivir en los territorios

- Edición 2: experiencias y metodologías biográfico-narrativas
- Edición 3: prácticas y procesos pedagógicos para la transformación social
- Edición 4: experiencias de sistematización en clave de educación
- Edición 5: experiencias de educación popular
- Edición 6: propuestas de paz y territorio

3.4.3 La producción integral: apropiación social, narrativas, nuevo conocimiento.

Entre los años 2021 y 2022, el Centro de Estudios ha logrado consolidar una estrategia de producción de conocimientos, que alcanza a coproducir resultados y productos de investigación que recogen los resultados de las investigaciones realizadas y derivan en productos que se alinean con la estructura de producción reconocida por Minciencias. El ejemplo más claro de esta estrategia se encuentra en los productos realizados en el marco de la segunda y tercera versión de la Escuela de Experiencias Vivas.

En la gráfica en conjunto se evidencian resultados presentados en el marco de este proyecto:

Imagen 34. Estadísticas de impactos-Motores de búsqueda

Fuente: Pomote, 2022

3.5 IMPACTOS DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

3.5.1 Desarrollo proyectos de investigación orientados al fortalecimiento de las capacidades organizativas, metodológicas, narrativas, y de articulación de movimientos sociales y actores académicos

Los proyectos de investigación en alianza realizados por el Centro de Estudios entre los años 2021 y 2022 aportaron a la conformación de espacios interinstitucionales (Comités Pedagógicos) que

permitieron la articulación de equipos de investigadores de las universidades vinculadas a los proyectos. Los espacios de colaboración en las investigaciones fomentaron el diálogo de saberes, el intercambio y reconocimiento de los acumulados teóricos de líneas de investigación y enfoques metodológicos, aportando a la construcción colectiva de las metodologías, las rutas de análisis sobre el estado, los desarrollos, los aprendizajes y las dificultades presentadas en cada una de las investigaciones, y producir resultados y conocimientos que fortalecieron los equipos de investigaciones y

los campos de acción y reflexión de los colectivos sociales y poblaciones vinculadas a las investigaciones.

Las investigaciones realizadas aportaron al fortalecimiento del tejido social en cada uno de los territorios en los que se generaron procesos de trabajo de campo que permitieron mantener activos los diálogos comunidad-academia.

Como se expresa en el balance de impactos presentado por el Centro de Estudios al cierre del año 2022:

“El proyecto de la Escuela de Experiencias Vivas logró potenciar el diálogo de saberes con organizaciones sociales de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Tolima. La Red Bien Común amplía su espacio de diálogo con investigadoras e investigadores de Colombia, Chile, Brasil y Costa Rica. El proyecto Cartografías de Mujeres en el Rap logró consolidar un espacio de diálogo y cooperación con 15 raperas de trayectoria de la ciudad de Medellín. El proyecto Subjetividades Antimilitaristas en Clave de Paz logra potenciar y darle continuidad a un espacio colaborativo con la Colectiva Antimilitarista La Tulpa de la ciudad de Bogotá. El proyecto de Comunicación y Buen Vivir en el Territorio logra darle sostenibilidad a un

espacio de colaboración entre investigadores de la Universidad de Antioquia, la Universidad de Medellín y la Universidad Autónoma Latinoamericana.”

Con el desarrollo de las fases de trabajo de campo, análisis y generación de conocimiento en cada uno de los proyectos, se ha aportado significativamente al fortalecimiento de las capacidades metodológicas, analíticas y de recuperación de aprendizajes significativos en cada una de las organizaciones y territorios en los que se han desplegado los procesos de trabajo de campo. Esto ha permitido que cada una de las organizaciones y procesos participantes de las investigaciones fortalezcan sus procesos de planeación, incorporando a sus agendas de trabajo estrategias de sistematización de sus procesos, nuevos recursos metodológicos, nuevos marcos conceptuales y analíticos para el reconocimiento y la socialización de sus apuestas reivindicativas y sus procesos de incidencia en los territorios.

3.5.2 Consolidación la Escuela de Experiencias Vivas como estrategia para aportar al fortalecimiento de las capacidades investigativas y pedagógicas de organizaciones y procesos sociales

Entre los meses de mayo de 2021 y julio de 2022 se desarrolló la tercera versión de la Escuela de

Experiencias Vivas en su modalidad de diplomado de formación para organizaciones sociales y la primera versión del curso taller para educadores en sistematización de experiencias como modalidad de profundización para egresados del diplomado.

La experiencia formativa logró vincular a 10 organizaciones sociales de las regiones de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Tolima, que participaron del proceso formativo realizando en todas sus fases su primer proyecto de sistematización. En el curso taller participaron ocho egresados del diplomado que se comprometieron con el proceso de diseño y desarrollo de las acciones de acompañamiento en sistematización de experiencias en sus respectivas organizaciones sociales, generando los instrumentos metodológicos para orientar las acciones de acompañamiento en la sistematización de cada proceso.

Tal como se expuso en el texto de la meta sistematización de la tercera versión de la Escuela de Experiencias Vivas, las organizaciones y personas participantes de esta versión de la escuela aprenden los principios básicos, las nociones teóricas y las rutas metodológicas posibles para incorporar la sistematización de experiencias como una práctica social en sus organizaciones o en las dinámicas investigativas, formativas y de acompañamiento social en el caso de los participantes del curso taller. (Jiménez y Ospina, 2022)

Las dificultades y obstáculos presentados por la situación del Covid-19 que obligaron a cancelar las actividades formativas en campo, se convierten en un reto en el rediseño de la estrategia metodológica de la Escuela, lo que permitió construir una estructura metodológica sustentada en los diálogos virtuales, el aprendizaje e incorporación de recursos y didácticas digitales que aportaron al desarrollo y la sostenibilidad de la experiencia formativa.

Como resultado de la agenda de trabajo a través de los encuentros virtuales, cada una de las organizaciones participantes del proceso logró diseñar e implementar un proyecto de sistematización, coproducir los recursos metodológicos para el trabajo de campo, realizar las actividades participativas planificadas en cada comunidad para coproducir los conocimientos más significativos en la implementación de sus procesos de sistematización, y presentar textos y relatos que recogen los aprendizajes más significativos del proceso metodológico vivido.

3.5.3 Consolidación de redes de investigación, desarrollo e innovación integradas por universidades y organizaciones sociales de diferentes regiones de Colombia y América Latina

Entre los años 2021 y 2022 se construyó y desarrolló un plan de continuidad y fortalecimiento de la Red de Investigación Bien Común desde el desplie-

gue de una agenda investigativa, de coproducción de conocimientos y de generación de espacios de diálogo con actores académicos y comunitarios de Latinoamérica. En relación con la investigación, la Red logra desarrollar la investigación, comunicación y buen vivir en el territorio en sus fases de diseño y trabajo de campo, y en el primer semestre del año 2022 se concentra en la producción de los resultados académicos de dicha investigación, que incluyeron la realización de un artículo académico, la realización de un Encuentro Latinoamericano de Minga en comunicación, territorio y buenos vivires, lo que permitió generar diálogos y acercamientos con investigadores de Chile, Brasil y Costa Rica, así como con actores comunitarios de los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Cauca.

En articulación con la Vicerrectoría de Investigaciones y la Oficina de Relaciones Internacionales de UNAULA, el POMOTE logra avanzar en la gestión y formalización de nuevos convenios de cooperación académica que derivan en el fortalecimiento de los procesos de investigación en alianza, la coproducción académica y el desarrollo de procesos de movilidad académica. Entre los convenios gestionados en los dos últimos años encontramos²⁸:

²⁸ Ver reporte detallado de convenios en el informe de gestión del Centro de Estudios Pomote año 2022 en: <https://pomotecestudios.unaula.edu.co/2022/12/05/informe-de-gestion-pomote-2022/>

- Convenio marco y específico de cooperación con la Universidad de Ibagué
- Convenio marco y específico de cooperación con la Universidad de Antioquia
- Convenio marco de cooperación con la Universidad Nuevo Humanismo de Chile

Se destaca en el tejido de redes, la gestión de alianzas y la gestión estratégica de recursos para la sostenibilidad de la investigación y el acompañamiento a comunidades, lo que significó la experiencia de contratación y articulación con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en el año 2022 que permitió el desarrollo del proyecto denominado:

3.5.4 Sistematización de experiencias de paz en el departamento del Cauca

Esta primera experiencia de relacionamiento con una instancia del Gobierno Nacional (en el campo de la investigación, la formación a organizaciones sociales y la proyección social, permitió que se generara un nuevo nodo de articulación territorial en el departamento del Cauca orientado desde la metodología consolidada a través del proyecto de Experiencias Vivas, logrando tejer un vínculo con cinco organizaciones sociales de gran trayectoria en esta región. En el marco del proyecto, se logra acompañar la sistematización de las experiencias

más significativas de estas organizaciones, realizar un ciclo de formación presencial y coproducir los resultados académicos de la implementación del proyecto y las narrativas de apropiación social.²⁹

3.5.5 Consolidado una estrategia de apropiación social de conocimientos desde el fortalecimiento de la plataforma colaborativa de co-creación y divulgación de saberes (POMOTE)

Entre los años 2021 y 2022 se le dio continuidad a la estrategia de divulgación pública y apropiación de los procesos investigativos del Centro de Estudios a través de la plataforma web y la estrategia de dinamización de contenidos en redes sociales (Twitter, Instagram, Facebook, internet archive) como alternativa para darle visibilidad en la virtualidad al desarrollo de los proyectos de investigación del Centro de Estudios, para compartir los recursos y publicaciones generados por el mismo, y darle un posicionamiento a los principales aprendizajes generados en cada una de las investigaciones.

Para la sostenibilidad de la estrategia de apropiación social fueron fundamentales las vinculaciones de profesionales del campo de la comu-

²⁹ Pueden conocer la producción académica y las narrativas generadas en esta investigación en <https://pomotecestudios.unaula.edu.co/sistematizacion-de-experiencias-de-paz/?playlist=1bc23e4&video=f75d726>

nicación, los lenguajes web y el diseño gráfico, lo que permitió mantener activas las labores de reingeniería y las actualizaciones permanentes de la plataforma web, así como la dinamización de contenidos en redes sociales, y la gestión editorial de publicaciones resultado de las investigaciones y el diseño de piezas de divulgación de actividades, informes y agendas de todo lo que promueve el Centro de Estudios.

Se consolidó la primera fase del Laboratorio de Narrativas Sociales como alternativa metodológica y epistémica desde el enfoque biográfico narrativo, como estrategia mediática en pro de la construcción de conocimientos y narrativas sobre las poblaciones, los territorios y las movilizaciones sociales en Colombia desde una perspectiva crítica. En el marco de esta estrategia, en el primer semestre del año 2022 se logra consolidar la agenda de producción y difusión de series podcast que recogen reflexiones y aprendizajes de algunos de los proyectos implementados por el POMOTE. Se destacan la producción de las series: Relatos de mujeres en el rap, Subjetividades antimilitaristas en clave de paz, UNAULA crítica y solidaria, Pensamiento vivo, y Sistematización de experiencias de paz en el departamento del Cauca. También se destaca la producción y difusión del video, memoria del III Encuentro Nacional de Experiencias Vivas.

Se aportó al fortalecimiento y posicionamiento de la marca POMOTE Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios con la divulgación constante de contenidos en redes sociales haciendo que crezca la comunidad de seguidores de la marca y el reconocimiento de los procesos que promueve, así como a la gestión de otras identidades de marca que emergieron de los proyectos promovidos por el Centro de Estudios (Ren Bien Común, Unaula Radio, Colaboratorio de Narrativas Sociales).

3.6 CONTRIBUCIONES AL TEJIDO INSTITUCIONAL

3.6.1 Acciones de articulación y relacionamiento interno

En el año 2022, fue prioritario para el Centro de Estudios avanzar en los procesos de acercamiento, comunicación, vinculación y articulación con dependencias de UNAULA, en aras de fortalecer los tejidos de cooperación y aportar desde las articulaciones al cumplimiento de los indicadores del plan de desarrollo. Veamos las instancias con las que se generaron articulaciones y las acciones de vinculación con cada una:

3.6.1.1 Vicerrectoría de Investigaciones de UNAULA

- Apoyo a la formulación de las líneas de acción y las principales estrategias del Plan estratégico

co institucional para el despliegue del objetivo UNAULA en los territorios.

- Vinculación a la 9ª jornada de investigación para la dinamización de la feria de pósteres de los Semilleros de investigación y la realización de los espacios formativos.
- Participación en el proceso de concertación para la actualización de los criterios y protocolos de la convocatoria interna de investigaciones.
- Coordinación del contrato para el desarrollo de la sistematización de cinco experiencias de paz en el departamento del Cauca.

3.6.1.2 Oficina de Relaciones Internacionales – ORI

- Gestión de un convenio marco de cooperación con la Universidad Academia de Humanismo Cristiano de Chile y renovación de dos convenios específicos de cooperación con Universidad de Antioquia y Universidad de Medellín.
- Gestión conjunta de la pasantía de movilidad académica saliente con la Universidad Academia de Humanismo Cristiano de Chile en el mes de octubre de 2022.
- Gestión conjunta y seguimiento de los aspectos legales del contrato de prestación de servicios para la realización del proyecto de acompañamiento a organizaciones de paz del departamento del Cauca firmado con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz del Gobierno de Colombia.

- Aporte de información para la consolidación del sistema de indicadores de movilidad de la Institución.
- Gestión conjunta de la pasantía de movilidad académica en el POMOTE de dos estudiantes del WESTFÄLISCHE WILHELMS-UNIVERSITÄT de Alemania.

3.6.1.3 Biblioteca de UNAULA

- Participación en proceso de capacitación para el acceso y uso del repositorio institucional.
- Gestión conjunta de la descargar de la producción académica del Centro de Estudios en el repositorio institucional.
- Sistematización de la experiencia de articulación para la descarga de materiales en el repositorio y presentación de piloto de protocolarización de la ruta para aplicar con otras instancias de la Universidad.

3.6.1.4 Maestría en Educación y Derechos Humanos

- Vinculación del Centro de Estudios POMOTE al comité de gestión y dinamización del 5°. Encuentro de Pensamiento Latinoamericano.
- Apoyo a la elaboración del plan de comunicaciones del 5°. Encuentro de Pensamiento Latinoamericano -EPL- y coordinación del mismo.
- Articulación con docentes de la maestría para la vinculación de estudiantes del programa de

apoyo en la modalidad de realización de horas sociales en el Centro de Estudios.

- Articulación en la estrategia de realización de programas de debate virtuales a través del formato de Facebook Live Pluriverso Radio.

3.6.1.5 Extensión Pedagógica

- Realización de dos encuentros de diálogo para proyectar las posibilidades de articulación en el Diplomado de Educación Rural proyectado para realizarse en el año 2023.

3.6.1.6 Facultad de Educación

- Realización de un encuentro de diálogo de saberes con estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Sociales sobre las metodologías de investigación que aborda el Centro de Estudios POMOTE.
- Realización de encuentro de articulación con docentes investigadores de la Facultad para la proyección de la articulación en procesos investigativos y espacios de práctica de los estudiantes.

3.6.1.7 Planeación y Gestión de la Calidad

- Diseño de ruta de trabajo en el 2022 para construcción de informe de autoevaluación en 2023 con miras a gestionar el reconocimiento del Centro de Estudios POMOTE ante Minciencias según los estándares de calidad y la ruta definida por esta institución.

ECOSISTEMA DE INVESTIGACIÓN

La Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA comprende su ecosistema como una unidad, que está compuesta de una serie de partes que se intercomunican a manera de sistema atómico en el cual giran sus partículas e interactúan (Dalton, 1808; Laersio, 2007; Kedrov, 1949) y que, a manera de ejemplo, es comparable con el universo y sus diferentes componentes. El ecosistema de investigación de UNAULA que se propone, tiene un centro de gravedad que descansa y se irradia desde el conocimiento mismo en sus diversas formas de comprensión (teológico, empírico, filosófico o científico), sus momentos históricos, contextos políticos, económicos, culturales y sociales, además de sus cambios paradigmáticos, metodológicos, teóricos, axiomáticos, dogmáticos y de validez. Sobre el que descansan los cambios de la humanidad, la naturaleza, la ciencia y la conciencia misma de la existencia del hombre.

Este contiene un nivel central compuesto por la ciencia, técnica, tecnología, innovación el territorio, la ecouniversidad, sostenibilidad, univerciudad, y territorio teniendo cuatro niveles decisorios y un nivel operativo en el cual todos interactúan con los estudiantes, egresados, la empresa, el Estado, las organizaciones sociales y la universidad.

4. ECOSISTEMA DE INVESTIGACIÓN

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la Universidad 2022–2030 se construyó en un momento coyuntural a nivel global, ya que se formuló en el marco de la pandemia Covid19. A nivel institucional fue un reto articular las diversas unidades en función de un objetivo común: trazar la ruta de nueve años y sincronizar las actividades que proyectan todos los actores de la comunidad UNAULA.

La Vicerrectoría de Investigaciones como unidad encargada de la función sustantiva de investigación fue parte fundamental de este proceso de elaboración, especialmente en los propósitos:

Propósito 6: Desarrollar procesos articulados de investigación, extensión y proyección que permitan la transformación social, posicionando a la UNAULA como un referente entre sus grupos de interés.

La investigación, la extensión, el emprendimiento, la innovación, la transferencia de resultados de conocimiento, la consultoría y las

prácticas estudiantiles propiciarán procesos permanentes de interacción entre UNAULA y sus grupos de interés, con el fin de exteriorizar su presencia en la vida social, contribuyendo a la solución de problemas. (Universidad Autónoma Latinoamericana, 2021, p.39)

Propósito 7: Posicionar a UNAULA por sus buenas prácticas en los territorios y visibilizarla con procesos de formación, investigación y extensión.

La UNAULA, con enfoque socio-crítico y comprometida con el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, orientada a materializar su intencionalidad de estar presente en los territorios de influencia, asimismo, tejer vínculos que se pueden dar entre la Universidad y sus grupos de interés, buscando con las buenas prácticas de procesos de formación, investigación y extensión contribuir al alcance de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, apostándole a la generación de empleo, a la inclusión social y al manejo sostenible de la biodiversidad y el medio ambiente (Lineamientos CNA, p. 9,23 de marzo de 2021, citado por Universidad Autónoma Latinoamericana, 2021, p.31).

En el marco del propósito 6, la Vicerrectoría de Investigación tiene como tarea importante construir e implementar la arquitectura institucional de

investigación, extensión y proyección social, para ello debe:

- Realizar un diagnóstico de los procesos y actividades asociadas a la investigación, extensión y proyección social
- Reformular la política y las disposiciones administrativas que regulen los procesos investigativos, de extensión y proyección social
- Articular el ecosistema de investigación compuesto por observatorios, clínicas, laboratorios, centros de estudio, colaborativos, centros de investigación, consultorios, centros de práctica, consultoría, emprendimiento (p.47)

Atendiendo este compromiso institucional y el reconocimiento de las labores que desarrolla en los diferentes escenarios que deberían integrar el ecosistema de investigación universitario (observatorios, clínicas, laboratorios, notarías, centros de estudio, colaborativos, centros de investigación, consultorios, centros de práctica, oficinas de consultoría, prácticas y procesos de emprendimiento) se generaron avances alrededor del ecosistema de investigación UNAULA.

- Reconocimiento de escenarios, actores y procesos
- Inventario de fortalezas, debilidades y necesidades de apoyo
- Construcción colectiva de rutas de acción

5. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS Y CIENTÍFICOS

La participación en eventos científicos, congresos, simposios y demás espacios de difusión especializada del conocimiento permiten a los investigadores y sus procesos investigativos tener visibilidad y generar redes académicas. Pese a las restricciones sanitarias derivadas del Covid19, la Universidad priorizó la organización y participación en espacios virtuales de acceso abierto y con amplia difusión digital. Así mismo generó alianzas con entidades como Icetex y su programa de Expertos Internacionales para garantizar la participación de los investigadores Unaulistas.

La participación en eventos académicos y científicos permite a los investigadores obtener retroalimentación valiosa sobre sus proyectos y recibir comentarios constructivos que pueden ayudar a mejorar sus investigaciones. Además, estos

eventos son espacios propicios para el establecimiento de colaboraciones y alianzas estratégicas con otros investigadores y grupos de investigación. A través de la interacción con otros expertos, los investigadores pueden ampliar su red de contactos y fortalecer su trayectoria académica y profesional.

Además, la participación en eventos académicos y científicos ofrece a los investigadores la oportunidad de adquirir nuevas habilidades y conocimientos a través de las conferencias y presentaciones de otros investigadores destacados. Los investigadores y estudiantes pueden asistir a charlas magistrales, paneles de discusión y talleres especializados que les permiten ampliar su perspectiva y actualizarse en las últimas tendencias y avances en su campo.

Tabla 23. Registro de docentes y estudiantes que participan en eventos académicos, año 2021 y 2022

Facultad	Participante	Ponencia	Evento
Derecho	María Camila Castaño Tapasco	Aspectos jurídicos relevantes del comercio justo	XX Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación
	Maritza Buriticá Marín	Aspectos jurídicos relevantes del comercio justo	
	Santiago Posada Ayala	Derechos de Acceso a la información, participación y justicia en el marco de la crisis de la Biblioteca España	
	Juan José Ramírez Velásquez	Derechos de Acceso a la información, participación y justicia en el marco de la crisis de la Biblioteca España	
	Cindy Julieth Tabares Restrepo	Lecto-escritura crítico jurídica	
	Yakelin Africano Hernández	Lecto-escritura crítico jurídica	
	Sara Correa Abad	Presupuestos de verdad, justicia, reparación y no repetición bajo el crisol de los sistemas de justicia transicional en Colombia (ley 975/05 Ley 1957/19)	
	Eliana Sánchez Cardona	Presupuestos de verdad, justicia, reparación y no repetición bajo el crisol de los sistemas de justicia transicional en Colombia (ley 975/05? ley 1957/19)	
	Valeria Daza Mazo	El acoso a estudiantes lesbianas: Estudio de caso en la Universidad Autónoma Latinoamericana	
	Jessica Roldán Vásquez	El acoso a estudiantes lesbianas: Estudio de caso en la Universidad Autónoma Latinoamericana	
	Susana Sierra Higueta	El amor que no se atreve a amar: Cuando la medicina lo cuestionó y el derecho lo encarceló, la homosexualidad en Medellín durante el siglo XX	

Tabla 23. Registro de docentes y estudiantes que participan en eventos académicos, año 2021 y 2022 (continuación)

Facultad	Participante	Ponencia	Evento
Derecho	Ana María Arroyave Hidalgo	Análisis de las políticas públicas anticorrupción	XX Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación
	Laura Montoya Tabares	La Posición de Garante tratándose de delitos cometidos por los militares en Colombia	
	Edith Samaris Osorio Flórez	La tentativa y el desistimiento en el ordenamiento jurídico colombiano	
	María Isabel Ortiz Arismendy	La tentativa y el desistimiento en el ordenamiento jurídico colombiano	
	Daniela Rocío Montoya Velilla	La legítima defensa al interior de la estadística criminal en la ciudad de Medellín.	
	Cindy Julieth Tabares Restrepo	La legítima defensa al interior de la estadística criminal en la ciudad de Medellín.	
	Daniela Ayala de Ossa	Figura del Interviniente desde los esquemas alemanes	
Contaduría	Lina Marcela Sánchez Vásquez	Contribución que realizan los impuestos verdes al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia	CIBEC 2021
Maestría en Educación y Derechos Humanos	Ángela María Urrego Tovar	Organizadores académicos	Precongreso sobre territorialidades de paz con justicia social UNAULA, UCO, COLMAYOR
	Ariel Gómez Gómez	Organizadores académicos	
	Juan Camilo Arias	Organizadores académicos	

Tabla 23. Registro de docentes y estudiantes que participan en eventos académicos, año 2021 y 2022 (continuación)

Facultad	Participante	Ponencia	Evento
Maestría en Educación y Derechos Humanos	Juan Camilo Arias	La teoría de la dependencia en perspectiva histórica: Presentación del libro La cuestión del Estado en el pensamiento social crítico latinoamericano	Lanzamiento del libro La cuestión del Estado en el pensamiento social crítico latinoamericano. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini (Argentina)
Ciencias de la Educación	Karen Julieth García Yepes	Organizadores académicos	Precongreso sobre territorialidades de paz con justicia social UNAULA, UCO, COLMAYOR
	Andrés Felipe Osorio Ocampo	Organizadores académicos	
	Diana Milena Gómez Hurtado	Organizadores académicos	
Especialización Derecho Comercial	Catalina Cardozo	Proceso de insolvencia de persona natural no comerciante. Retos y perspectivas en la nueva realidad.	Jueves del egresado
Especialización Derecho Comercial	Catalina Cardozo	Proceso de insolvencia de persona natural no comerciante. Retos y perspectivas en la nueva realidad.	Jueves del egresado
Derecho	Valeria Daza Mazo	Violencia de género y violencia sexual en el municipio de Medellín.	XV Encuentro Regional de la Red de Centros de Investigación jurídica y sociojurídica - Nodo Antioquia XV Encuentro Regional de la Red de Centros de Investigación jurídica y sociojurídica - Nodo Antioquia
	Jesica Roldán Vásquez	Violencia de género y violencia sexual en el municipio de Medellín.	
	Vanesa Carolina Fermín Jaramillo	Análisis de la intersexualidad en el derecho comparado: aprendizajes para el sistema jurídico colombiano.	

Tabla 23. Registro de docentes y estudiantes que participan en eventos académicos, año 2021 y 2022 (continuación)

Facultad	Participante	Ponencia	Evento
Derecho	Susana Sierra Higuita	Análisis de la intersexualidad en el derecho comparado: aprendizajes para el sistema jurídico colombiano.	XV Encuentro Regional de la Red de Centros de Investigación jurídica y sociojurídica - Nodo Antioquia XV Encuentro Regional de la Red de Centros de Investigación jurídica y sociojurídica - Nodo Antioquia
	Daniela Zapata Medina	Uniforme escolar ¿Norma excluyente para las personas trans?	
	Valeria Alcaraz Arenas	Uniforme escolar ¿Norma excluyente para las personas trans?	
	María Fernanda Cardona Blandón	La voz de la identidad de género: una lucha en favor de la rectificación como derecho y su sombra, la libertad de expresión (a partir de ejercicio de clínica jurídica).	
	Isabella Sepúlveda Vargas	Una mirada crítica al piso de protección social a la luz de la Constitución.	
	Brayner Alexis Giraldo Osorio	Una mirada crítica al piso de protección social a la luz de la Constitución.	
	Angie Zulay Tabares Gómez	Un interés general frente a uno individual, un conflicto de derechos merecidos y no obtenidos.	
	Jean Camilo García Torrez.	Un interés general frente a uno individual, un conflicto de derechos merecidos y no obtenidos.	
	Valentina Cano Betancur	Vulneración sistemática de los derechos sexuales y reproductivos de la comunidad trans en Medellín.	
	Valentina Restrepo Atehortúa	Vulneración sistemática de los derechos sexuales y reproductivos de la comunidad trans en Medellín.	

Tabla 23. Registro de docentes y estudiantes que participan en eventos académicos, año 2021 y 2022 (continuación)

Facultad	Participante	Ponencia	Evento
Derecho	Juan Pablo Acosta Navas	La Constitución de 1991 y el papel de la Corte Constitucional frente al Derecho Internacional Humanitario: la protección de los niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado no internacional.	XV Encuentro Regional de la Red de Centros de Investigación jurídica y sociojurídica - Nodo Antioquia XV Encuentro Regional de la Red de Centros de Investigación jurídica y sociojurídica - Nodo Antioquia
	Bibiana Catalina Cano Arango	Currículo, inclusión y perspectiva de género en la educación superior.	
	Mónica Cecilia Montoya Escobar.	Currículo, inclusión y perspectiva de género en la educación superior.	
	Carolina Restrepo Múnera	El reconocimiento de los derechos bioculturales e intergeneracionales desde el acceso a la justicia en asuntos ambientales	
	Paula Andrea Ramírez Monsalve	Comuna 13: una marca de nociones plurales de experiencias y resistencias contra la violencia	
	Hernando de Jesús Roldan Salas	Comuna 13: una marca de nociones plurales de experiencias y resistencias contra la violencia	
	Hernando de Jesús Roldan Salas	Resistencia, crítica y producción de la realidad: una revisión histórica	
	Juan David Gelacio Panesso José Fernando Valencia Grajales Hernán Darío Martínez	Organizador	Cátedra Internacional de Paz

Tabla 23. Registro de docentes y estudiantes que participan en eventos académicos, año 2021 y 2022 (continuación)

Facultad	Participante	Ponencia	Evento
Derecho	Juan David Gelacio Panesso José Fernando Valencia Grajales Hernán Darío Martínez	Organizador	VI Congreso REDIPAZ. “Paz, Participación y Desarrollo: Sujetos que participan, inciden y transforman”
Economía	Julián Mauricio Vélez Tamayo	La Economía Campesina y el Desarrollo, Producción técnica	FORO POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS AL DESARROLLO RURAL “AVANCES EN INVESTIGACIÓN”
	Erika Raquel Badillo Enciso	Gender gap in public funding for Scientific Research: The case of STEM fields in Colombia	20th Gender Summit – LAC.
2022			
Administración	Evelin Hernández Avendaño	Proceso de Exportación del producto Mom Jeans hacia Ecuador	XXI Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación
	Karen Dahianna Álvarez Tobón	Proceso de Exportación del producto Mom Jeans hacia Ecuador	
	Jhonier Andrés Acosta Ocampo	Modelo de negocio para la exportación de productos frutícolas de Colombia hacia suiza	
	Estefanía Lara Jaramillo	Modelo de negocio para la exportación de productos frutícolas de Colombia hacia suiza	
	Valentina Grisales Montoya	Modelo de Negocio cocina Slow Food S. A. S.	
	Juliana Mesa Escobar	Modelo de Negocio cocina Slow Food S. A. S.	
	Yenifer Quintero Quiceno	Modelo de negocio centrado en una organización que atienda la sobrepoblación de caninos en las calles del municipio Pueblorrico	

Tabla 23. Registro de docentes y estudiantes que participan en eventos académicos, año 2021 y 2022 (continuación)

Facultad	Participante	Ponencia	Evento
2022			
Administración	Maria Isabel Marulanda López	Modelo de negocio centrado en una organización que atienda la sobrepoblación de caninos en las calles del municipio Pueblorrico	XXI Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación
	Saray Yulieth Mazo Marin	Factores administrativos que inciden en el fracaso de los procesos de emprendimiento empresarial en Colombia	
	Mile Yugeidy Londoño Montoya	Factores administrativos que inciden en el fracaso de los procesos de emprendimiento empresarial en Colombia	
	Mariled Mafla Batero	Formalización de las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial en una organización Almacenes la Media Naranja	
	Sara Granados Posada	Formalización de las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial en una organización Almacenes la Media Naranja	
	Valentina Pérez Valencia	Posibilidades de innovación que genera la sociedad del conocimiento y la información en las organizaciones	
	Manuela Torres Rodríguez	Posibilidades de innovación que genera la sociedad del conocimiento y la información en las organizaciones	
Derecho	Paulina Mazo Olarte	Derecho Comercial y Comercio Justo: análisis de diversas instituciones mercantiles bajo la óptica del comercio justo.	
	Samuel Enrique Arteaga Correa	Derecho Comercial y Comercio Justo: análisis de diversas instituciones mercantiles bajo la óptica del comercio justo.	

Tabla 23. Registro de docentes y estudiantes que participan en eventos académicos, año 2021 y 2022 (continuación)

Facultad	Participante	Ponencia	Evento
2022			
Ciencias de la Educación	Juan Felipe Muñoz Aguilar	Estrategias para la resolución de conflictos y la construcción de paz entre los estudiantes de sexto a noveno grado de la I. E. Rafael Uribe Uribe	XXI Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación
	María Alejandra Velásquez Jaramillo	Estrategias para la resolución de conflictos y la construcción de paz entre los estudiantes de sexto a noveno grado de la I. E. Rafael Uribe Uribe	
Derecho	Camila García Carvajal	Ciberfeminismo académico: Reflexiones en torno a la interacción del Observatorio de Género -UNAUULA- en Instagram.	
	Valeria Daza Mazo	Ciberfeminismo académico: Reflexiones en torno a la interacción del Observatorio de Género -UNAUULA- en Instagram.	
	Manuela Zapata Zapata	Violencia institucional en el tratamiento del acoso sexual en contextos de educación superior	
	Ana María Gallago Vallejo	Violencia institucional en el tratamiento del acoso sexual en contextos de educación superior	
Ciencias de la Educación	Gissel Herrera Barrera	Refuerzo y permanencia escolar en tiempos de pandemia en la fundación Huellas de Medellín	
	Anggi Carolina Palacio Amador	Refuerzo y permanencia escolar en tiempos de pandemia en la fundación Huellas de Medellín	
Economía	Danilo Rodríguez Arango	¿El género del propietario influye sobre el desempeño empresarial? Evidencia empírica para las Pymes en Colombia	
Ciencias de la Educación	Harold Restrepo Restrepo	Recuperación de narrativas del conflicto de los habitantes del barrio Picacho, comuna 6 de Medellín, por medio de la pedagogía de la memoria	

Tabla 23. Registro de docentes y estudiantes que participan en eventos académicos, año 2021 y 2022 (continuación)

Facultad	Participante	Ponencia	Evento
2022			
Ciencias de la Educación	Mayerleis Montalvo Restrepo	Análisis de los retos con respecto al desarrollo de habilidades para la vida a partir de la animación sociocultural, con los niños, niñas y jóvenes que participan en la Corporación Habitante 13, del barrio 20 de julio, en la comuna 13 de Medellín	XXI Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación
	Jeraldín Valle Gallego	Análisis de los retos con respecto al desarrollo de habilidades para la vida a partir de la animación sociocultural, con los niños, niñas y jóvenes que participan en la Corporación Habitante 13, del barrio 20 de julio, en la comuna 13 de Medellín	
	Diana Marcela Arévalo Obando	Normatividad Colombiana sobre la inclusión educativa: Un análisis de las políticas públicas adoptadas en la ciudad de Medellín entre 2016- 2022	
	Heiner Jesith Quinchía Bustamante	Normatividad Colombiana sobre la inclusión educativa: Un análisis de las políticas públicas adoptadas en la ciudad de Medellín entre 2016- 2023	
	Brandon Loaiza Bedoya	La inclusión laboral para las identidades trans y no binarias a través de pedagogías de las diferencias en la institución educativa el Picachito de la ciudad de Medellín, Antioquia.	
	Daniel Urrego Hernández	Territorios de paz e inclusión diversa: una mirada desde la Coherencia normativa en políticas para el desarrollo de la Ciudad de Medellín, Antioquia	
	Neswaldo Isabare Chamorro	Representaciones sociales del territorio desde el cambio cultural de la comunidad Embera Dobida situada en el corregimiento de San Antonio de Prado de la ciudad de Medellín	

Tabla 23. Registro de docentes y estudiantes que participan en eventos académicos, año 2021 y 2022 (continuación)

Facultad	Participante	Ponencia	Evento	
2022				
Ciencias de la Educación	Hamilton Dávila Córdoba	Representaciones sociales del territorio desde el cambio cultural de la comunidad Embera Dobida situada en el corregimiento de San Antonio de Prado de la ciudad de Medellín	XXI Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación	
	Camilo Alejandro Pineda Peña	Los procesos de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes de la licenciatura en ciencias sociales de Universidad Autónoma Latinoamericana como generadores de resistencias sociales		
Ciencias de la Educación	Valentina Zapata Alzate	Brechas de género en la accesibilidad laboral y sus posibles efectos: Evidencia empírica para ciudades de América Latina		
	Mariana Salazar Gaviria	Salud Mental y Desarrollo Integral con enfoque de riesgo		
	Santiago Gutiérrez Gaviria	Salud Mental y Desarrollo Integral con enfoque de riesgo		
	Vanesa Carolina Fermín Jaramillo	Del miedo de los 80 a la protección de los 2000. Cronología de las sentencias sobre VIH/Sida de la Corte Constitucional en Colombia desde 1992 hasta el 2021.		
	Susana Sierra Higueta	Del miedo de los 80 a la protección de los 2000. Cronología de las sentencias sobre VIH/Sida de la Corte Constitucional en Colombia desde 1992 hasta el 2021.		
Administración	Evelin Hernández Avendaño	Proceso de exportación del producto Mom Jeans hacia Ecuador		XXV Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación y XIX Encuentro Internacional de Semilleros de investigación
	Karen Dahianna Álvarez Tobón	Proceso de Exportación del producto Mom Jeans hacia Ecuador		

Tabla 23. Registro de docentes y estudiantes que participan en eventos académicos, año 2021 y 2022 (continuación)

Facultad	Participante	Ponencia	Evento
2022			
Administración	Saray Yulieth Mazo Marín	Factores administrativos que inciden en el fracaso de los procesos de emprendimiento empresarial en Colombia	XXV Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación y XIX Encuentro Internacional de Semilleros de investigación
	Mile Yugeidy Londoño Montoya	Factores administrativos que inciden en el fracaso de los procesos de emprendimiento empresarial en Colombia	
	Mariled Mafla Batero	Formalización de las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial en una organización Almacenes la Media Naranja	
	Sara Granados Posada	Formalización de las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial en una organización Almacenes la Media Naranja	
	Valentina Pérez Valencia	Posibilidades de innovación que genera la sociedad del conocimiento y la información en las organizaciones	
	Manuela Torres Rodríguez	Posibilidades de innovación que genera la sociedad del conocimiento y la información en las organizaciones	
Derecho	Paulina Mazo Olarte	Derecho Comercial y Comercio Justo: análisis de diversas instituciones mercantiles bajo la óptica del comercio justo.	
	Samuel Enrique Arteaga Correa	Derecho Comercial y Comercio Justo: análisis de diversas instituciones mercantiles bajo la óptica del comercio justo.	
Ciencias de la Educación	Juan Felipe Muñoz Aguilar	Estrategias para la resolución de conflictos y la construcción de paz entre los estudiantes de sexto a noveno grado de la I. E. Rafael Uribe Uribe	

Tabla 23. Registro de docentes y estudiantes que participan en eventos académicos, año 2021 y 2022 (continuación)

Facultad	Participante	Ponencia	Evento
2022			
Ciencias de la Educación	Maria Alejandra Velásquez Jaramillo	Estrategias para la resolución de conflictos y la construcción de paz entre los estudiantes de sexto a noveno grado de la I. E. Rafael Uribe Uribe	XXV Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación y XIX Encuentro Internacional de Semilleros de investigación
Derecho	Manuela Zapata Zapata	Violencia institucional en el tratamiento del acoso sexual en contextos de educación superior	
	Ana Maria Gallego Vallejo	Violencia institucional en el tratamiento del acoso sexual en contextos de educación superior	
Economía	Danilo Rodríguez Arango	¿El género del propietario influye sobre el desempeño empresarial? Evidencia empírica para las Pymes en Colombia	
Ciencias de la Educación	Mayerleis Montalvo Restrepo	Análisis de los retos con respecto al desarrollo de habilidades para la vida a partir de la animación sociocultural, con los niños, niñas y jóvenes que participan en la Corporación Habitante 13, del barrio 20 de julio, en la comuna 13 de Medellín	
	Jeraldín Valle Gallego	Análisis de los retos con respecto al desarrollo de habilidades para la vida a partir de la animación sociocultural, con los niños, niñas y jóvenes que participan en la Corporación Habitante 13, del barrio 20 de julio, en la comuna 13 de Medellín	
	Brandon Loaiza Bedoya	La inclusión laboral para las identidades trans y no binarias a través de pedagogías de las diferencias en la institución educativa el Picachito de la ciudad de Medellín, Antioquia.	
	Neswaldo Isabare Chamorro	Representaciones sociales del territorio desde el cambio cultural de la comunidad Embera Dobida situada en el corregimiento de San Antonio de Prado de la ciudad de Medellín	

Tabla 23. Registro de docentes y estudiantes que participan en eventos académicos, año 2021 y 2022 (continuación)

Facultad	Participante	Ponencia	Evento
2022			
Ciencias de la Educación	Hamilton Dávila Cordoba	Representaciones sociales del territorio desde el cambio cultural de la comunidad Embera Dobida situada en el corregimiento de San Antonio de Prado de la ciudad de Medellín	XXV Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación y XIX Encuentro Internacional de Semilleros de investigación
Maestría en Educación y Derechos Humanos	Ángela María Urrego Tovar	Luchas por la construcción de paz y la defensa de los territorios en Colombia	CLACSO- México
	Ángela María Urrego Tovar	Organizadora académica	III Taller Internacional de Creación Cartográfica: retratos y relatos hacia territorios de justicia
	Ariel Gómez Gómez	Luchas por la construcción de paz y la defensa de los territorios en Colombia	CLACSO- México
	Ariel Gómez Gómez	Moderador panel de cierre	Pre-coloquio de la Red Latinoamericana y Caribeña de Educación en Derechos Humanos. Las pedagogías de la EDH en el contexto de los movimientos, las luchas sociales y la construcción de paz en América Latina y El Caribe.
	Mary Luz Marín Posada	Memoria intergeneracional de infancias y pedagogías de paz	VI Pre-bienal Internacional de Educación y Cultura de Paz México.
	Gladys Giraldo M	Subjetividades emergentes en los escenarios de hipermediación	II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN Y MENTALIDAD TÉCNICA - Editorial Aula de Humanidades (editorialhumanidades.com)
	Gladys Giraldo M	Los Jóvenes Indígenas Nasa del Norte del Cauca en Colombia, caminan la Palabra	9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, (Mesa 443 del eje “Pueblos indígenas: plurinacionalidades, saberes, luchas y autonomías) virtual.

Tabla 23. Registro de docentes y estudiantes que participan en eventos académicos, año 2021 y 2022 (continuación)

Facultad	Participante	Ponencia	Evento
2022			
Maestría en Educación y Derechos Humanos	Juan Camilo Arias	Towards a historical and global perspective of paramilitarism in Latin America: Book Review and Discussant	Book Launch Paramilitary Groups and the State Under Globalisation: Political Violence, Elites and Security. University of Toronto / CALACS (Canadá)
	Walter Bustamante	Diplomatura en género, “cuerpos disidentes”	5to Encuentro de Pensamiento Latinoamericano. Investigación y acción política desde las disidencias sexuales, de género y corporales.
Escuela de Posgrados	Saul Uribe García	Evaluación y prospectivas de la responsabilidad civil	Congreso Internacional de Derecho Privado
Especialización en Derecho Comercial	Julián Palacio	Insolvencia como mecanismo para atender la crisis empresarial	Jueves del egresado
Ingenierías	Carlos Julian Gállego	Aspectos restrictivos en el proceso de separación de residuos sólidos y su impacto en el aprovechamiento	I Congreso Internacional y VIII Simposio Nacional de Formación con Calidad y Pertinencia
	Juan Camilo David Diaz	Aspectos restrictivos en el proceso de separación de residuos sólidos y su impacto en el aprovechamiento	
	Luisa María Alcaraz	Sistemas de separación, clasificación y beneficio de material aprovechable (plástico) para la promoción de una cultura proambiental	II Congreso Internacional de Investigación e Innovación “La investigación para más valor y transformación
	Luis Felipe Ortiz Clavijo	Sistemas de separación, clasificación y beneficio de material aprovechable (plástico) para la promoción de una cultura proambiental	II Congreso Internacional de Investigación e Innovación “La investigación para más valor y transformación

Tabla 23. Registro de docentes y estudiantes que participan en eventos académicos, año 2021 y 2022 (continuación)

Facultad	Participante	Ponencia	Evento
2022			
Ingenierías	Carlos Julian Gállego	Sistemas de separación, clasificación y beneficio de material aprovechable (plástico) para la promoción de una cultura proambiental	II Congreso Internacional de Investigación e Innovación “La investigación para más valor y transformación
	Carlos Julian Gállego	Tecnologías en el marco de la industria 4.0	Encuentro virtual de Divulgación Científica – SENA Caucasia
Vicerrectoría de investigaciones	David Leonardo Jimenez	Relatos biográficos de mujeres en el rap	Congreso Diálogo de Saberes Comunicación y Territorio.
Administración	Lina Giraldo Agudelo y María Fernanda Quintero Obonaga	Sembrando ideas para cosechar transformaciones	Primer encuentro nacional de economía feminista
	Lina Giraldo Agudelo	The art-business strategic paradox in cultural organizations	BALAS -The Business Association of Latin American Studies.
Derecho	Juan David Gelacio Panesso	Organizador académico	Cátedra Internacional de Paz
	Juan David Gelacio Panesso Hernán Darío Martínez	Organizador académico	VII Congreso REDIPAZ: PazGlobal, PazTotal, PazGrande: desafíos para un mundo en cambio
	Juan David Gelacio Panesso Hernán Darío Martínez	Organizador académico	Ciclo Constitución, realidad y retos 2022 - 2026

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones y Facultades, 2021-2022

6. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Redes de cooperación y alianzas estratégicas

Las redes de cooperación y alianzas estratégicas son fundamentales para fortalecer las dinámicas y prácticas investigativas en UNAULA, especialmente en términos de trabajo inter y multidisciplinario. Estas redes permiten la colaboración entre diferentes facultades, departamentos y grupos de investigación, fomentando el intercambio de conocimientos, la complementariedad de habilidades y la generación de ideas innovadoras.

A través de estas alianzas, se promueve la integración de diferentes perspectivas y enfoques disciplinarios, lo que enriquece los procesos de investigación y facilita la solución de problemas

complejos. Además, las redes de cooperación y alianzas estratégicas también pueden involucrar a actores externos, como otras instituciones académicas, empresas y organizaciones, lo que amplía aún más las posibilidades de colaboración y potencia los resultados.

Son los investigadores y estudiantes quienes dan vida a los relacionamientos estratégicos que se logran en los encuentros y vínculos por el trasegar en las instituciones. Allí se espera que los mismos formulen proyectos interdisciplinarios y desarrollen actividades de formación, apropiación social de conocimiento, divulgación e investigación que fortalezcan las capacidades científicas y trabajo articulado para que los impactos locales se potencien en otros escenarios globales.

Tabla 24. Redes y alianzas para el fomento académico e investigativo de UNAULA, años 2021-2022

Facultad o Unidad académica	Nombre de la red o alianza	Ámbito	Logros alcanzados
POMOTE	Red de Diálogo de Saberes en Comunicación y Buen Vivir – (RED BIEN COMÚN)	Internacional	<p>Entre los años 2021 y 2022, se fortaleció el componente participativo de la Red con la vinculación de investigadores académicos del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia, la Unidad de Proyectos Especiales de la Universidad de Ibagué, y los Colectivos Sociales Proterra la ciudad de Bogotá, Provivir de la ciudad de Duitama y Periferia en Movimiento de Sao Pablo – Brasil.</p> <p>En el año 2021 se realizó la fase de producción de resultados y apropiación sociales de los la primera investigación realizada por la Red denominada <i>Hacia la construcción de una soberanía del territorio y la preservación de las memorias locales (2020-2022)</i>. En el año 2021, en el marco de esta investigación se realizaron los libros de formación y divulgación del conocimiento generado: <i>Minga de Saberes Metodológicos</i> y el <i>Diccionario Colaborativo Minga de Saberes Polifónicos</i> (Garcés y Jiménez, 2021).</p> <p>En el mes de octubre del año 2021, la Red de Investigación BIEN COMÚN realizó su primer encuentro académico a nivel Latinoamericano denominado <i>Encuentro Latinoamericano Minga de Saberes en Comunicación, Territorio y Buenos Vivires</i> (28 al 30 de octubre de 2021). El encuentro activo cuatro círculos de diálogo y contó con la participación de 20 ponentes de los países de Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y Costa Rica, y con un aforo de 120 participantes en las sesiones virtuales dispuestas para la realización de los círculos de diálogo.</p> <p>En el año 2022, desde el Centro de Estudios POMOTE se avanza en la consolidación y legalización de la identidad de marca de la Red Bien Común y en la visibilización de la misma en una sección en la plataforma de apropiación social.</p>

Tabla 24. Redes y alianzas para el fomento académico e investigativo de UNAULA, años 2021-2022 (continuación)

Facultad o Unidad académica	Nombre de la red o alianza	Ámbito	Logros alcanzados
POMOTE	Red de Activaciones Cartográficas	Nacional	<p>En el marco de la agenda de esta Red Colaborativa, entre los años 2021 y 2022 se han realizado:</p> <ul style="list-style-type: none"> *10 encuentros virtuales de diálogo de saberes en metodologías de cartografía social *El curso de corta duración en tecno políticas y metodologías de mapeo y georreferenciación digital *Dos talleres de aprendizaje del software de análisis textual Iramuteq. *Tres mapeos interactivos para la visibilización de procesos sociales vinculados a proyectos de investigación del Centro de Estudios POMOTE.
Derecho	Red Socio jurídica	Nacional	Participación de estudiantes e investigadores en eventos académicos
	Ascofate	Nacional	La Asociación Colombiana de Facultades de Derecho tiene como propósito primordial establecer una mutua cooperación entre los asociados, con la intención fundamental de elevar la calidad en el proceso enseñanza-aprendizaje del Derecho, fortalecer e impulsar la investigación jurídica y socio-jurídica y proyectar el Derecho hacia la resolución de las necesidades existentes en la sociedad colombiana.
	Redipaz	Internacional	<p>Durante 2021 estaban activas 15 instituciones a la Redipaz, cifra que para 2022 aumentó a 19. De las tres líneas de trabajo: investigativa, formativa y comunicativa se resaltan los siguientes logros:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Impactar de manera positiva los indicadores de producción científica de los grupos de investigación. •Creación e inicio del Diplomado Incidencia y planeación territorial para el buen vivir en contextos urbano rurales. •Realización exitosa del VI y VII Congreso REDIPAZ. •I Encuentro Nacional de Semilleros: Aporte de juventudes a la construcción de paz

Tabla 24. Redes y alianzas para el fomento académico e investigativo de UNAULA, años 2021-2022 (continuación)

Facultad o Unidad académica	Nombre de la red o alianza	Ámbito	Logros alcanzados
Derecho	Redipaz	Internacional	<ul style="list-style-type: none"> • Creación e inicio del Diplomado Mujeres Constructoras de Paz y Gobernanza Política. • Consolidación de la Cátedra Internacional de Paz
Educación	CPP – Centro de Pensamiento Pedagógico	Nacional	El Centro de Pensamiento Pedagógico es una red de 14 Universidades que investiga los procesos pedagógicos en el contexto de Antioquia y Medellín. Esta red le ha permitido a la Facultad de Ciencias de la Educación la oportunidad de participar en una alianza que aborda la educación como proceso que permite incidir en los proyectos vitales y en las comunidades.
	MOVA – Centro de Innovación del Maestro	Nacional	Red de instituciones educativas públicas de la ciudad de Medellín. Estas instituciones se convierten en Centros de Prácticas del proceso de Prácticas Pedagógicas Investigativas de la Facultad de Ciencias de la Educación.
Administración	Red UNICOSOL: Red Colombiana Interuniversitaria de Economía Social y Solidaria.	Nacional	Realización de proyectos de investigación cofinanciados
	REOC: Red de Estudios Organizacionales Colombiana.	Nacional	La Red de Estudios Organizacionales Colombiana (Reoc) es una red conformada por académicos. Busca promocionar los estudios organizacionales como un campo de conocimiento comprensivo y crítico para el estudio de las organizaciones y la administración en Colombia.
	Revista Teuken Bidikay	Nacional	TEUKEN BIDIKAY es una revista de corte latinoamericano que se coedita junto con las instituciones: Politécnico Colombiano y la Universidad Nacional de la Patagonia, la Universidad Autónoma Latinoamericana, la Universidad de Antioquia y la Universidad de La Habana. Coedición de revista académica

Tabla 24. Redes y alianzas para el fomento académico e investigativo de UNAULA, años 2021-2022 (continuación)

Facultad o Unidad académica	Nombre de la red o alianza	Ámbito	Logros alcanzados
Administración	CLADEA	Nacional	El Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración – CLADEA – es una alianza internacional con más de 256 instituciones universitarias con presencia en 32 países. Al ser una autoridad global en la formación en administración nos permitió fortalecer los procesos de investigación y formación de recurso humano
	Red Pilares: Red de Posgrados de Investigación Latinos en Administración y Estudios Organizacionales	Internacional	Esta red latinoamericana aporta en la visibilidad de la Facultad de Administración, la cooperación y el intercambio con las Facultad asociadas del país y la región.
Vicerrectoría de Investigaciones	Red ASC	Regional	Cátedras abiertas Diplomatura en ASC
	Red Colombiana de Semilleros de Investigación. RedColsi – Nodo Antioquia	Nacional	Diplomados en metodología de la investigación Participación en eventos regionales, nacionales e internacionales Coejecución de proyectos de investigación Procesos editoriales derivados de los semilleros de investigación

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones y Facultades, 2021-2022

UNIDAD DE APOYO A LA **VIGILANCIA** **TECNOLÓGICA**

Esta unidad está en cabeza de la especialista Mónica Patricia Henao Toro, Asistente de la Vicerrectoría de Investigaciones, quien opera Vigilancia Tecnológica como apoyo a la investigación y lo realiza por medio de ciclos o procesos que buscan identificar, analizar, valorar, difundir y orientar en la toma de decisiones para el desarrollo de las actividades en los procesos investigativos de la Universidad.

Este proceso de Vigilancia Tecnológica permite reducir riesgos, innovar, identificar expertos y temáticas emergentes en investigación, es decir, ayuda a evaluar, abandonar o redireccionar proyectos o líneas de investigación; adicionalmente contribuye con la cooperación, identificando las instituciones, grupos de investigación y empresas para llevar a cabo proyectos de investigación o de desarrollo tecnológico e innovación, pero también evita destinar tiempos y recursos en investigaciones ya realizadas.

Su objetivo es monitorear el entorno de forma sistemática para obtener información que después de ser analizada permita la verificación de la pertinencia y calidad de la ejecución de las actividades de investigación en la Universidad en cada una de sus fases (desde la formulación de los proyectos hasta la difusión de los resultados). Para lo anterior ofrece a los investigadores y a todo el ecosistema de investigación de UNAUCLA los siguientes Recursos: · análisis de citas · análisis de impacto de revistas · bases de datos de patentes · búsqueda de información científica · filiación Institucional UNAUCLA · fuentes de financiación · Gestores bibliográficos · herramientas para crear y compartir la investigación · lenguajes normalizados · normas bibliográficas · redes sociales académicas · tutoriales · videos.

7. VIGILANCIA TECNOLÓGICA

Las instituciones en general, y especialmente las educativas, deben estar a la vanguardia en cuanto a toma de decisiones, innovación de sus procesos, generación de productos y servicios, que les permita ser competitivos en el mercado, todo esto enmarcado en la eficiencia a un bajo costo, pero dentro de los estándares de calidad que exige el Ministerio, sin dejar de lado sus funciones misionales de educación, investigación y extensión.

Alcanzar esto implica que las instituciones deben anticiparse a lo que vendrá y para ello deben adoptar e implementar herramientas, técnicas o métodos que les permita lograr sus objetivos y apostar a la vigilancia tecnológica.

La Universidad Autónoma Latinoamericana – UNAULA no es ajena a ello, por tanto, en la estructura organizacional de la Vicerrectoría de Investigaciones se encuentra incluida la unidad de Vigilancia Tecnológica, aprobada mediante Acuerdo No. 39 del 13 de diciembre de 2018, que tiene como objetivo:

“coordinar y apoyar, de manera transversal, las demás áreas definidas en la vicerrectoría de investigaciones con el objetivo de monitorear el entorno de forma sistemática para obtener información que después de ser analizada permita la verificación de la pertinencia y calidad de la ejecución de las actividades de investigación en la universidad en cada una de sus fases (desde la formulación de los proyectos hasta la difusión de los resultados)” (Universidad Autónoma Latinoamericana - UNAULA; Consejo Superior, 2018)

Este proceso permite definir las necesidades de información, identificar fuentes de información y recolectar datos, clasificar y analizar la información, validar la información con valor agregado, comunicar los resultados y apoyar la toma de decisiones, lo que conlleva a reducir riesgos, permite redireccionar los proyectos o líneas de investigación, identificar expertos o temáticas diferentes en investigación; adicionalmente contribuye con la cooperación ya que permite encontrar aliados para llevar a cabo en conjunto dichos proyectos, otro aspecto relevante es que evita destinar recursos y tiempos en investigaciones ya realizadas.

Algunas de las acciones emprendidas en esta unidad en este período son:

- Búsqueda de revistas, tanto para identificar la calidad de estas, en donde los investigadores puedan publicar, como para analizar las que tienen prácticas predatoras y evitarle dificultades a la hora de publicar, esto contribuye a la visibilidad de la comunicación científica de los resultados de los procesos de investigación, adelantados por los investigadores.

Tabla 25 . Ejercicios de vigilancia tecnológica para apoyar los procesos investigativos por año

Tipo de ejercicio	2021	2022
Análisis de Revista	3	4
Búsqueda de revista para artículo	7	5
Otro	3	0
Total	13	9

Fuente: Vigilancia Tecnológica, 2023

- Buenas prácticas escriturales: verificar la originalidad de los procesos de investigación de los docentes de la universidad, tanto para los proyectos presentados en convocatoria, como a los resultados de investigación, para ello se emplea el programa Turnitin, que genera un porcentaje de coincidencias, se hace un análisis de dichas coincidencias a la luz de las normas de citación.
- TurnitOff: desde el 2018 se creó esta herramienta con un alto componente formativo, que pre-

tende fomentar el pensamiento crítico y las habilidades escriturales y se impulse la integridad académica en los estudiantes; no es utilizada de manera punitiva ni sancionatoria, sino de formación, para ello se utiliza de igual manera el programa Turnitin, con la implementación de etiquetas denominadas QuickMarck, en las que especifica la dificultad en cuanto a la norma de citación que se encuentre y se hace devolución al estudiante para la revisión y corrección.

Tabla 26 . Revisión con el programa Turnitin a procesos derivados de investigación por año

Descripción	2021	2022
Textos resultados de investigación y otros textos académicos	8	14
Proyectos de investigación de convocatorias	35	27
TurnitOff a trabajos de grados, proyectos de convocatoria y documentos académicos	966	753
Total	1.009	794

Fuente: Vigilancia Tecnológica, 2021-2022

- Articulados con el programa de Investigación Formativa se pretende impulsar la integridad y la producción científica, a través de capacitaciones en: bases de datos, normas de citación APA, gestores bibliográficos, y buenas prácticas escriturales.

En el 2021 esta estrategia contó con 61 capacitaciones y se impactó en 773 estudiantes y 75 docentes.

En 2022 se realizaron 20 capacitaciones con 346 estudiantes, y 16 docentes.

Imagen 35. Capacitaciones en buenas prácticas escriturales e integridad científica

Fuente: Vigilancia Tecnológica, 2022

- Con el fin de apoyar la producción científica y la calidad de la misma en los procesos de investigación, estos son sometidos a evaluación de pares externos, según el área de formación, administración, contaduría, economía, educación, derecho e ingenierías, para lo cual se se-

leccionan investigadores que se encuentren en la base de datos de evaluadores de Minciencias, que se hallen vinculados a grupos de investigación categorizados en A1, A, o B, pero más importante es que los proyectos y productos registrados correspondan al área a evaluar.

En el 2021 se realizó la búsqueda efectiva de 37 evaluadores y 2022, se emplearon 26 para ambos procesos.

Imagen 36. Número de evaluadores

Fuente: Vigilancia Tecnológica, 2022

Se realizaron capacitaciones a otras instituciones:

- Red Colsi, Nodo Antioquia. Diplomado en metodología de investigación. Curso denominado: “manejo de instrumentos tics para apoyo en estado del arte”, En 2021: ofrecido a 34 docentes y estudiantes de las diferentes instituciones de la región que hacen parte del Nodo.

En el año 2022: ofrecido a 15 docentes y estudiantes de las diferentes instituciones de la región que hacen parte del Nodo.

- Municipio de Medellín. Departamento Administrativo de Planeación al Proyecto: 4600093923: formación a profesionales del proyecto en manejo de programa Mendeley (gestor bibliográfico), normas de citación APA, y buenas prácticas escriturales.

Participación como conferenciante en Webinar en vivo: con la conferencia: “Interpretación avanzada de un Reporte de Similitud: cómo utilizar el reporte en beneficio de los estudiantes”. En: “Turnitin Americas Summit 2021” - 20 de octubre de 2021.

8. POSICIONAMIENTO INVESTIGATIVO EN EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL

8.1 HUB LATINOAMERICANO DE INNOVACIÓN TRANSFORMATIVA

Imagen 37. Hub Latinoamericano y Caribeño de Innovación Transformativa

Fuente: Zapata Loaiza, William, 2022

En abril de 2019 la Universidad Autónoma Latinoamericana – UNAULA, firmó acuerdo con la Universidad de Sussex, de Inglaterra, para dar inicio al Hub Latinoamericano y Caribeño de TIP (Política de Innovación Transformativa). Para 2022 ya se habían vinculado instituciones públicas y privadas de Colombia, México y Chile.

- Universidad de Talca
- Universidad Autónoma Latinoamericana
- Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
- Universidad Iberoamericana
- Universidad del Valle
- Corporación Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia
- Instituto Tecnológico Metropolitano
- Instituto Nacional de Cancerología Empresa Social del Estado

- Universidad de los Andes
- Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt
- Corporación Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia

El Hub ha logrado elaborar y ejecutar ideas y metodologías de intervención a través de política de innovación transformativa para impactar de manera efectiva contexto sociales y ambientales tan complejos como los que poseen países latinoamericanos como Colombia, México y Chile.

A la par, se gestionaron procesos de apropiación social del conocimiento: tres eventos virtuales liderados por los miembros y dos eventos tipo talleres desarrollados por el equipo coordinador:

Tabla 27. Eventos realizados por el HUB Latinoamericano

Tipo de evento	Temática	Organizador	# de asistentes
Evento Virtual	Economía Circular inclusiva	Equipo Alianza Efi	70
Evento Virtual	Empresas Sociales Solidarias en agricultura	Equipo Ibero	
Evento Virtual	Experiencias locales y globales en el uso del agua	Equipo Talca	68
Taller I regional	Introducción a TIP abierto al público	Equipo Coordinar HUB	224
Taller II Practicantes de Política	Políticas de Innovación Transformativa	Equipo coordinar HUB	Seleccionados 8 equipos, asistentes 7 equipos (1 Chile, 6 Colombia)

Fuente: Marín, Martha Liliana, 2022. Informe de gestión

Durante mayo de 2022 se llevó a cabo la conferencia Tip Hub de América Latina 2022: “construyendo una política de innovación transformadora en América Latina: aprendizaje, experimentación y evaluación formativa”

Imagen 38. Conferencia Hub Latinoamericano

Fuente: HUB, 2022

- Este espacio visibilizó 23 propuestas de innovación transformadora en los ejes temáticos:
- Desarrollo rural, conocimiento local y agricultura inclusiva (desarrollo rural, conocimiento local y agricultura inclusiva)
- Prestación de servicios de salud
- Educación y trabajo
- Elaboración de políticas públicas
- Economía circular y desarrollo urbano

Sin duda, un espacio de convergencia entre actores compartiendo experiencias, dificultades, aprendizajes y retos de la innovación transformadora en América Latina.

8.2 ASOCIACIÓN AMERICANA DE ÉTICA DEL DESARROLLO - IDEA

Congreso de Ética del Desarrollo

La Universidad Autónoma Latinoamericana, a través de la Vicerrectoría de Investigaciones lideró la doceava versión del Congreso de Ética del Desarrollo se llevó a cabo en la ciudad de Medellín durante los días 13 al 15 de julio de 2022. Esta versión denominada “Congreso de Ética del Desarrollo: caminos éticos hacia la paz y la justicia” fue organizada por la International Development Ethics Association – IDEA, la Universidad Autónoma Latinoamericana – UNAULA, la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, la Red para la Formación Ética y Ciudadana – Redética, la Universidad Nacional y la Cátedra Colombiana de Ciudadanía, Ética e Integridad de la Universidad Nacional, sede Bogotá.

El objetivo de esta versión del encuentro fue promover espacios de diálogo con personas que participaran activamente en ámbitos sociales, académicos, políticos y culturales, a través de reflexiones sobre los desafíos que en la actualidad represen-

ta pensar diversas formas de existencia. Durante el encuentro se abordaron temas sobre el acuerdo de paz en Colombia, la justicia transicional, el entorno posterior al Acuerdo, la construcción de comunidades, Ética del desarrollo en tiempos de cambio climático, entre otros temas relacionados al desarrollo ético.

Imagen 39. Congreso: ética del desarrollo

Fuente: Hoyos, Camila, 2022

8.3 IMPACTU: MÉTRICAS RESPONSABLES Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTO INSTITUCIONAL

Plataforma de métricas responsables ImpactU

Como apuesta institucional alrededor de la ciencia abierta y la generación de métricas que recojan, valoren y visibilicen la producción investigativa

unaulista, en el año 2020 la Universidad de Antioquia y la Universidad Autónoma Latinoamericana firmaron el Convenio Marco 001 de 2020 para “unir capacidades institucionales para apoyar, promover, integrar, cooperar y fomentar la realización de actividades conjuntas en sus áreas misionales de: investigación, docencia y extensión, con miras al logro de sus fines y el aprovechamiento racional de sus recursos”. De este convenio, derivó el Convenio específico de I+D No. 002-2021 Desarrollar de manera conjunta el proyecto de investigación Métricas de vinculación universidad-entorno: consolidación de un sistema tipo CRIS (CurrentResearch Information System) para la evaluación de la investigación y sus misiones asociadas. Se acordó:

- Generar un sistema de consulta de métricas automatizado, estandarizable y replicable de las relaciones universidad-entorno que pueda ser útil a la toma de decisiones centrales y por dependencias en la Universidad de Antioquia y la Universidad Autónoma Latinoamericana.
- Consolidar una plataforma de captura de información con procedimientos ETL.
- Implementar un sistema de gestión de datos o aprovechar los existentes para obtener una base de datos normalizada.
- Desarrollar un conjunto de algoritmos que permitan la implementación de un conjunto de métricas del modelo universidad-entorno.

- Establecer una plataforma de visualización y consulta de métricas e indicadores sobre la relación universidad-entorno disponibles para la Universidad de Antioquia y la Universidad Autónoma Latinoamericana.
- Orientar a las dependencias participantes de las partes en el uso de estos sistemas a través de procesos de transferencia.

UNAULA asignó al profesional Walter Alonso Ariztibál y a Eulalia Borja Bedoya como equipo de base de la institución para liderar los procesos de generación de métricas alternativas; a la par, vinculó a Luis Miguel Vargas Guevara y a Diana Maria Ortiz para el desarrollo del *frontend* de la plataforma y la elaboración de historias de usuario como metodología ágil de trabajo de este tipo de plataformas.

ImpactU se visualiza como una “plataforma colaborativa regional para la creación de modelos que evidencien la vinculación de la investigación, la docencia y la extensión con el entorno a través de la producción de diferentes tipos de documentos resultados de las tres misiones universitarias” (ImpactU, s. f.).

Utiliza datos de:

Fuente: IMPACTU, s. f.

En 2021 y 2022 el equipo interdisciplinario avanzó en los objetivos de:

- Identificar la producción de diferentes niveles organizacionales (autores, dependencias académicas y grupos)
- Desfragmentar la información institucional respecto a los resultados de investigación, en relación con otras misiones universitarias y el entorno, a partir de múltiples bases de datos internas y externas que muestren en conjunto todas las formas diversas de producir conocimiento.
- Generar diálogos e instrumentos de evaluación y métricas, que den cuenta de los resultados institucionales generados en el tiempo y respondan a los objetivos institucionales y las demandas externas.
- Apertura de datos e infraestructuras computacionales para promover una comunidad analíti-

8.4 ALIANZA EFI ECONOMÍA INFORMAL E INCLUSIVA – PROGRAMA COLOMBIA CIENTÍFICA

Programa Colombia Científica. Alianza EFI. Emprendimiento, desarrollo de capacidades empresariales e inclusión productiva

La Alianza Economía Formal e Inclusiva – EFI, (<https://alianzaefi.com/>) es una alianza financiada por Colombia Científica. El Programa científico: Inclusión productiva y social: programas y políticas

para la promoción de una economía formal, ha trabajado durante cuatro años con el objetivo de articular procesos de investigación con sectores sociales, comunitarios, empresariales y universitarios para construir propuestas de transformación innovadora con miras a la inclusión económica y social en América Latina (Alianza Efi, s. f.).

UNAULA se vincula en el proyecto: Emprendimiento, desarrollo de capacidades empresariales e inclusión productiva, obteniendo los siguientes logros:

Tabla 28. Producción académica comprometida del proyecto de la Alianza EFI por año

Productos comprometidos	Cantidad	Año
Artículos categoría C	1	2021
Innovación en procesos y servicios	2	2021
Documentos de trabajo (working papers)	2	2021
Artículos categoría A2	2	2022
Patentes de innovación o modelos de utilidad solicitados o en proceso de concesión	1	2022
Estrategias de comunicación del conocimiento	1	2022
Vinculación de jóvenes investigadores mediante becas	4	2019-2022
Formación de estudiante de doctorado	1	2019-2022

Fuente: Gallego, Carlos Julián, 2021-2022

Se logró desarrollar, implementar y articular otras estrategias que dieron como resultado productos adicionales, los cuales se evidencia a continuación:

Tabla 29. Producción académica adicional del proyecto de la Alianza EFI por año

Productos adicionales	Cantidad	Año
Registro de software	1	2021
Estrategias de comunicación del conocimiento	1	2021
Artículo categoría B	1	2022
Capítulos de libro	2	2022
Formación de recurso humano	3	2020-2022
Registro de diseños industriales	2	2022
Libro	1	2022

Fuente: Gallego, Carlos Julián, 2021-2022

Imagen 43. Equipo de trabajo proyecto alianza

Fuente: Gallego, Carlos Julian, 2022

Bibliografía

- Chalela-Naffah, Salim (2021). Presentación. En: Chavarriaga-Gómez, Luz Dary & Henao-Toro, Mónica Patricia (2021) Memoria investigativa Unaula 2019-2020. Universidad Autónoma Latinoamericana. Fondo Editorial UNAULA. pp. 9-10 https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/2021-04/Memoria_investigativa_2019_2020.pdf
- Chavarriaga-Gómez, Luz Dary (2013) Memoria investigativa Unaula 2007-2011. Universidad Autónoma Latinoamericana. Fondo Editorial UNAULA. https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/2019-09/MEMORIAINVESTIGATIVA2007_2011.pdf
- Chavarriaga-Gómez, Luz Dary; Sandoval-Casilimas, Carlos Arturo & Henao-Toro, Mónica Patricia (2015) Memoria Investigativa Unaula 2013-2014. Universidad Autónoma Latinoamericana. Fondo Editorial UNAULA. https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/2019-09/MEMORIAINVESTIGATIVA2013_2014.pdf
- Chavarriaga-Gómez, Luz Dary (2017) Memoria investigativa Unaula 2015-2016. Universidad Autónoma Latinoamericana. Fondo Editorial UNAULA. <https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/2019-09/MEMORIAINVESTIGATIVA20152016.pdf>
- Chavarriaga-Gómez, Luz Dary (2019). Memoria investigativa Unaula 2017-2018. Universidad Autónoma Latinoamericana. Fondo Editorial UNAULA. <https://servicios.unaula.edu.co/investiga/pdf/memoriainvestigativa20172018.pdf>
- Chavarriaga-Gómez, Luz Dary & Henao-Toro, Mónica Patricia (2021) Memoria investigativa Unaula 2019-2020. Universidad Autónoma Latinoamericana. Fondo Editorial UNAULA. https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/2021-04/Memoria_investigativa_2019_2020.pdf
- Dalton, John (1808) A New System of Chemical Philosophy, Part I, S. Russell & R. Bickerstaff. <https://ia801907.us.archive.org/14/items/newsystemofchemi11dalt/newsystemofchemi11dalt.pdf>
- Escobar-García, Bibiana (2017). Presentación. En: Chavarriaga-Gómez, Luz Dary (2017) Memoria investigativa Unaula 2015-2016. Universidad Autónoma Latinoamericana. Fondo Editorial UNAULA. pp. 9-11. <https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/2019-09/MEMORIAINVESTIGATIVA20152016.pdf>
- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, P. (2022). Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. Quinta edición. Ciudad de México: McGraw-Hill Education. http://www.biblioteca.cij.gob.mx/Archivos/Materiales_de_consulta/Drogas_de_Abuso/Articulos/SampieriLasRutas.pdf
- Kedrov, B. M. (1949). Dalton's Atomic Theory and Its Philosophical Significance. Philosophy and Phenomenological Research, 9(4), 644. <https://doi.org/10.2307/2103296>
- Laercio, Diógenes (2007) Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres, Alianza Editorial. <https://seminariofilantunc.files.wordpress.com/2013/11/diogeneslaercio-vidasyopinionedelosfilosofosilustres.pdf>
- Merton, R.K. (1980). Teoría y estructura sociales. Fondo de Cultura Económica
- Rose, Hilary & Rose, Steven Russell (2017). ¿Puede la neurociencia cambiar nuestra mente? Ediciones Morata, S. L. https://edmorata.es/wp-content/uploads/2020/06/Rose.Neurociencia.PR_.pdf
-

Solís, Hugo & López-Hernández, Estela (2009) Neuroanatomía funcional de la memoria. Arch Neurocién (Mex). Vol. 14, No. 3: 176-187; 2009. <https://www.medigraphic.com/pdfs/arcneu/ane-2009/ane093f.pdf>

Tulving, Endel (1972). Episodic and semantic memory. En E. Tulving & W. Donaldson (Eds.). Organization of memory (pp 381-403). New York: Academic.

Tulving, Endel (1983). Elements of episodic memory. Oxford: Clarendon Press/ Oxford University Press.

Tulving, Endel (1985). Memory and consciousness. Canadian Psychology, 26: 1-12. http://www.esalq.usp.br/lepse/imgs/conteudo_thumb/Memory-and-Consciousness.pdf Tulving, Endel (1987). Multiple memory systems and consciousness. Human Neurobiology, 6, 67-80.

UNAULA, Universidad Autónoma Latinoamericana (2023a) Misión – Visión de la Universidad Autónoma Latinoamericana – UNAULA. Consejo Académico de la Universidad Autónoma Latinoamericana – UNAULA <https://www.unaula.edu.co/index.php/universidad/misionvision>

UNAULA, Universidad Autónoma Latinoamericana (2023b) valores Institucionales de la Universidad Autónoma Latinoamericana – UNAULA. Consejo Académico de la Universidad Autónoma Latinoamericana – UNAULA <https://www.unaula.edu.co/index.php/valores>

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (1966) Acta de Fundación. Fundadores de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Fondo Editorial UNAULA <https://www.unaula.edu.co/index.php/node/21>

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2023a) Repositorio Institucional, Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA. <http://repository.unaula.edu.co:8080/>

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2023b) Grupos de Investigación, Clasificación grupo Colciencias convocatoria 833, Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA. https://www.unaula.edu.co/Grupos_de_investigación

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2023c) Estrategias de Investigación, Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA. <https://www.unaula.edu.co/Estrategias>

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2023d) Investigadores, grupos y categorías. Colciencias convocatoria 833, Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA. <https://www.unaula.edu.co/Investigadores>

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2023e) Producción, libros artículos. Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA. <https://www.unaula.edu.co/Produccion>

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2021a) Memoria Investigativa 2019-2020, Vicerrectoría de Investigación, Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA. https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/2021-04/Memoria_investigativa_2019_2020.pdf

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2021b) Acuerdo 40 del 18 de noviembre de 2021 denominado Plan Estratégico de Desarrollo Institucional “Formando y transformando desde el pensamiento crítico – 2022 – 2030” del Consejo Superior de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Fondo Editorial UNAULA <https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/2021-12/Plan%20de%20Desarrollo%20%282022-2030%29.pdf>

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2021c) Reglamento Académico y Anexos, Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA. Fondo Editorial UNAULA, <https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/2021-11/REG%20ACADEMICO%20Y%20ANEXOS%20%281%29.pdf>

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2021d) Portafolio de actividades en investigación formativa, Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA. <https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/2021-04/Plan%20actividades%20PIF%202021.pdf>

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2020) ACUERDO No.548-C9 de diciembre de 2020, por medio del cual la universidad autónoma latinoamericana fija las po-

líticas de evaluación y resultados de aprendizaje, Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA. <https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/2022-08/ACUERDO%20No.548-C-%20Aprueba%20Políticas%20de%20acreditación%20C-81n%20Institucional-RESULTADOS%20DE%20APRENDIZAJE%20%281%29-2.pdf>

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2019a) Autoevaluación Institucional 2019 con fines de Acreditación Institucional, Universidad Autónoma Latinoamericana, Fondo Editorial UNAULA, <https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/2020-11/Informe%20de%20autoevaluación%20con%20fines%20de%20acreditación%20institucional%20-%202020.pdf>

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2019b) Un relato institucional para la ciencia, la tecnología y la innovación, Universidad Autónoma Latinoamericana, Fondo editorial Unaula, <https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/2022-05/RelatoInstitucionalParaCTI%20Unaula.pdf>

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2019c) Acuerdo 699 del 24 de septiembre de 2019 Proyecto Educativo Institucional -PEI, Universidad Autónoma Latinoamericana, Fondo editorial Unaula, <https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/2020-02/TEXTO%20PEI%202020.pdf>

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2019d) Registro de semilleros de investigación 01-2019 Vicerrectoría de Investigaciones Programa de Investigación Formativa, Universidad Autónoma Latinoamericana, Unaula, <https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/2021-05/Semilleros2019-01.pdf>

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2019e) UNAULA Firma Pacto por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Universidad Autónoma Latinoamericana <https://www.unaula.edu.co/desarrollosostenible>

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2019f) Acuerdo 796 del 12 de noviembre de 2019 por medio del cual el Consejo Académico de la Universidad Autónoma Latinoamericana crea el Centro de Estudios con Poblaciones, Movili-

zaciones y territorios., Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA, <https://pomotecestudios.unaula.edu.co/sobre-pomote-centro-estudios-poblaciones-movilizaciones-territorios/>

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2019h) Convocatorias observatorios Observatorio de género, Observatorio de derecho constitucional, Observatorio de paz y memoria, Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA, <https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/2019%20CONVOCATORIA%20OBSERVATORIO.pdf>

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2019h) Certificado estrategia Clínica Jurídica, Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA, [Certificado estrategia fomento CTI - Clínica feminista.pdf](#)

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2018a) Estatutos, Documentos Institucionales núm. 38, Fondo editorial Unaula, https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/Estatutos2018_0.pdf

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2018b) Acuerdo No.39 del 13 de diciembre 2018, estructura organizacional de la Vicerrectoría de Investigación, Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA, <https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/2019-12/Acuerdo%20No.39%20Consejo%20Superior%20aprueba%20carta%20organizacional%20vicerrectoria%20de%20investigaciones-.pdf>

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2018c) Acuerdo No.38 del 13 de diciembre 2018, categoría de docentes-investigadores de tiempo completo, Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA, <https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/Acuerdo%20N%C2%BA38%20Consejo%20Superior%20deroga%20acuerdo%2010%20de%202016.pdf>

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2017a) Políticas de Extensión y Proyección Social, ACUERDO No. 118 del 28 de febrero de 2017, Documentos Institucionales núm. 40, Fondo editorial Unaula, <https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/Pol%C3%ADticas%20de%20extensión%20y%20proyección%20social.pdf>

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2017b) Por medio del cual se transforma la Agencia de Innovación y Emprendimiento en la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA, https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/2019-12/Acuerdo%20No.31%20Consejo%20Superior%20aprueba%20transformar%20agencia%20de%20innovacion%20en%20OTRI-5-10-2017_0.pdf

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2016a) Acta de fundación, Universidad Autónoma Latinoamericana, Fondo Editorial UNAULA, <https://www.unaula.edu.co/node/21>

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2016b) Proyecto Educativo del Programa / PEP Facultad de Derecho, Universidad Autónoma Latinoamericana, Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA, <https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/2019-12/Acuerdo%20No.39%20Consejo%20Superior%20aprueba%20carta%20organizacional%20vicerrectoria%20de%20investigaciones-.pdf>

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2016c) Acuerdo No.90 del 16 de febrero de 2016, El Consejo Académico, Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA, https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/2021-04/Acuerdo%20No.90-%20deroga%20Acuerdo%20265%20del%206-12-2011-Polticas%20de%20Investigaci%C3%B3n%20Universitaria-16-2-2016_0.pdf

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2016d) Acuerdo No.40 del 21 de julio de 2016, Lineamientos estratégicos de internacionalización 2016-2020, Universidad Autónoma Latinoamericana, https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/2021-04/Acuerdo%20No.90-%20deroga%20Acuerdo%20265%20del%206-12-2011-Polticas%20de%20Investigaci%C3%B3n%20Universitaria-16-2-2016_0.pdf

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2016e) Proyecto Educativo del Programa / PEP Facultad de Derecho, Universidad Autónoma Latinoamericana, Fondo Editorial UUU-UNAULA UNAULA. https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/pep_derecho.pdf

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2016f) Acuerdo No. 57 del 1.º de diciembre 2016, nueva carta organizacional de UNAULA, Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA. <http://www.unaula.edu.co/sites/default/files/Acuerdo%20No.57%20-Consejo%20Superior%20aprueba%20nueva%20carta%20organizacional.pdf>

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2016g) Acuerdo No. 352 del 12 de julio 2016, Por medio del cual se crea el Centro de investigaciones “Gabriel Poveda Ramos”, adscrito a la Escuela de Posgrados de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA. [Acuerdo No.352- Crea centro de investigaciones Gabriel Poveda Ramos-Escuela Posgrados.pdf](https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/Acuerdo%20No.352-Crea%20centro%20de%20investigaciones%20Gabriel%20Poveda%20Ramos-Escuela%20Posgrados.pdf)

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2016h) Acuerdo No. 5 del 30 de marzo 2016, Por medio del cual se reglamenta la estructura legal del Centro de Investigaciones Socio Jurídicas del Programa de Derecho de UNAULA, Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA. [Acuerdo No 5 Estructura CISJ.pdf](https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/Acuerdo%20No.5%20Estructura%20CISJ.pdf)

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2015) Acuerdo 488 (6 de octubre de 2015), a creación del Comité de Extensión Universitaria, Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA, <https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/2019-12/Acuerdo%20No.488%20Adopta%20creaci%C3%B3n%20del%20Comit%C3%A9%20de%20Extensi%C3%B3n%20Universitaria%20-.pdf>

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2014a) Acuerdo No.177 (20 de Mayo de 2014), Reglamento del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA, http://unaulavirtual.unaula.edu.co/ConsultorioJuridico/pluginfile.php/659/mod_resource/content/1/Acuerdo%20No.177%20REGLAMENTO%20CENTRO.pdf

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2014b) Acuerdo No. 406 (16 de septiembre de 2014) Fondo Editorial UNAULA, Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA, Fondo Editorial UNAULA, <https://www.unaula.edu.co/sites/>

[default/files/2019-12/ACUERDO_406_DIRECTRIZ_FONDO_EDITORIAL.pdf](https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/2019-12/ACUERDO_406_DIRECTRIZ_FONDO_EDITORIAL.pdf)

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2014c) Acuerdo No. 449 (14 de octubre de 2014) Por el cual se aprueba el proyecto de implementación de un repositorio institucional para la UNAULA, Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA, <https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/Acuerdo%20No.449%20-Se%20aprueba%20proyecto%20de%20implementaci%C3%B3n%20de%20un%20repositorio%20institucional%20para%20UNAULA.pdf>

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2014d) Acuerdo No. 551 (2 de diciembre de 2014) Por el cual se adscribe la figura de Observatorio al Centro de Investigaciones Socio jurídica, Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA, [acuerdo 551 Reconocimiento Observatorio.pdf](https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/Acuerdo_551_Reconocimiento_Observatorio.pdf)

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2013) Laboratorio de Estudios Políticos, Económicos y Sociales “LEPES”, creado mediante acta del 24 de septiembre de 2013 del Consejo de Facultad de Economía, Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA, <https://www.unaula.edu.co/extension/lepes>

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2012a) Políticas de formación integral Acuerdo número 244, del 20 de diciembre de 2012, Universidad Autónoma Latinoamericana,

Fondo Editorial UNAULA, <https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/2019-09/Pol%C3%ADticas%20de%20Formaci%C3%B3n%20Integral.pdf>

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2012b) Acuerdo No. 195 (16 de octubre de 2012) criterios de calidad del Fondo Editorial “Ramón Emilio Arcila” UNAULA, Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA, Fondo Editorial UNAULA, https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/2019-12/ACUERDO_195_CRITERIOS_DE_EVALUACION_FONDO_EDITORIAL.pdf

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2011) Acuerdo No. 265 (6 de diciembre de 2011) políticas de investigación, Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA, [Acuerdo 265 de 2011 C.ACADEMICO.pdf](https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/Acuerdo_265_de_2011_C.ACADEMICO.pdf)

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2010a) Acuerdo No. 066 (6 de julio de 2010) Reglamento Fondo Editorial UNAULA, Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA, Fondo Editorial UNAULA, https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/2019-12/ACUERDO_195_CRITERIOS_DE_EVALUACION_FONDO_EDITORIAL.pdf

UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana (2010b) Acuerdo No. 026 (4 de octubre de 2010) Creación de Unidades académicas, Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA, [acuerdo 26 de 2010 C.SUPERIOR.pdf](https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/Acuerdo_26_de_2010_C.SUPERIOR.pdf)

The image shows the exterior of a building with a sign that reads "UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA" and "UN AULA". The building has a white upper section and a yellow lower section. A window with metal bars is visible above the sign. The foreground is filled with lush green plants and trees, including a large tree with red berries on the right. The background shows a paved walkway and a person sitting on a bench. The image is overlaid with a red diagonal graphic element.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA
UN AULA